

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Einschätzung grammatikalischer Fähigkeiten von Kindergartenkindern in der Schweiz

Eine qualitative Analyse schweizerdeutscher
Spontansprachproben

Eingereicht von: Lara Shtufi
Jenny Staude-Burkart

Begleitperson: Prof. Susanne Kempe Preti

Zweite Fachperson: Dr. Franziska Hänsenberger

Datum der Abgabe: 17.05.2024

Abstract

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung des morphologisch-syntaktischen Entwicklungsstandes von Kindergartenkindern in der Deutschschweiz. Diese Arbeit sucht Hinweise auf mögliche Indikatoren, die sich in der Spontansprache im Schweizerdeutschen zeigen und auf einen gestörten Grammatikerwerb hindeuten. Dazu gehören zum Beispiel die falsche Stellung oder Flexion des Verbs, fehlende obligatorische Satzteile wie das Subjekt oder falsche Artikel- und Pluralmarkierungen. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden zehn schweizerdeutsche Transkripte von Spontansprachaufnahmen von Kindergartenkindern aus dem Projekt DigiSpon auf die vorgestellten Indikatoren hin überprüft und die Ergebnisse qualitativ interpretiert. Die Analyse der Transkripte weist darauf hin, dass es grammatikalische Regeln gibt, die für die Kindergartenkinder einfacher zu erlernen sind als andere. Keiner, der in diesem Rahmen untersuchten Indikatoren ist jedoch bei allen analysierten Transkripten störungsfrei. Es ist davon auszugehen, dass diejenigen Indikatoren, bei denen sich im Kindergartenalter noch ein hohes Fehlerprofil zeigt, Aufschluss darüber geben, an welchen grammatikalischen Strukturen mit dem Kind gearbeitet werden sollte. Ein mögliches Ziel künftiger Forschung besteht darin, mittels des KI-Tools DigiSpon eine umfangreichere Menge an Sprachproben in Schweizerdeutsch zu analysieren, um festgestellte Indikatoren zu validieren und zu präzisieren. Die Ergebnisse dürften die logopädische Diagnostik im Bereich schweizerdeutscher Grammatik vereinfachen.

Danksagung

Unser besonderer Dank gilt unserer Begleitperson Susanne Kempe Preti, die uns mit grossem Engagement und ihrem umfassenden Fachwissen unterstützt und beraten hat. Ihre wertvollen Inputs und Anregungen und das konstruktive Feedback waren für den erfolgreichen Abschluss dieser Arbeit unerlässlich. Ein grosser Dank gilt ausserdem dem Projektteam von DigiSpon und allen Logopäd:innen im Feld, sowie den Kindern und ihren Familien, die durch ihre Mitarbeit und die Bereitstellung ihrer Daten diese Arbeit ermöglichten. Wir möchten ausserdem unseren Kommiliton:innen und Freund:innen danken, die uns während dieser Zeit unterstützt und motiviert haben und stets ein offenes Ohr und ermutigende Worte für uns fanden. Ein weiterer, ganz besonderer Dank gilt unseren Familien, die uns nicht nur während des ganzen Studiums und insbesondere während dem Verfassen der Bachelorarbeit, sondern generell in all unseren Bestrebungen unterstützen. Ohne ihre unermüdlichen Ermutigungen, Geduld, Liebe und Verständnis wäre die Fertigstellung dieser Arbeit nicht möglich gewesen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1 Ausgangslage und Forschungsstand	6
1.2 Persönliche Motivation	6
1.3 Fragestellung und Ziel der Arbeit	7
1.4 Methodisches Vorgehen	8
2. Grammatikerwerb bei 4- bis 6-jährigen Kindern im Standarddeutschen	9
2.1 Erklärungsansätze des Grammatikerwerbs.....	10
2.2 Erwerbsmodelle	11
2.3 Erwerbsreihenfolge syntaktischer Strukturen im Standarddeutschen	13
2.4 Erwerbsreihenfolge morphologischer Strukturen im Standarddeutschen	14
2.5 Erwerbsreihenfolge von grammatikalischen Regeln	15
2.5 Indikatoren für einen gestörten Grammatikerwerb im Standarddeutschen	20
3. Grammatikerwerb bei 4- bis 6-jährigen Kindern im Schweizerdeutschen	23
3.1 Syntax.....	23
3.2 Morphologie	28
3.3 Besonderheiten im Schweizerdeutschen	32
3.3.1 Syntax	33
3.3.2 Morphologie.....	34
3.4 Indikatoren für einen gestörten Grammatikerwerb im Schweizerdeutschen	40
4. Spontansprachanalyse in der Grammatikdiagnostik	48
4.1 Chancen und Grenzen der Spontansprachanalyse	48
4.2 Spontansprachanalyseverfahren.....	49
5. Methodik	50
5.1 Forschungsdesign.....	50
5.2 Datenerhebung und Stichproben	50
5.3 Analytisches Vorgehen	51
5.4 Grenzen.....	52
6. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse	53

7. Diskussion und Ausblick.....	65
8. Verzeichnisse	70
8.1 Literaturverzeichnis	70
8.2 Tabellenverzeichnis	72
8.3 Abbildungsverzeichnis	73
9. Anhang.....	74

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage und Forschungsstand

Auf die kindliche Grammatikentwicklung bezogen, gibt es – insbesondere im Schweizerdeutschen – nur wenige klare Indikatoren, die für einen gestörten Erwerb sprechen. Die in der Theorie für das Standarddeutsche angegebenen Zeiträume für den Erwerb bestimmter grammatikalischer Strukturen unterscheiden sich je nach Quelle (z.B. Motsch & Riehemann, 2023, Tracy, 2008 oder Clahsen, 1986) teilweise deutlich oder erstrecken sich über eine grosse Altersspanne. Dies führt dazu, dass keine klaren Aussagen darüber gemacht werden können, wann bestimmte morphologisch-syntaktische Strukturen erworben sein sollten oder ab wann deren fehlende oder fehlerhafte Umsetzung als Indikator für eine Spracherwerbsstörung im morphologisch-syntaktischen Bereich gelten kann.

Eine Spontansprachanalyse kann ein sehr aussagekräftiges Mittel sein, um die Sprache eines Kindes genauer betrachten und mehr über eine mögliche Spracherwerbsstörung herausfinden zu können. Für die Beurteilung des Grammatikerwerbs eines Kindes wird von einigen Autor:innen (z. B. Kannengiesser, 2019, S. 179) sogar empfohlen, nie auf eine Spontansprachanalyse zu verzichten bzw. die Spontansprachanalyse in der Grammatikdiagnostik ergänzend zu standardisierten Tests durchzuführen. Da aber sowohl die Transkription als auch die Analyse von Spontansprache mit einem riesigen manuellen Aufwand verbunden ist, wird dieses Diagnostiktool in der Praxis nur selten eingesetzt. Ein weiterer Grund, weshalb Spontansprachanalysen nicht so oft zur Anwendung kommen, ist, dass die Ergebnisse nicht vergleichbar sind, da sie nicht einheitlich und standardisiert durchgeführt werden.

Mit einer automatisierten Spracherkennung könnte der erhebliche manuelle Aufwand minimiert werden. Im Rahmen des Projekts DigiSpon ist das Institut für Computerlinguistik der Universität Zürich in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und der Universität Fribourg daran, eine Software für semi-automatisierte Spracherkennung und Analyse von Kindersprache zu entwickeln. Das Tool kann Sprache im Allgemeinen schon zuverlässig erkennen und in Text umwandeln, es ist aber noch nicht weit genug entwickelt, um schweizerdeutsche oder fehlerhafte Kindersprache erkennen zu können.

1.2 Persönliche Motivation

Die Motivation für diese Arbeit entspringt dem Wunsch, unser Verständnis auf den Gebieten der morphologisch-syntaktischen Entwicklung von schweizerdeutschsprachigen Kindern sowie der Chancen und Grenzen von Spontansprachanalysen für unsere praktische Arbeit als Logopäd:innen zu vertiefen und gleichzeitig einen Beitrag dazu zu leisten, die alltägliche Arbeit

von Logopäd:innen im Feld zu erleichtern und Qualitätsstandards zu sichern. In der Praxis standen wir schon mehrmals vor der Herausforderung – zum Beispiel im Rahmen der Reihenabklärungen im Kindergarten –, die Grammatikentwicklung von Kindern in kurzer Zeit, in der nur wenig Sprachmaterial zusammenkommt, beurteilen zu müssen. Wir erhoffen uns durch diese Arbeit, die morphologisch-syntaktische Entwicklung von Kindern schneller und genauer einschätzen zu können, und somit die Arbeit vieler Logopäd:innen zu erleichtern. Die Möglichkeit, eine wissenschaftliche Fragestellung zu untersuchen, die uns nicht nur interessiert, sondern auch praxisrelevant ist, spornt und treibt uns an.

1.3 Fragestellung und Ziel der Arbeit

Das Ziel der Bachelorarbeit ist es in erster Linie, Indikatoren für einen gestörten Grammatikerwerb bei schweizerdeutschsprachigen Kindern im Alter von 4-6 Jahren zu eruieren. Die aus der Literaturrecherche abgeleiteten Indikatoren für einen auffälligen Grammatikerwerb sollen anschliessend mit den Spontansprachproben abgeglichen werden. Anhand von diesen praktischen Beispielen erhoffen wir uns, Hinweise auf Besonderheiten im Grammatikerwerb des Schweizerdeutschen zu erhalten.

Unsere Fragestellung für die Arbeit lautet deshalb:

Was sind mögliche Indikatoren für einen gestörten Grammatikerwerb im Schweizerdeutschen, und wie zeigen sie sich in der Spontansprache bei Schweizerdeutsch sprechenden Kindern im Alter von 4-6 Jahren?

Im Theorieteil wird es darum gehen, die Grammatikentwicklung bei Kindern im Alter von 4 bis 6 Jahren im Schweizerdeutschen genauer unter die Lupe zu nehmen, um Indikatoren ableiten zu können, die auf eine grammatikalische Störung hindeuten. Für das Standarddeutsche gibt es bereits einige Studien, und verschiedene Autor:innen, wie z.B. Tracy (2008) oder Clahsen (1986) haben die Erwerbsreihenfolge wichtiger grammatikalischer Strukturen herausgearbeitet. Wir wollen in unserer Arbeit herausfinden, ob die für das Standarddeutsche geltenden Indikatoren auch für das Schweizerdeutsche zutreffen. Dazu werden wir den aktuellen Forschungsstand zur Grammatikentwicklung im Standarddeutschen und im Schweizerdeutschen zusammenfassen, sowie Indikatoren, die auf einen gestörten Grammatikerwerb hindeuten, herausarbeiten und Vergleiche anstellen. Da wir uns auf die Grammatikentwicklung von Kindern im Kindergartenalter von 4 bis 6 Jahren konzentrieren werden, sind für uns nur diejenigen morpho-syntaktischen Strukturen relevant, die bis zu

dieser Altersspanne erworben sein müssen bzw. die Rückschlüsse auf eine verzögerte Sprachentwicklung zulassen.

In einem zweiten Teil werden wir uns mit der Spontansprachanalyse beschäftigen, da diese die Grundlage für unseren empirischen Teil sein wird. Wir werden kurz beleuchten, welche Rolle die Spontansprachanalyse in der Grammatikdiagnostik spielt, und wollen ihre Stärken, aber auch ihre Grenzen aufzeigen.

Im empirischen Teil der Arbeit verfolgen wir das Ziel, Spontansprachtranskripte zu analysieren und diese auf die Indikatoren hin zu überprüfen, die wir im theoretischen Teil festgelegt haben. Die rund 100 Aufnahmen werden im Rahmen des Projekts DigiSpon von Logopäd:innen in verschiedenen Kantonen der Schweiz gemacht und uns zur Verfügung gestellt. Wir werden dabei helfen, diese zu transkribieren und danach einige Transkripte für unsere Analyse auswählen. Mit den transkribierten Spontansprachaufnahmen kann das Spracherkennungstool gefüttert werden und so immer mehr dazulernen und sich laufend verbessern. Wenn wir dem Tool dann auch noch die möglichen Indikatoren für einen gestörten Grammatikerwerb, insbesondere bei schweizerdeutschsprachigen Kindern im Alter von 4-6 Jahren, zur Verfügung stellen können, leisten wir einen Beitrag dazu, den enormen Aufwand einer Spontansprachanalyse zu verringern und zu digitalisieren. Dies trägt zu einer Vereinheitlichung bei Spontansprachanalysen und damit einhergehend zur Qualitätssicherung bei.

1.4 Methodisches Vorgehen

Die im Theorieteil herausgearbeiteten Indikatoren für einen gestörten Grammatikerwerb Schweizerdeutsch sprechender Kindergartenkinder bilden die Basis für den empirischen Teil der Arbeit. Da die Analysen im zweiten Teil massgeblich von diesen Indikatoren abhängen, wird dem Theorieteil grosse Bedeutung zugemessen.

Im empirischen Teil geht es um die Analyse von Spontansprachproben. Dafür werden wir Spontansprachaufnahmen, die von Logopäd:innen aus dem Feld bei Schweizerdeutsch sprechenden Kindern mit und ohne Sprachauffälligkeiten im Alter von 4 bis 6 Jahren erhoben werden, transkribieren. Dabei wird es sowohl Kinder geben, die Schweizerdeutsch als Muttersprache haben als auch solche, bei denen Schweizerdeutsch die Zweitsprache ist. Die vorliegenden Transkripte werden wir anhand eines Analyserasters mit Auflistung der relevanten Indikatoren – die sich aus den Erkenntnissen aus dem Theorieteil ergeben – untersuchen.

2. Grammatikerwerb bei 4- bis 6-jährigen Kindern im Standarddeutschen

In der Grammatik, einem Teilgebiet der Sprachwissenschaften, unterscheiden wir nach Morphologie (Wortgrammatik) und Syntax (Satzgrammatik). Die Morphologie setzt sich mit der Bestimmung einzelner Wörter auseinander, während die Syntax sich mit der Funktion von Wörtern und Wortgruppen im Satz und Satzstrukturen befasst. (Kannengieser, 2019, S. 148)

Der Erwerb der Grammatik ist ein zentraler Aspekt in der Sprachentwicklung eines Kindes. Bis zum Jahr 2015 basierte das Wissen über den Erwerb grammatikalischer Regeln der deutschen Sprache hauptsächlich auf Studien, die entweder Einzelfälle untersuchten oder mit kleinen Probandengruppen arbeiteten. Trotz der unzureichenden empirischen Daten ist die Annahme weit verbreitet, dass Kleinkinder grammatikalische Regeln schnell erlernen. (Motsch & Riehemann, 2023, S. 151)

Auch Szagun (2013) beschreibt, dass die grammatikalischen Grundregeln der Muttersprache in einem Zeitraum von ungefähr zweieinhalb Jahren von ca. 1;6 – 4;0 meist mühe- und instruktionslos ohne bewussten Fokus erlernt werden (S. 63). Dass sich der Prozess des Grammatikerwerbs jedoch bis ins Schulalter zieht und für Kinder eine anspruchsvolle Aufgabe ist, zeigen die Ergebnisse des GED 4-9 Projektes (Grammatikerwerb deutschsprachiger Kinder im Alter von vier bis neun Jahren) (Ulrich, 2017).

Der Erwerb grammatikalischer Fähigkeiten erfolgt nicht isoliert, sondern ist in den Erwerb anderer sprachlicher Kompetenzen eingebettet. Die Beherrschung grammatikalischer Regeln ist besonders wichtig, sie bildet eine grundlegende Voraussetzung für das Verständnis und die Produktion von Laut- und Schriftsprache. Besonders deutlich kann dieser Zusammenhang an den schulischen Leistungen eines Kindes erkannt werden - bei grammatikalischen Defiziten treten häufig auch Probleme mit dem Schriftspracherwerb und dem Textverständnis auf. (Motsch & Riehemann, 2023, S. 151)

Um zu verstehen, welche grammatikalischen Strukturen in welcher Altersstufe gemeistert werden, ist es wesentlich, drei Aspekte zu differenzieren: das erstmalige Erscheinen einer spezifischen Form, ihre regelmässige Anwendung und die endgültige Aneignung der entsprechenden Regel (Motsch & Riehemann, 2023, S. 152).

Ein Kind beginnt in einem Alter von 9 – 18 Monaten erste Wörter zu sprechen. Die darauffolgende Entwicklung des Zweiwortsatzes beginnt bei den meisten Kindern (80%) in

einem Alter von 17 – 25 Monaten (Szagun, 2013, S. 71), wobei die Wortreihenfolge noch semantische und noch nicht syntaktische Ursprünge hat (Kannengieser, 2019, S. 168 ff.). Eine grammatikalische Struktur gilt erst dann als vollständig erworben, wenn sie in einer ausreichend grossen Sprachprobe in 90% aller Kontexte korrekt produziert wird (Szagun, 2013, S. 70) (Motsch & Riehemann, 2023, S. 152).

Der Prozess des Grammatikerwerbs ist ein sukzessiver Übergang von Imitationen und formelhaften Ausdrücken über Übergeneralisierungen und falschen Analogien, bis hin zu regelbasierten Konstruktionen. Komplexe grammatikalische Strukturen erlernen Kinder erst im Vorschul- bis Schulalter. Selbst dann gelten in der gesprochenen Sprache inkorrekt realisierte Strukturen bis ca. 10% als unauffällig. Der vollständige Erwerb grammatikalischer Regeln nimmt folglich Jahre in Anspruch und das Korrektheitsniveau gleicht sich allmählich 100% an. (Motsch & Riehemann, 2023, S. 152ff.)

2.1 Erklärungsansätze des Grammatikerwerbs

Szagun (2007) untersuchte die Theorien des modularen versus epigenetischen Grammatikerwerbs. Der Erklärungsansatz des modularen Grammatikerwerbs gründet auf der Vorstellung, dass Kinder über ein Modul verfügen, welches für den Erwerb von Grammatik zuständig ist, und universelle grammatikalische Strukturen somit angeboren sind und nicht spezifisch erlernt werden müssen. Der modulare Erklärungsansatz geht ausserdem davon aus, dass der Spracherwerb einem bestimmten Zeitplan folgt und in sensiblen Phasen stattfindet. Währenddessen wird in der Theorie eines epigenetischen Entstehungsprozesses davon ausgegangen, dass Kinder grammatikalische Strukturen mit ihren bestehenden kognitiven Fähigkeiten zur Informationsverarbeitung erlernen können. Die Theorie besagt, dass die Sprache eines Kindes sich erst durch die Interaktion mit der Umwelt entwickelt und stark von Erfahrung und Reifung abhängig ist. (Szagun, 2007, S. 29 ff)

Aufgrund der Ergebnisse ihrer Auswertung empirischer Daten kam Szagun zum Schluss, dass sich eine Spezialisierung von neuronalen Systemen für Grammatik erst schrittweise und durch Spracherfahrung entwickelt, was für die Theorie des epigenetischen Grammatikerwerbs spricht. So sei auch die sensible Phase für das Spracherlernen flexibler und erfahrungsabhängiger als bisher angenommen. Die grammatikalische und semantische Ebene seien nicht getrennt voneinander zu beachten, sondern die Grammatikentwicklung sei an den Wortschatzumfang des Kindes gebunden. (Szagun, 2007, S. 40)

2.2 Erwerbsmodelle

Clahsen (1986) beschreibt in seinem Phasenmodell den regulären Grammatikerwerb in fünf aufeinanderfolgenden Phasen. Sobald das Kind eine grammatikalische Struktur vollständig erlernt hat, kann es seine Kapazitäten für den Erwerb der nächsten Struktur verwenden. Obwohl die Daten aus dem Projekt «Grammatikerwerb deutschsprachiger Kinder im Alter von vier bis neun Jahren» die Darstellung von Clahsen nicht widerspiegeln, behält seine Übersicht laut Kannengieser (2019) ihre grundlegende Relevanz bei, da sie vor allem qualitative Einblicke in den Grammatikerwerb von Kindern ermöglicht (S. 170). So liefert die Darstellung von Clahsen eine Übersicht über die Entwicklung kindlicher Äusserungen und die im Grammatikerwerbsprozess auftretenden Strukturen. Nachfolgende Tabelle ermöglicht eine stark vereinfachte und gekürzte Übersicht über Clahsens Phasenmodell (1986)¹. Was Clahsens Aufzeichnung nicht abdeckt, ist ein Leitfaden, der besagt, wann das Erlernen bestimmter zielgrammatischer Strukturen abgeschlossen sein sollte, u.a. weil nicht zwischen erstem Auftreten und abgeschlossenem Erwerb (90%-Kriterium) unterschieden wird.

Clahsens Phasenmodell steht das Schichtenmodell von Tracy (1991, 2008) gegenüber, wobei sich die drei Schichten mehrheitlich mit den Phasen 3 bis 5 von Clahsen decken. In ihrem Ansatz betont sie, dass die Kinder spezifische Sprachkenntnisse auf individuelle Art und Weise und mit individuellen Spielräumen erlangen. Ausserdem hält sie fest, dass Übergänge zwischen Phasen oft schwer zu erkennen sind, da Kinder auch formelhafte Ausdrücke nutzen, welche eher einer Imitation als einem vollständigen Erwerb entsprechen oder Kinder auch «still» lernen und das Erlernete erst zu einem späteren Zeitpunkt versprachlichen. (Tracy, 2008, S. 86 ff.)

¹ Die ausführliche Profilanalyse ist nachzulesen in Clahsen (1986). *Die Profilanalyse*. Berlin: Ed Marhold.

Tabelle 1: Grammatikerwerbsphasen nach Clahsen (eigene Darstellung in Anlehnung an Clahsen, 1986, ergänzt mit eigenen Beispielen)

Phase	Beschreibung	Beispiele
Phase 1 Ab 1 Jahr	Einwortäusserungen, «Telegraphstil», Noch keine Satzstruktur und Wortflexion	da, mehr, nein, Auto, Mama, hallo
Phase 2 Ab 1,5 Jahren	Zweiwortäusserungen mit semantischer Reihenfolge, Erwerb grundlegender, morphologischer Regeln, z.B. Pluralformen oder Verbformen Übergeneralisierungen	mehr Brot, wo Auto, Stuhl sitzen
Phase 3 Ab 2 – 2,5 Jahren	Drei- und Mehrwortäusserungen, tieferes Verständnis für morphologische Strukturen, Kasusmarkierungen	ich Katze nicht sehe, das auch gross, er sagt hallo
Phase 4 Ab 3 Jahren	Mehrwortäusserungen, Konjugationen, Deklinationen, Subjekt-Verb-Kongruenz erworben	sie essen Brot, ich baue da eine Burg
Phase 5 Ab 3,5 Jahren	Komplexe Sätze, Satzgefüge, Kasussystem vervollständigt sich, grammatische Fähigkeiten werden automatisiert	Ich bin satt, weil ich gerade eben eine Banane gegessen habe.

2.3 Erwerbsreihenfolge syntaktischer Strukturen im Standarddeutschen

Um den Syntaxerwerb im Standarddeutschen besser zu verstehen, ist es wichtig, die verschiedenen Erwerbsschritte bei Kindern genauer zu betrachten. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abfolge des Erwerbbeginns syntaktischer Strukturen in Anlehnung an Szagun (2013).

Tabelle 2: Erwerbsreihenfolge Syntax (in Anlehnung an Szagun 2013, S.71, ergänzt mit eigenen Beispielen)

Alter Erwerbsbeginn (bei 80% der Kinder)	Grammatik	Beispiele
17 – 25 Monate	Zweiwortsätze	Mehr Banane, Ball da
17 – 27 Monate	Zweiwortsätze mit Verben	du holen, Hund bellt
18 – 26 Monate	Mehrwortäusserungen mit Zweitstellung des konjugierten Verbs	Ich gehe schnell. Was machst du?
18 – 28 Monate	Mehrwortäusserungen mit Endstellung des Infinitivs mit fehlerhaftem Auxiliar	Ich Brötchen haben. Mama Auto holen.
24 – 34 Monate	Mehrwortsätze mit Auxiliar und Infinitiv oder Partizip	Der Hund will trinken. Das Kind hat den Saft ausgetrunken.
27 – 42 Monate	Passiv	Die Brücke wird gebaut.
30 – 36 Monate	Satzgefüge	Ich muss warten, weil ein Auto kommt.

2.4 Erwerbsreihenfolge morphologischer Strukturen im Standarddeutschen

Die folgende Tabelle ermöglicht einen Überblick über die Reihenfolge des Erwerbbeginns morphologischer Strukturen im Standarddeutschen in Anlehnung an Szagun (2013).

Tabelle 3: Erwerbsreihenfolge Morphologie (in Anlehnung an Szagun, 2013, S.71, ergänzt mit eigenen Beispielen)

Alter Erwerbsbeginn (bei 80% der Kinder)	Grammatik	Beispiele
18 – 30 Monate	Plural Genus Artikel und Adjektive im Nominativ	Bäume, Katzen, Autos der, die, das, ein, eine kleines, grosser, alte
21 – 34 Monate	Verbmarkierung Präsens Partizip Perfekt	bellt, kommt, gehe laufen, schlafen gefallen, genommen, aufgehoben
21 – 30 Monate	Kasus, Artikel im Akkusativ und Dativ	den, dem, einen, einem
21 – 28 Monate	Auxiliare	ist, habe, werde, soll, kann, will, muss, darf, mag
18 – 26 Monate	Pronomen Präpositionen Quantitativa Konjunktionen	mein, ich, das, uns in, auf, ohne, hinter, mit mehr, viel dann, und

2.5 Erwerbsreihenfolge von grammatikalischen Regeln

Während die vorangehenden Tabellen einen Überblick über den Erwerbsbeginn zielgrammatischer Strukturen geben, wird im Folgenden detaillierter auf die grammatikalische Regelentwicklung eingegangen. Die ersten Regeln, die Kinder im Deutschen erwerben, sind die syntaktische Verbzweitstellungsregel im Hauptsatz und die morphologische Subjekt-Verb-Kontroll-Regel (Motsch & Riehemann, 2023, S. 153).

Verbzweitstellungsregel

Eine der wichtigsten grammatikalischen Regeln ist die Verbzweitstellungsregel. Das Kind lernt, dass das flektierte Verb immer an der zweiten Stelle im Hauptsatz steht. Zu Beginn folgen die Sätze dem «Wer-tut-was» (Subjekt-Verb-Ergänzung) Schema. Allerdings lässt sich dadurch nicht feststellen, ob Kinder die Verbzweitstellung bereits verstanden haben. Der sichere Nachweis ist erst möglich, wenn in Sätzen das Subjekt nicht die erste Position einnimmt und somit dem flektierten Verb folgt. Das Kind lernt ausserdem Ausnahmen wie direkte Fragesätze und Imperativsätze, in denen das Verb an erster Stelle steht. Die Regel der Verbzweitstellung gilt als vollständig erworben, sobald das Kind auch begreift, dass bei Verben mit zwei Teilen der unveränderte Teil am Ende des Satzes erscheint. (Motsch & Riehemann, 2023, S. 154)

Subjekt-Verb-Kongruenz

Das Kind lernt, das finite Verb dem Subjekt in Person und Numerus anzupassen. Die Subjekt-Verb-Kongruenz gilt erst als erworben, wenn das Kind die 2. Person Singular mit der Endung /-st/ erlernt hat, da dies die letzte Verbmarkierung im Erwerbsverlauf darstellt, die Kinder erlernen. (Motsch & Riehemann, 2023, S. 155)

Die später erlernten Grammatikregeln sind die syntaktische Verbendstellung des untergeordneten Nebensatzes und die Anwendung der Kasusmorphologie (Motsch & Riehemann, 2023, S. 156).

Verbendstellung im subordinierten Nebensatz

Bei der Bildung seiner ersten Nebensätze lernt das Kind, dass die Regel der Verbzweitstellung, die im Hauptsatz gilt, hier nicht anwendbar ist. Stattdessen wandert das finite Verb von der zweiten Stelle im Satz weg und positioniert sich am Ende des Nebensatzes als letztes Wort. Obschon hierbei eine grosse Variabilität besteht, beginnen Kinder im dritten Lebensjahr Nebensätze zu verstehen und zu bilden. In diesem Alter kann es noch vorkommen, dass das Kind das Subjekt, das Verb oder die Konjunktion in seinen Sätzen auslässt. (Motsch & Riehemann, 2023, S. 156)

Kasusmorphologie

Im vierten Lebensjahr fangen Kinder damit an, sich mit den grammatikalischen Formen des Akkusativs und des Dativs vertraut zu machen. Sie müssen sich schrittweise an die verschiedenen Funktionen der Kasusmorphologie herantasten. Zu Erwerbsbeginn lassen Kinder den Artikel häufig weg, was die Markierung des Kasus verunmöglicht, oder sie neigen dazu, die Nominativform zu übergeneralisieren. Es kann auch vorkommen, dass Akkusativformen in Dativkontexten und umgekehrt verwendet werden. Mit der Zeit erreichen die Markierungen ein immer höheres Korrektheitsniveau, es ist jedoch ein Lernprozess, der sich bis in die Grundschulzeit fortsetzt. (Motsch & Riehemann, 2023, S. 157)

Meilensteine nach Tracy

Tracy (2008) hält die folgenden Meilensteine der Satzkonstruktion fest, erwähnt jedoch, dass die Altersangaben nur als Orientierung angesehen werden sollen, da die Erwerbsgeschwindigkeit je nach Kind sehr unterschiedlich ist.

Tabelle 4: Meilensteine der Satzkonstruktion (eigene Darstellung nach Tracy, 2008, S. 77 – 81)

Meilenstein	Alter	Beschreibung
Meilenstein I	10 – 18 Monate	<ul style="list-style-type: none">• Einwortäußerungen• Langsame Wortschatzerweiterung• Ankündigung und Kommentieren von Handlungen, Aufgreifen von eingeführten Themen
Meilenstein II	18 – 24 Monate	<ul style="list-style-type: none">• Erste Wortkombinationen im Telegrammstil, Wortklassen fehlen• Längere Äußerungen mit Verben• Verblose Äußerungen• Partikel machen Beziehung zw. aufeinanderfolgenden Äußerungen deutlich• Verben: Entdeckung rechte Satzklammer, Infinitivform oder Verbpartikel am Äußerungsende• Erste Unterscheidungen von Verbformen
Meilenstein III	24 – 36 Monate	<ul style="list-style-type: none">• Einfache, vollständige Sätze• Verben zielsprachlich flektiert• Gleichzeitiger Gebrauch von einfacheren oder fortschrittlicheren Strukturformaten
Meilenstein IV	Ab ca. 30 Monaten	<ul style="list-style-type: none">• Komplexe Sätze• Nebensätze mit Konjunktionen und flektierten Verben am Satzende• Die meisten Wortklassen verfügbar

Topologisches Modell – Satzklammern

Um den Entwicklungsstand noch genauer einordnen zu können, ist es sinnvoll, einen weiteren analytischen Schritt anhand des topologischen Schemas zu unternehmen.

Tabelle 5: Topologisches Modell (nach Tracy 2008, S. 82)

Satzklammer				
	Vorfeld	V2	Mittelfeld	VE
a.	Peter	machte	die Tür gestern nicht	auf
b.	Gestern	hat	Peter die Tür nicht	aufgemacht
c.	Was	konnte	Peter gestern nicht	aufmachen?
d.		Konnte	Peter die Tür gestern nicht	aufmachen?
		↓ Konjunktion/ Relativpronomen		↓
e.	...	dass	Peter die Tür gestern nicht	aufmachte
f.	...	der	die Tür gestern nicht	aufgemacht hat

Wie der obenstehenden Tabelle zu entnehmen ist, erscheinen Verben in deutschen Hauptsätzen typischerweise in der Verbzweitposition (V2). Nicht-finite Verbformen wie Partikel, Infinitive und Partizipien hingegen befinden sich am Satzende in der Verbendstellung (VE). Diese beiden Positionen bilden gemeinsam die Satzklammer. Im Vorfeld des Satzes stehen unterschiedliche Elemente wie ein Subjekt (a.), ein Adverb (b.), ein Fragepronomen (c.) oder das Vorfeld steht leer wie bei der Ja/Nein-Frage (d.). Haupt- und Nebensätze unterscheiden sich in ihrer Verbstellung, wobei Hauptsätze die Verbzweitstellung und Nebensätze die Verbendstellung nutzen. In Nebensätzen, eingeleitet durch eine Konjunktion oder ein Relativpronomen (e. und f.), stehen alle Verben gemeinsam in der VE-Position, also in der rechten Satzklammer. (Tracy, 2008, S. 82)

Um das topologische Modell von Tracy nun noch mit den Meilensteinen der kindlichen Satzstrukturen zu ergänzen, folgt die untenstehend die Abbildung 1, die illustriert, wie deutschsprachige Kinder ihre Satzstrukturen beginnend von rechts nach links entwickeln. Wortkombinationen mit einem Verbpartikel in der rechten Satzklammer verkörpern einen wesentlichen syntaktischen Fortschritt (M II). Der nächste Meilenstein (M III) ist erreicht, wenn im Hauptsatz Vollverben ihre Endstellung verlassen und in die linke Satzklammer wechseln, was mit dem Erwerb der Subjekt-Verb-Kongruenz einhergeht. In der linken Satzklammer tauchen nun Hilfsverben und Modalverben auf. Meilenstein IV ist gekennzeichnet durch das Erscheinen von Konjunktionen und in einem noch späteren Schritt durch das Auftreten von Relativpronomen in der linken Satzklammer, wodurch das Verb in die rechte Satzklammer verschoben wird. (Tracy, 2008, S. 83ff.)

Satzklammer				
Vorfeld	V2	Mittelfeld	VE	
		tür	auf	M II
		Mama bus	fahren	
		Mama auch kette		
jetzt	geh	ich	hoch	M III
da	kommt	ball	rein	
Valle	hat		(pro-)biert	
	↓ Konjunktion		↓	
	ob wenn	das die Julia futter	pfeift reintut	M IV

M = Meilenstein

Abbildung 1: Meilensteine im topologischen Modell (Tracy, 2008, S. 83)

2.5 Indikatoren für einen gestörten Grammatikerwerb im Standarddeutschen

Nachdem wir gesehen haben, wie die Grammatikentwicklung bei deutschsprachigen Kindern vonstattengeht, wird in diesem Kapitel untersucht, wie grammatikalische Störungen aussehen können. Ein gestörter Grammatikerwerb kann zu erheblichen Schwierigkeiten im sprachlichen Ausdruck und Verständnis führen. Nachfolgend werden mögliche Indikatoren, die auf eine Störung im Grammatikerwerb im Standarddeutschen hinweisen können, dargelegt. In der Kindersprache gelten grammatikalische Fehler und eine noch nicht vollständig erworbene Grammatik als physiologisch. Von einem auffälligen oder gestörten Grammatikerwerb ist dann die Rede, wenn gewisse Strukturen gar nicht erworben werden, oder deren Anwendung im Vergleich mit gleichaltrigen Kindern von deutlich mehr Fehlern gekennzeichnet ist. (Kannengieser, 2019, S. 170ff.). Meilensteine markieren den Zeitpunkt, zu dem 50% der Kinder in einer Normpopulation eine spezifische Fähigkeit zeigen. Grenzsteine hingegen geben den Alterszeitraum an, in dem zwischen 90% und 95% der Kinder diese Fähigkeit bereits erworben haben. (Kauschke, Schmidt, & Tenhagen, 2022, S. 16). Daher werden nachfolgend Grenzsteine aufgezeigt und deren Nichterreichen als mögliche Indikatoren für einen gestörten Grammatikerwerb gewertet. Die Beurteilung, ob der Erwerb einer zielgrammatischen Struktur altersentsprechend ist, ist jedoch angesichts des zeitlich ausgedehnten Grammatikerwerbs eine Herausforderung.

Ein häufig genutztes Messinstrument zur Feststellung des grammatikalischen Fortschrittes ist die durchschnittliche Äusserungslage, auf Englisch *Mean Length of Utterance* (kurz MLU). Es wurde von Brown (1973) entwickelt und misst die durchschnittliche Äusserungslage einer kindlichen Äusserung in Morphemen. Es wird häufig im Zeitraum vom 2. – 4. Lebensjahr angewendet, was dem Zeitraum des grössten grammatikalischen Fortschrittes entspricht. Der Beginn des intensiven Grammatikerwerbs ist jedoch stärker an den bereits erlernten Wortschatz als an das Alter gebunden. Mit einem aktiven Wortschatz von 200 – 300 Wörtern ist das Fundament für den Grammatikerwerb und somit auch für die Ausdehnung der durchschnittlichen Äusserungslänge gelegt. Die durchschnittliche Äusserungslänge reflektiert sowohl die morphologische Komplexität als auch die syntaktische Dimension einer Äusserung. (Kannengieser, 2019, S. 168) Gemäss Rohlfing (2019) sollte die Anwendung dieser Methode auf die deutsche Sprache jedoch vorsichtig erfolgen, da diese eine grössere Morphemvielfalt aufweist (S. 191).

Morphologie

Der Erwerb der Genusmarkierung am Artikel, sowie der Personenmarkierung an Verben erlernen die Kinder in der Regel schnell korrekt. Es dauert hingegen deutlich länger, bis die Plural- und Partizipmarkierungen als gänzlich korrekt erworben gelten, wobei die Fehlerquoten

auf einem tiefen Stand sind. Besonders auffällig sind die Fehler beim Erlernen von Kasusmarkierungen, wo eine hohe Fehlerhäufigkeit bis ins Kindergartenalter bestehen bleibt (Szagun, 2013, S. 81).

Tabelle 6: Erwerbsstand Morphologie Standarddeutsch (eigene Darstellung nach Szagun, 2013, S.81)

Morphologische Struktur	Erwerbsstand
Personenmarkierung	30 Monate 90% korrekt
Genusmarkierung	36 Monate 90% korrekt
Pluralmarkierung	Tiefe Fehlerquote (3 – 16%) jedoch über Jahre erhalten, bis im Kindergarten nicht vollständig erworben
Bildung Partizip Perfekt	Fehlerquote anfangs sehr hoch (bis 70%), ab 36 Monaten Fehlerquote bei 12%, bleibt lange erhalten, bis im Kindergarten nicht vollständig erworben
Kasusmarkierung	hohe Fehlerquote, mit 4 Jahren noch bei 20% im Akkusativ und 45% im Dativ

Syntax

Im syntaktischen Bereich ist die Verbstellung im Satz ein aussagekräftiges Merkmal, das Auskunft über den Regelerwerb geben kann.

Fehler der Verbzweitstellung im Hauptsatz

Der Regelerwerb der Verbzweitstellung ist erst an Sätzen erkennbar, in denen das Subjekt von der ersten Position im Satz verschoben wurde und eine Subjekt-Verb-Inversion notwendig ist. Das starre Festhalten an der kanonischen Wortreihenfolge Subjekt-Verb-Ergänzung ist oft ein Versuch, die Schwierigkeit im Grammatikerwerb zu kompensieren. So sehen wir die Auffälligkeit erst, wenn wir vom einfachen, korrekten Hauptsatz wie «Mama ist da.» z.B. zu einer Frage wechseln und die Aussage dann «Wo Mama ist?» lautet. (Motsch & Riehemann, 2023, S. 167)

Fehler der Verbendstellung im Nebensatz

Für viele sprachauffällige Kinder ist das Erlernen der Verbendstellung im Nebensatz eine grosse Herausforderung, weil sie das erworbene Verbzweitstellungsprinzip wieder relativieren müssen. In ihren ersten Versuchen reagieren sie auf diese Hürde daher häufig durch das

Festhalten an der Regel der Verbzweitstellung (z.B. «..., wenn kommt Mama nach Hause») oder durch das strikte Beibehalten der Subjekt-Verb-Konstruktion direkt nach der Konjunktion (z.B. «..., wenn Mama kommt nach Hause»). (Motsch & Riehemann, 2023, S. 167)

Die Ergebnisse des GED 4-9-Projektes betrachtend, erhalten wir folgendes Bild:

Tabelle 7: Erwerbsstand grammatikalischer Regeln gemäss GED 4-9-Projekt (Motsch & Riehemann, 2023, S. 159)

Grammatikalische Struktur	90% Korrektheit bei 85% der Kinder der Alterskohorte
Verbzweitstellungsregel (V2) im Hauptsatz	8;0 bis 8;11 J.
Subjekt-Verb-Kongruenz	7;0 bis 7;11 J.
Verbendstellungsregel (VE) im subordinierten Nebensatz	--- 75% bei 8;0 – 8;11 J.
Akkusativ	--- 64.1% bei 8;0 – 8;11 J.
Dativ	--- 69.2% bei 8;0 – 8;11 J.

Dies verdeutlicht noch einmal, dass sich der physiologische Grammatikerwerb im Standarddeutschen bis ins Schulalter ziehen kann. Generell lässt sich sagen, dass diejenigen Störungsphänomene, die auf den Nichterwerb von Regeln schliessen lassen, eine hohe Priorität haben, da das fehlende Regelverständnis den weiteren Spracherwerb des Kindes behindert. Durch erworbene Regeln ist es dem Kind möglich, unzählige formkorrekte Sätze zu bilden. Auffälligkeiten, die auf fehlendes Auswendiglernen hindeuten, sind zunächst weniger therapie relevant. Entsprechend dieser Einschätzung sind im morphologischen Bereich das Fehlen der Subjekt-Verb-Kongruenz sowie inkorrekte oder fehlende Kasusmarkierungen als gravierend zu betrachten. Probleme bei der Pluralmarkierung sind hingegen von geringerer Bedeutung. Im syntaktischen Bereich zählen zu den schwerwiegenden Auffälligkeiten das Ausbleiben der Verbzweitstellung im Hauptsatz und der Verbendstellung im Nebensatz. Auslassungen grammatischer Funktionswörter hingegen sind in der Grammatiktherapie vorerst vernachlässigbar. (Motsch & Riehemann, 2023, S. 168)

3. Grammatikerwerb bei 4- bis 6-jährigen Kindern im Schweizerdeutschen

Nachfolgend wird die Grammatikentwicklung von Schweizerdeutsch sprechenden Kindern beleuchtet.

3.1 Syntax

Ähnlich der Profilanalyse von Clahsen (1986), haben Penner, Kölliker Funk und Zimmermann (1992) für die Grammatikentwicklung im Schweizerdeutschen ebenfalls ein Erwerbsmodell entwickelt. Im Gegensatz zu den fünf Phasen bei Clahsen ist es in drei Phasen aufgeteilt und soll im Folgenden etwas genauer betrachtet werden.

Drei-Phasen-Modell

Oftmals wird für die Beurteilung der Grammatikentwicklung im Schweizerdeutschen das Phasenmodell von Clahsen, welches für das Standarddeutsche entwickelt wurde, hinzugezogen und somit die schweizerdeutschen Äusserungen eines Kindes nach diesem Modell beurteilt (Penner et al., 1992, S. 14). Da es aber im Schweizerdeutschen im Vergleich zum Standarddeutschen gewisse Unterschiede sowohl im morphologischen als auch im syntaktischen Bereich gibt, ist die Orientierung an diesem Modell nicht immer zufriedenstellend. Zum Beispiel ist bei Clahsen in der Phase IV ein wichtiges Merkmal die Auflösung der zusammengesetzten Verben, auch Partikelverben genannt. Im Schweizerdeutschen geschieht diese Trennung zwar in vielen Fällen ebenfalls, ist aber nicht unbedingt nötig. Beim Satz «Das Kind malt das Bild aus» muss das Wort *ausmalen* im Standarddeutschen zwingendermassen getrennt werden. «Das Kind ausmalt das Bild» ist grammatikalisch falsch. Im Schweizerdeutschen wird der Satz zwar üblicherweise analog zum Standarddeutschen gebildet, also «S'Chind malt s'Bild us.», die Trennung kann aber auch umgangen werden, indem der Satz folgendermassen gebildet wird: «S'Chind tuet s'Bild usmale.» Die zweite Variante ist ebenfalls grammatikalisch wohlgeformt, und da das flektierte Verb «tuet» hinzugenommen wird, erübrigt sich die Trennung des Partikelverbs. Anhand dieses Beispiels lässt sich exemplarisch zeigen, dass es zwar viele grammatikalische Regularitäten gibt, die vom Standarddeutschen grundsätzlich auch auf das Schweizerdeutsche übertragen werden können, dass der gesprochene Charakter des Schweizerdeutschen – und damit einhergehende Besonderheiten in der Grammatik – aber auch berücksichtigt werden müssen. Dies war wohl auch die Motivation, weshalb Penner et al. (1992) das Drei-Phasen-Modell für das Schweizerdeutsche entwickelt haben: «Für das Schweizerdeutsche, das nicht geschrieben und dessen Grammatik in der Schule weder

gelehrt noch gelernt wird, fehlte ein Erwerbsverlauf, an dem sich der entwicklungsproximale Ansatz² orientieren konnte» (S. 15). Es folgt eine ausführliche Beschreibung der verschiedenen Phasen des Syntaxerwerbes.

Phase I

Die erste Phase des Drei-Phasen-Modells beginnt im Alter von 1;8 Jahren und dauert ungefähr bis 2;3 Jahre. Sie zeichnet sich bezüglich Platzierung des flektierten Verbs dadurch aus, dass dieses im Hauptsatz in der Verbendstellung steht (Penner et al., 1992, S. 73). Ein Beispiel für eine solche Satzstruktur wäre «Das schön isch». Es besteht zwar allgemein der Konsens, dass das Schweizerdeutsche, wie das Standarddeutsche auch, eine Verbzweit-Sprache ist, Penner et al. (1992) gehen jedoch davon aus, «dass der Nebensatz im Schweizerdeutschen die zugrundeliegende Satzstruktur [des Grammatikerwerbs] darstellt» (S. 62). Sie bezeichnen dieses Phänomen auch als Nebensatzprominenz (S. 63). Aus diesem Grund sehen sie es als logische Konsequenz, dass die Kinder im Schweizerdeutschen zuerst die Nebensatzstruktur mit Verbendstellung und erst später die Hauptsatzstruktur mit der Verbzweitstellung erwerben. Erst später kann das Kind aus dem Sprachinput die Struktur des Hauptsatzes erkennen und somit die Verbzweitstellungsregel erwerben.

Zum Prinzip der Nebensatzprominenz gibt es aber auch gegenteilige Meinungen. Hartmann (1994) hinterfragt diese These in seinem Artikel zum hier beschriebenen Grammatikerwerbsmodell sehr kritisch. Er argumentiert damit, dass es keine Forschungsbefunde gäbe, die besagen, dass Kinder im frühen Spracherwerb die Nebensatzstruktur der Hauptsatzstruktur vorziehen und diese Struktur somit eine wichtige Informationsquelle für die kindliche Grammatikentwicklung darstelle. Vielmehr wäre es logischer anzunehmen, dass das Kind im frühen Sprachinput der Eltern vermehrt einfachere Hauptsätze zu hören bekommt und nicht komplexe Nebensatzstrukturen (Hartmann, 1994, S. 489). Er verweist dabei auch auf Ergebnisse der Mothereseforschung³. Die Frage nach Haupt- oder Nebensatzprominenz im frühen Spracherwerb wird im Diskussionsteil vorliegender Arbeit wieder aufgegriffen.

Ein weiteres Prinzip, das gemäss Penner et al. (1992) eine wichtige Rolle im Grammatikerwerb spielt, ist die so genannte «Optimale Anpassung und die Maximale Strukturelle Vielfalt» (S. 64). Damit ist gemeint, dass Kinder keine Sätze produzieren, die die Fähigkeiten der jeweiligen

² Das Prinzip des entwicklungsproximalen Ansatzes kann beispielsweise hier nachgelesen werden: Dannenbauer, F. (1994): *Grundlinien entwicklungsproximaler Intervention*. Der Sprachheilpädagoge, 3, 1-23.

³ Motherese bezeichnet die Sprache, die Eltern mit ihren Säuglingen verwenden. Sie zeichnet sich unter anderem durch einfache Sätze aus (Weinert und Grimm, 2012, zitiert nach <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/motherese>).

Entwicklungsphase übersteigen. Falls es doch einmal dazu kommen sollte, dass ein Kind eine Intention ausdrücken möchte, die es sprachlich und grammatikalisch noch nicht beherrscht, wird das Kind mit allen verfügbaren Mitteln versuchen, Sätze zu bilden, die der gewünschten Intention am nächsten kommen (Till, 2018, S. 36). Ein Beispiel dazu aus Penner et al. (1992, S. 69) wäre folgender Satz: «Bernhard da isch, Gützi gää.» Da die Konjunktion fehlt, ist nicht klar, was das Kind ausdrücken möchte bzw. gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die obengenannten Autor:innen interpretieren die Intention des Kindes so: «Du hast versprochen, mir ein Biscuit zu geben, wenn Frau Bernhard zu uns kommt. Nun ist sie da, und du hast dein Versprechen einzuhalten.» (S. 69). Dem Kind steht die nötige Grammatik in dieser Erwerbsphase noch nicht zur Verfügung, um diese Absicht auszudrücken. Deshalb kennzeichnet es den «Nebensatz durch das einzige in Phase I zur Verfügung stehende Merkmal [...], nämlich durch die Verbendstellung.» (ebd., S. 69). Typisch für diese Phase ist, dass die Nebensätze noch ohne Konjunktion eingeleitet werden.

Ein weiteres Hauptmerkmal der Phase I betrifft die Negation im Hauptsatz. Kinder in dieser Phase setzen die Negationspartikel an die präverbale statt an die postverbale Stelle, was Sätze vom folgenden Typ ergibt: «Mami nöd schlofe». Penner et al. (1992) zählen noch einige weitere Merkmale auf, die typisch sind für diese Phase, so zum Beispiel die Bildung von Fragen ohne W-Pronomen und Subjektauslassungen, wie z. B. «Löffeli haa» (ebd., S. 71).

Zwei Abweichungen zwischen dem Schweizerdeutschen und dem Standarddeutschen sollen an dieser Stelle erwähnt werden. Die erste betrifft die Verben. Im Gegensatz zum Standarddeutschen seien konjugierte Vollverben im Schweizerdeutschen in dieser Phase eine Ausnahme, vielmehr würden Kinder im Schweizerdeutschen Modalverben, Kopulae (sein, werden, bleiben) und Hilfsverben benutzen (Hartmann, 1994, S. 483f.). Die andere Abweichung betrifft das Flexionsparadigma. Wie bereits im Kapitel 2.5 erwähnt, wird für das Standarddeutsche angenommen, dass die Subjekt-Verb-Kongruenz mit dem Erwerb der 2. Person Singular als abgeschlossen gilt. Im Schweizerdeutschen hingegen weisen Penner et al. (1992) darauf hin, dass die Flexion ohne signifikante Unterschiede auf alle Personen symmetrisch verteilt sei (S. 66). Es ist demnach nicht so, dass der Erwerb der 2. Person Singular den Erwerb des gesamten Flexionsparadigmas abschliesst.

Phase II

Die Phase II dauert bis ca. 2;6 Jahren, also nur ein paar Monate länger als die Phase I, und zeichnet sich durch das primäre Merkmal «Zunahme von Subjektklitika bei Fehlen der Objektklitika» aus (Penner et al., 1992, S. 75). Ein Klitikon ist ein unbetontes oder schwach betontes Morphem, das sich an ein anderes Wort anlehnt. Im Schweizerdeutschen finden wir diese Klitika an ein Verb angehängt in Formulierungen wie «gömmerr» (gehen wir), «chan/i»

(kann ich) oder «gsehni» (sehe ich). Konkret ersetzen sie jeweils das Pronominalpronomen und somit das Subjekt des Satzes, weshalb sie als Subjektklitika bezeichnet werden. Dies führt dazu, dass die Sätze mit Verbendstellung vermehrt Sätzen mit Verberststellung weichen. Tatsächlich stellten Penner et al. fest, dass die untersuchten Kinder in dieser Phase bis zu 70% Verberstsätze produzieren («Cha nümme abe») (ebd., S. 74).

Weiter fasse das Kind das Klitikon aber nicht als Sonderform des Pronomens auf, sondern als Suffix der Verbflexion, das fakultativ ausgelassen werden kann (Penner et al., 1992, S. 74). Aus diesem Grund kommen in dieser Phase relativ häufig doppelflektierte Äusserungen vor, wie zum Beispiel «ich weiss*i*» oder «ich chani». Diese Unklarheit bezüglich Pronomen und Verb führt gemäss Burtcher (2015) bei Kindern mit Spracherwerbsstörungen dazu, dass sie länger in dieser zweiten Phase verbleiben. Dies hat zur Folge, dass diese Kinder auch länger brauchen, um die Regel der Subjekt-Verb-Kongruenz zu entdecken und somit auch die korrekte Verbflexion erschwert sein kann (S. 8). Und Penner et al. (1992) fügen an, dass «die Doppelflexion ein wichtiges Kennzeichen der dysgrammatisch sprechenden Kinder» sei (S. 74).

Des Weiteren verschwindet in dieser zweiten Phase die präverbale Stellung des Negationswortes, die in Phase I noch kennzeichnend war und mit der Verbendstellung verbunden war, und nimmt nun die zielsprachliche postverbale Stellung ein (ebd., S. 75).

Phase III

Die Doppelflexionen, die in der Phase II häufig vorkommen, verschwinden in der dritten Phase wieder. Diese Phase beginnt ab ca. 2;6 Jahren. Neu treten in dieser Zeit nun die Objektklitika auf. Wie der Name schon sagt, stehen diese nun nicht mehr für das Subjekt, sondern für ein Objekt (Penner et al., 1992, S. 77). Ein Beispiel dazu finden wir im folgenden Satz: «Wo hanen?» («Wo habe ich ihn?»). Das Objekt, in diesem Fall das Pronomen, verschmilzt also wiederum mit dem Verb, was es für Kinder schwierig machen kann, die Form des konjugierten Verbs herauszufiltern.

Diese Phase ist die letzte im Modell von Penner et al., und die verwendete Grammatik des Kindes nähert sich nun immer mehr der zielsprachlichen Grammatik an. Das Kind ist in dieser letzten Phase immer besser in der Lage, zwischen Haupt- und Nebensatz zu unterscheiden, was sich durch einen Wechsel zwischen Verbzweitstellung und Verbendstellung bemerkbar macht. Die Verbzweitstellung gilt in dieser Phase als erworben. Das Auslassen des Subjekts, das in Phase II noch vorherrschend war, verschwindet immer mehr und auch die Formulierung von W-Fragen, die in den früheren Phasen mit Ersatzstrategien gebildet wurden (z. B. ohne Fragewort) gelingt dem Kind nun zunehmend. In dieser Phase kommen nun auch die mit einer

Konjunktion eingeleiteten Nebensätze vor, die zuvor noch ohne Konjunktion gebildet wurden. (Penner et al., 1992, S. 78)

Penner et al. (1992) heben hervor, dass sich die zielsprachliche Grammatik schon zu Beginn der Phase III nahezu in seiner vollständigen Form und ohne Zwischenstufe zeigt. Das bedeutet, dass das grammatikalische Wissen in dieser Zeit drastisch zunimmt und das Kind sich in sehr kurzer Zeit der Zielgrammatik annähert. Dazu gehört auch der sukzessive Erwerb verschiedener Nebensatztypen und die Bildung von indirekten Fragesätzen (Penner et al., 1992, S. 76ff.).

Das dargelegte Erwerbsmodell der drei Phasen zeigt auf, wie der ungestörte Syntaxerwerb im Schweizerdeutschen vonstattengeht. Daraus lässt sich ableiten, dass sich die zielsprachliche Grammatik eines Erwachsenen bereits am Schluss der Phase III zeigen sollte. Penner et al. (1992) geben zwar für die Phase III keinen Endpunkt an, sie sagen aber explizit, «dass die Grammatik des Kindes im Alter von ungefähr 2;6 wortstellungs- und kongruenzmässig das Niveau der Erwachsenensprache erreicht hat» (S. 79).

Mit den erläuterten Strukturen, die ein Kind im Laufe seiner Grammatikentwicklung erwirbt und den dazu genannten Altersangaben lassen sich zum Abschluss des Phasenmodells nun Indikatoren ableiten, die bei Kindergartenkindern Hinweise auf einen gestörten Grammatikerwerb geben können.

Tabelle 8: Indikatoren für einen gestörten Syntaxerwerb (eigene Darstellung)

Indikatoren für einen gestörten Syntaxerwerb
Nicht oder falsch konjugierte Vollverben (möglicherweise aber konjugierte Hilfs-, Modal- und Kopulaverben)
Verbendstellung im Hauptsatz
Verberststellung im Hauptsatz
Präverbale Stellung des Negationsworts
W-Fragen ohne Fragewort
Auslassen des Subjekts
Doppelflexionen
Konjunktionslose Nebensätze

Das nachfolgende Kapitel geht auf die morphologischen Besonderheiten, insbesondere den Kasus, Numerus und Genus, ein.

3.2 Morphologie

Für den Erwerb von Kasus, Numerus und Genus stellen Penner et al. (1992) ein separates, ziemlich komplexes Phasensystem auf. Dieses soll an dieser Stelle stark vereinfacht wiedergegeben werden, so dass eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob Kasus, Numerus und Genus im von uns untersuchten Alter bereits zielsprachlich sein müssen oder ob sich diese erst später entwickeln. Dieses separate Phasenmodell bezieht sich auf die interne Struktur der Nominalphrase. Zu Beginn der Phase Iⁿ, die bis zum Alter von 2;4 Jahren dauert, besteht die Nominalphrase fast ausschliesslich aus blossen Nomina.⁴ Numerus (Singular/Plural) und Genus (Maskulinum, Femininum, Neutrum) sind inhärente Merkmale von Nomina, das heisst, sie werden direkt am Nomen ersichtlich. Der Kasus wird hingegen als externes Merkmal bezeichnet, das der gesamten Nominalphrase zugewiesen wird.

Zum Genus haben Penner et al. (1992) herausgefunden, dass in der Phase Iⁿ das Neutrum vorherrscht, was damit zusammenhängt, dass bei den Nomina im Schweizerdeutschen oft das Verkleinerungssuffix -li vorkommt. All diese Verkleinerungsformen verlangen das Neutrum. Demgegenüber steht ein «gemeinsames Geschlecht», das die Maskulin- und Femininformen in einer Kategorie zusammenfasst (S. 82). In der Phase IIⁿ bilden sich dann die ersten Unterscheidungen zwischen Femininum und Maskulinum aus, und das Merkmalssystem des Singulars nimmt seine zielsprachliche Form an (S. 83). Die Pluralformen sind hingegen noch spärlich vorhanden, diese nehmen in Phase IIIⁿ jedoch ständig zu und auch die Femininformen, die in der vorherigen Phase noch weniger verwendet wurden als die Maskulinformen, nehmen jetzt immer mehr zu.

Was die Kasusstruktur angeht, unterscheiden die Kinder lediglich zwischen Non-Obliquus («unmarkierter» Fall im Schweizerdeutschen, entspricht somit dem Nominativ bzw. Akkusativ im Standarddeutschen⁵) und dem Obliquus (entspricht dem Genitiv und Dativ im Standarddeutschen). Weiter gehen Penner et al. nicht darauf ein (Penner et al., 1992, S. 86).

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass sich die Verwendung der richtigen Artikel (Genus) und der korrekten Singular- und Pluralformen (Numerus) bereits in Phase IIⁿ (ab 2;10) der Zielgrammatik annähert. Daraus kann geschlossen werden, dass falsch eingesetzte Artikel bzw. falsche Pluralformen im von uns untersuchten Kindergartenalter auf allfällige Störungen in der Grammatikentwicklung hinweisen könnten. Da wir bereits festgestellt haben, dass sich die Entwicklung des Kassystems noch bis ins Schulalter hinziehen kann, wird der weitere Erwerb desselben nicht genauer beleuchtet.

⁴ Penner et al. (1992) verwenden ein separates Phasenmodell, das sich zum vorher beschriebenen unterscheidet, indem sie die Phasen folgendermassen bezeichnen: Phase Iⁿ, Phase IIⁿ, Phase IIIⁿ (S. 80ff.)

⁵ Im Kapitel 3.3.2 wird detaillierter darauf eingegangen, dass der Akkusativ im Schweizerdeutschen mit dem Nominativ zusammenfällt.

Daraus ergeben sich also zwei weitere Indikatoren, die für eine Grammatikerwerbsstörung sprechen könnten.

Tabelle 9: Indikatoren für einen gestörten Morphologieerwerb (eigene Darstellung)

Indikatoren für eine gestörten Morphologieerwerb
Verwendung falscher Artikel
Verwendung falscher Pluralformen

Hartmann (1994) vermisst in den beiden oben beschriebenen Phasenmodellen noch weitere Erwerbsprozesse, die Kindern bei der Grammatikentwicklung Probleme bereiten könnten, so zum Beispiel die Verwendung von Präpositionen, Reflexivpronomina und Perfektformen. Auch bemängelt er, dass die «Entwicklung des Verständnisses morpho-syntaktischer Strukturen» gänzlich ausgeklammert wird (S. 488). Wir geben Hartmann recht, dass bei den Untersuchungen von Penner et al. (1992) einige Erwerbsprozesse, die Clahsen untersucht hat, nicht vorkommen. Dies ist schade, und weitere Untersuchungen würden zum noch besseren Verständnis der Grammatikentwicklung von Schweizerdeutsch sprechenden Kindern beitragen. Bis dato sind uns aber keine anderen Untersuchungen bekannt, die an das Erwerbsmodell anschliessen bzw. dieses erweitern würden. Mit der Transkription und der Auswertung der Spontansprachproben, die uns im Rahmen dieser Arbeit vom Projekt DigiSpon zur Verfügung gestellt werden, hoffen wir einerseits, dass wir die von uns abgeleiteten Indikatoren für eine gestörte Grammatikentwicklung im Schweizerdeutschen überprüfen können und andererseits, dass wir allenfalls zu weiteren grammatikalischen Strukturen Angaben machen können, die ebenfalls entscheidende Schritte in der Grammatikentwicklung von Kindern darstellen. Diese Schritte könnten, wie von Hartmann postuliert, die Verwendung von Präpositionen, (Reflexiv)Pronomen und Perfektformen sein. Da die Verwendung von korrekten Präpositionen an der Schnittstelle von Morpho-Syntax und Semantik-Lexikon liegt, d.h. deren Gebrauch auch mit dem Wortschatzumfang des Kindes zusammenhängt, werden wir diese nicht genauer untersuchen. Reflexivpronomina, die einen Nebensatz einleiten, werden wir im Rahmen der korrekten Nebensatzbildung untersuchen. Auch werden wir in unserer Analyse darauf achten, ob das Kind Sätze im Perfekt verwendet und ob die Perfektformen allenfalls Schwierigkeiten darstellen könnten. Diese Zeitform ist von Interesse, da sie im Schweizerdeutschen die einzige Vergangenheitsform darstellt (vgl. Kapitel 3.3.2).

Beim zweiten Punkt, den Hartmann (1994) erwähnt, die «Entwicklung des Verständnisses morpho-syntaktischer Strukturen» (S. 488) gehen wir davon aus, dass er das allgemeine Grammatikverständnis von Kindern meint. Mit dem weit verbreiteten Diagnoseverfahren TROG-D (Fox-Boyer, 2023) steht für die Überprüfung des Grammatikverständnisses im Standarddeutschen ein standardisiertes Tool zur Verfügung. Darüber hinaus hat Burtscher

(2015) im Rahmen ihrer Bachelorarbeit einen Leitfaden entwickelt, der die Verwendung des TROG-D auch in alemannischen Dialekten – dazu gehört das Schweizerdeutsche – erlaubt. Sie hat gewisse Items so angepasst, dass die Diagnostik gut auch mit Schweizerdeutsch sprechenden Kindern durchgeführt und die Resultate qualitativ interpretiert werden können. Mit dem TROG-D steht also mittlerweile ein Mittel zur Verfügung, das zuverlässige Aussagen zum Verständnis morpho-syntaktischer Strukturen bei Kindern ab 3 Jahren machen kann. Das Grammatikverständnis wird folglich in vorliegender Arbeit nicht mehr weiter thematisiert.

Abschliessend zu diesem Kapitel wird in der nachfolgenden Tabelle die Profilanalyse von Clahsen und das Erwerbsmodell von Penner et al. vergleichend dargestellt.

Tabelle 10: Vergleich der Phasenmodelle im Standarddeutschen und Schweizerdeutschen.⁶ (Zusammengeführt und angepasst nach Penner et al., 1992, Motsch, 2017 und Heil & Löffler, 2021)

Profilanalyse von Clahsen für das Standarddeutsche (1986)			Erwerbsmodell von Penner et al. für das Schweizerdeutsche (1992)		
Phase	Alter (Standarddeutsch)	Wesentliche Merkmale (Standarddeutsch)	Phase	Alter (CH-Deutsch)	Wesentliche Merkmale (CH-Deutsch)
I	≤ 1;6	Einwortäußerung		--	
II	≤ 2;0	Zweiwortäußerung, verbale Elemente meist am Satzende, Verneinung durch «nein»		--	
III	≤ 2;6	Mehrwortäußerungen Erste Äußerungen mit Verb-Zweitstellung Anstieg SVK (1./3. Pers. Sg.) Verwendung von Hilfsverben Negationspartikel «nicht» vor oder hinter dem Verb	I	≤ 2;3	Hauptsatz mit flektiertem Verb in Endstellung Präverbale Negation
IV	≤ 3;6	Erwerb der Verbzweitstellungsregel und der Subjekt-Verb-Kontroll-Regel (nun auch 2. Pers. Sg.) Auflösung zusammengesetzter Verben	II	≤ 2;6	Zunahme von Subjektklitika Doppelflexionen
V	> 3;6	Kasusmarkierungen im Akkusativ und Dativ Produktion erster subordinierter Nebensätze mit Verbendstellung	III	≥ 2;6	Objektklitika Unterscheidung Haupt- und Nebensatz und somit Verbzweit- und Verbendstellung W-Fragen

Bei der Betrachtung der Tabelle fällt auf, dass das Modell von Penner et al. erst später in der Sprachentwicklung ansetzt als jenes von Clahsen. In der Phase I des Modells von Penner et al. produziert das Kind bereits Sätze, also Mehrwortäußerungen, was bei Clahsen erst in den

⁶ In dieser Tabelle sind für die Profilanalyse von Clahsen nur diejenigen Erwerbsschritte aufgeführt, die im Erwerbsmodell von Penner et al. eine ungefähre Entsprechung finden. Die ausführliche Profilanalyse ist nachzulesen in Clahsen (1986).

Phasen II oder sogar III vorkommt. Auch wenn man das angegebene Alter vergleicht, sieht man, dass das Alter bei der Phase I von Penner et al. irgendwo zwischen den Phasen II und III von Clahsen liegt. In dieser Zeit, in der das Kind Mehrwortäusserungen produziert, gibt es zwischen dem Standarddeutschen und dem Schweizerdeutschen einen frappanten Unterschied. Clahsen spricht von der Verbzweitstellung, was impliziert, dass das Kind auf Satzebene als erstes die grammatikalische Struktur des Hauptsatzes erlernt. Penner et al. (1992) hingegen heben die Verbendstellung hervor, was auf die Struktur eines Nebensatzes hindeutet. Wie bereits erwähnt, gehen sie in der Sprachentwicklung des Schweizerdeutschen davon aus, dass «die wichtigste Informationsquelle für den Grammatikerwerb (...) die Nebensatzstruktur» sei (S. 63) und das Kind erst später die Hauptsatzstruktur aus dem Sprachinput ableiten könne. Sie bezeichnen dies auch als «Nebensatzprominenz» (vgl. Kapitel 3.1). Zwar erwähnt auch Clahsen, dass die verbalen Elemente in der Phase II meist am Satzende stünden, von einer Nebensatzprominenz spricht er jedoch nicht. Auch ist es bei Clahsen so, dass das Verb am Satzende im Infinitiv steht, im Schweizerdeutschen hingegen steht in den Beispielen von Penner et al. das konjugierte Verb am Satzende.

Mit den Subjekt- und Objektklitika, die im Schweizerdeutschen in Phase II bzw. III auftreten, haben wir ein Phänomen, das im Standarddeutschen so nicht auftaucht (in gewissen regionalen Dialekten jedoch schon). Im bis jetzt Geschriebenen wurde auch bereits auf einige andere Besonderheiten des Schweizerdeutschen verwiesen, die von der standarddeutschen Grammatik abweichen und die rechtfertigen, dass es für das Schweizerdeutsche ein separates Grammatikerwerbsmodell braucht.

3.3 Besonderheiten im Schweizerdeutschen

Wir haben gesehen, dass sich die Grammatik des Standarddeutschen und des Schweizerdeutschen in einigen Punkten unterscheidet. Diese Unterschiede bzw. die Besonderheiten, die das Schweizerdeutsche ausmachen, sollen im folgenden Kapitel etwas näher betrachtet werden. Dabei stützen wir uns einerseits auf den bestehenden Leitfaden für die Diagnostik auf Alemannisch (Burtscher, 2015), andererseits lassen wir eigene Überlegungen und Beispiele einfließen. Während im Leitfaden der Dialekt des St. Galler Rheintals beschrieben wird, werden wir in unserer Arbeit die Dialekte aus den Kantonen Zürich und Aargau als Grundlage nehmen, da die Autorinnen dieser Arbeit mit diesen Dialekten aufgewachsen sind.

3.3.1 Syntax

Verbzweitstellung

Wie bereits angemerkt, gilt auch das Schweizerdeutsche als Sprache mit Verbzweitstellung. Unabhängig davon, ob das Kind zu Beginn der Sprachentwicklung das Verb noch an den Schluss des Satzes setzt, wie dies bei den Nebensätzen der Fall ist und von Penner et al. (1992, S.63) als Nebensatzprominenz (vgl. Kapitel 3.1) bezeichnet wird, muss das konjugierte Verb im Hauptsatz zwingend an zweiter Stelle stehen. In dieser Hinsicht unterscheidet sich das Schweizerdeutsche also nicht vom Standarddeutschen. Auch Nebensätze werden von der Wortstellung her gleich gebildet, jedoch unterscheiden sie sich bei den Pronomen oder Konjunktionen, die die Nebensätze einleiten.

Nebensätze

Während im Standarddeutschen die Relativsätze durch die Relativpronomen *der*, *die* oder *das* eingeleitet werden, je nachdem wie das Geschlecht des Substantivs ist, auf das sich das Pronomen bezieht, ist es im Schweizerdeutschen einfacher. Ungeachtet dessen, welches Geschlecht das Substantiv aufweist, wird der Relativsatz immer mit *wo* bzw. mit *won* (wenn danach direkt ein Vokal folgt) eingeleitet.

«De Bueb, **wo** du au kännst.»

«D’Frau, **wo** geschter bi eus gsi isch.»

«S’Meitli, **won** ich immer gseh.»

Auch Temporalsätze werden im Schweizerdeutschen mit *wo/won* eingeleitet, während im Standarddeutschen je nach Kontext *als* oder *während* steht.

«**Won** ich geschter in Zug iigstiege bin, han ich mini Muetter gseh.»

«*Als ich gestern in den Zug einstieg, sah ich meine Mutter.*»

«Du hesch scho geschlofe, **won** ich no gläse han.»

«*Du hast schon geschlafen, während ich noch gelesen habe.*»

Auch bei Kausalsätzen gibt es im Schweizerdeutschen weniger einleitende Konjunktionen, was die Bildung der Sätze etwas vereinfacht. Es wird immer *wiel* verwendet, während im Standarddeutschen nebst *weil* auch *da* und *denn* denkbar ist (abhängig vom Kontext)

«Ich cha mir keis neus Bett chaufe, **wiel** ich kei Gäld han.»

«Ich kann mir kein neues Bett kaufen, **weil** ich kein Geld habe.»

«Ich ha d'Prüefig bestande, **wiel** ich guet vorbereitet gsi bin.»

«Ich habe die Prüfung bestanden, **denn** ich war gut vorbereitet.»

«**Wiel** sie de Zug verpasst het, chunnt sie z'spot.»

«**Da** sie den Zug verpasst hat, kommt sie zu spät.»

Abschliessend zu den Nebensätzen kann festgehalten werden, dass sich die Satzstellung im Schweizerdeutschen im Gegensatz zum Standarddeutschen nicht unterscheidet, die Möglichkeit der Pronomen bzw. Konjunktionen jedoch beschränkter ist, was die Bildung des Nebensatzes in der kindlichen Sprachentwicklung möglicherweise vereinfacht.

3.3.2 Morphologie

Subjekt-Verb-Kongruenz

Im Schweizerdeutschen passt sich das Verb im Satz bezüglich Numerus und Person dem Subjekt an (Subjekt-Verb-Kongruenz). Dies kennen wir auch vom Standarddeutschen. Das Flexionssystem sieht aber in den beiden Sprachen nicht gleich aus. Während im Standarddeutschen die 1. und die 2. Person Singular eindeutige Verbendungen haben, die nur bei dieser einen Person vorkommen, sind die Endungen der 3. Person Singular und der 2. Person Plural jeweils identisch und auch diejenigen der 1. und 3. Person Plural. Im Schweizerdeutschen sind die Flexionen bei den Singularformen zwar alle einzigartig (-e, -sch, -t), hingegen sind die drei Pluralformen deckungsgleich (-ed).

Tabelle 11: Vergleich der Verbflexionen im Schweizerdeutschen und im Standarddeutschen (in Anlehnung an Burtscher, 2015)

Person	Schweizerdeutsch			Standarddeutsch	
1. Pers. Sg.	ich	spiel-e		ich	spiel-e
2. Pers. Sg.	du	spiel-sch		du	spiel-st
3. Pers. Sg.	er/sie	spiel-t		er/sie	spiel-t
1. Pers. Pl.	mir	spiel-ed		wir	spiel-en
2. Pers. Pl.	ihr	spiel-ed		ihr	spiel-t
3. Pers. Pl.	sie	spiel-ed		sie	spiel-en

Beim Erwerb der Subjekt-Verb-Kongruenz verwenden Kinder im Standarddeutschen als erstes die Endung -t, also die Markierung für die 3. Person Singular. Danach taucht die Markierung für die 1. Person Singular auf (-e) und als letztes die Markierung für die 2. Person Singular (-st). Wie wir bereits gesehen haben, wird das Subjekt-Verb-Kongruenzsystem bei Clahsen in der Phase IV mit der Markierung der 2. Person Singular als abgeschlossen bezeichnet (1986, S. 61). Penner et al. (1992) hingegen konstatieren, dass «die Flexion im Sdt. (*Anm. der Autorinnen: Sdt.=Schweizerdeutschen*) ohne signifikante Unterschiede auf alle Personen symmetrisch verteilt zu sein» scheint (S. 66). Auch vertreten sie im Gegensatz zu Clahsen und seiner Profilanalyse die Annahme, dass im Schweizerdeutschen kein «kausaler Zusammenhang zwischen Subjekt-Verb-Kongruenz und V2 [Verbzweitstellung] besteht» (Penner et al., 1992, S. 142). Unsere Beobachtungen dazu werden wir im Diskussionsteil festhalten.

Personalpronomen (Subjektklitika)

Wie bereits im Kapitel 3.1 erwähnt, betrifft eine weitere Besonderheit des Schweizerdeutschen die Personalpronomen und ist kennzeichnend für die Phase II des Drei-Phasen-Modells. In Sätzen, in denen eine Inversion stattfindet, d.h., in denen das Personalpronomen nach dem Verb steht, verschmilzt das Personalpronomen mit dem Verb. Hier einige Beispiele für diese Subjektklitika in allen Personalformen:

«Hüt **chani** elei in Chindsgi.» («Heute **kann ich** allein in den Kindergarten.»)

«Hüt **chasch** elei in Chindsgi.» («Heute **kannst du** allein in den Kindergarten.»)

«Hüt **chaner** elei in Chindsgi.» («Heute **kann er** allein in den Kindergarten.»)

«Hüt **gömmmer** uf de Spielplatz.» («Heute **gehen wir** auf den Spielplatz.»)

«Hüt **gönder** uf de Spielplatz.» («Heute **geht ihr** auf den Spielplatz.»)

«Hüt **gönds** uf de Spielplatz.» («Heute **gehen sie** auf den Spielplatz.»)

Es ist gut nachvollziehbar, dass diese Subjektklitika für Kinder nicht einfach zu dekodieren sind, und es ist deshalb auch nicht erstaunlich, dass die für die Phase II typischen Doppelflexionen vorkommen und Kinder mit einer Spracherwerbsstörung länger in dieser Phase verbleiben. Wir haben dieses Merkmal bereits weiter oben als Indikator für eine mögliche Grammatikstörung identifiziert.

Genus

Im Schweizerdeutschen werden, wie im Standarddeutschen auch, drei verschiedene Genera unterschieden: Maskulinum, Femininum und Neutrum. Das Genus zeigt sich am bestimmten Artikel (de Maa, d'Frau, s'Chind) oder am unbestimmten (en Maa, e Frau, es Chind), der vor dem Nomen steht. Grundsätzlich ist jedem Nomen nur ein Geschlecht zugeordnet (Ausnahme: einige Homonyme, deren Bedeutung sich anhand des unterschiedlichen Geschlechts ableiten lassen, z. B. s'Band (= ein Stück Stoff) vs. de Band (=einzelnes Buch)).

Da es im Schweizerdeutschen üblich ist, an Substantive das Diminutivsuffix anzuhängen, und diese Verkleinerungsformen den neutralen Artikel verlangen, könnte die Verwendung des Artikels «s'» in der Sprache etwas übervertreten sein. Gerade in der Kommunikation mit Kindern werden diese Verkleinerungsformen häufig verwendet, das Kind hört den Artikel «s'» also allenfalls mehr als «de» oder «d'». Diese Annahme stimmt überein mit den Beobachtungen von Penner et al. (vgl. Phase Iⁿ im Kapitel 3.2).

Eine Besonderheit im Schweizerdeutschen stellt der obligatorische Artikel vor Rufnamen dar: **De** Luis goht in Chindsgi bzw. **d'Luisa** goht in Chindsgi. Das Weglassen des Artikels ist hier unzulässig.

Possessivpronomen

Bei den Possessivpronomen werden pro Person jeweils drei Formen unterschieden, je nachdem welches Geschlecht das darauffolgende Nomen aufweist.

Tabelle 12: Possessivpronomen im Schweizerdeutschen (eigene Darstellung)

Person	Vatter (maskulin)	Muetter (feminin)	Chind (neutral)
1. Person (Sg.)	min	mini	mis
2. Person (Sg.)	din	dini	dis
3. Person (Sg, m./w.)	sin/ihre	sini/ihri	sis/ihres
1. Person (Pl.)	euse	eusi	euses
2. Person (Pl.)	eue	eui	eues
3. Person (Pl., m./w.)	ihre/ihre	ihri/ihri	ihres/ihres

Die oben aufgeführten Pronomen stehen im Nominativ. Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass alle Formen eindeutig sind. Anhand des Pronomens kann abgelesen werden, ob das nachfolgende Substantiv männlich, weiblich oder sächlich ist. Im Gegensatz dazu sind die männlichen und sächlichen Formen im Standarddeutschen deckungsgleich (mein Vater, mein Kind).

Die Personalpronomen sind veränderbar, das heisst sie passen sich je nach Kontext dem Kasus an, der vom Satz verlangt wird. Dies hat wiederum etwas abweichende Formen zur Folge, z. B. «Das ghört **mim (Dat.)** Vatter.» / «Das ghört **miner(e) (Dat.)** Muetter.» / «Das ghört **mim (Dat.)** Chind.» Die anderen Personen werden im Dativ nach demselben Muster gebildet: dim/diner(e), sim/siner(e), ihrem/ihrer, eusem/eusere, euem/euere, ihrem/ihrer. Hier sind die maskulinen und neutralen Formen ebenfalls deckungsgleich.

Im nächsten Kapitel werden wir sehen, dass die Nomen und ihre Artikel im Schweizerdeutschen grundsätzlich nur im Nominativ und im Dativ stehen. Bei den Pronomen ist dies etwas anders, hier gibt es Reflexivpronomen, die den Akkusativ markieren:

Tabelle 13: Akkusativformen von Personalpronomen im Schweizerdeutschen (eigene Darstellung)

Person	Beispiel
1. Person (Sg.)	Ich gseh mich.
2. Person (Sg.)	Du gsehsch dich.
3. Person (Sg, m./w.)	Er/sie gseht ihn/sie.
1. Person (Pl.)	Mir gsänd eus.
2. Person (Pl.)	Ihr gsänd eu(ch)
3. Person (Pl., m./w.)	Sie gsänd sie.

Kasus

Im Schweizerdeutschen werden bei den Nomen und ihren Artikeln grundsätzlich nur zwei Fälle unterschieden – der Nominativ und der Dativ. Der Akkusativ existiert nicht, hier werden ebenfalls die Nominativformen verwendet. Anders gesagt, sind der Nominativ und der Akkusativ deckungsgleich. Der Genitiv kommt vereinzelt in gewissen Dialekten vor.

Da sich die korrekte Verwendung der Kasusformen bis ins Schulalter hinziehen kann, werden wir den Kasus nicht näher untersuchen. Wir verzichten deshalb auch auf einen detaillierten Vergleich mit dem Standarddeutschen.

Tempus

Das Tempusystem im Schweizerdeutschen sieht relativ einfach aus, es gibt hauptsächlich zwei Tempusformen – eine für die Gegenwart und eine für die Vergangenheit. Die Sätze in der Gegenwart werden mit dem Präsens ausgedrückt, diejenigen der Vergangenheit mit dem Perfekt. Andere Formen, wie das Präteritum und das Plusquamperfekt, gibt es nicht. Zum Teil bedient sich das Schweizerdeutsche eines doppelten Perfekts, wenn betont werden soll, dass eine Handlung vor der anderen stattgefunden hat, jedoch beides in der Vergangenheit passiert ist.

«Ich **han** ihm de Znüni scho **iipackt gha**, won er in Chindsgi gange isch.»

Auch die Zukunft wird im Schweizerdeutschen sehr selten mithilfe einer Verbform ausgedrückt. Meist steht der Satz im Präsens, enthält aber eine Zeitangabe, um auf die Zukunft zu verweisen. Beispiele dafür sind:

«Morn goht er in Chindsgi.» / «Nach de Ferie goht er denn in Chindsgi.»

Die Form mit «werden», die im Standarddeutschen für das Futur steht, gibt es im Schweizerdeutschen zwar auch, sie wird aber eher verwendet, wenn ausgedrückt werden möchte, dass etwas vermutlich passieren wird.

«Er wird cho.» / «Es wird guet goh.»

Auch diese Sätze können aber problemlos im Präsens ausgedrückt werden, man bedient sich dann aber wieder eines Worts, um den zukünftigen Aspekt auszudrücken («denn»).

«Er chunnt denn scho.» / «Es goht denn scho guet.»

Pluralsystem

Burtscher (2015) bezeichnet das Pluralsystem im Alemannischen, zu dem auch das Schweizerdeutsche zählt, als «einfacher und ökonomischer» (S. 10) als dasjenige im Standarddeutschen. Sie spricht von fünf verschiedenen Formen von Pluralbildung (im Vergleich zu acht im Standarddeutschen). Untenstehende Tabelle listet diese Formen auf.

Tabelle 14: Pluralsystem im Schweizerdeutschen (Angelehnt an Burtscher, 2021, ergänzt mit eigenen Beispielen)

Pluralbildung	Singular	Plural
-e	Frau	Fraue
-er	Bild	Bilder
Umlaut + -er	Buech	Büecher
Umlautplural	Hund	Hünd
Nullplural	Banane	Banane
-s	Uni	Unis

Verbverdoppelung

Eine weitere Besonderheit im Schweizerdeutschen betrifft die Verbverdoppelung. Dies bedeutet, dass «ein Verb vor einem Infinitiv in verkürzter Form wiederholt wird» (Burtscher, 2015, S. 12). Dies betrifft nicht grundsätzlich alle Verben, sondern insbesondere die Verben «goh» («gehen»), «cho» («kommen»), «loh» («lassen») und «aafoh» («anfangen»), wobei es dialektale Unterschiede gibt, welche Verben verdoppelt werden. Im hier untersuchten Aargauer und Zürcher Dialekt finden wir die Verbverdoppelung bei «goh», «cho» und «loh». Zur Veranschaulichung je ein Beispiel:

«Mir gönd go ässe».

«Ich chume cho zueluge.»

(Je nachdem wird auch gesagt: «Ich chume go zueluege.»)

«Loh ihn lo mache.»

Es gibt diverse Autor:innen, die die Verbverdoppelung ausführlich untersucht haben und auch Kriterien festgelegt haben, wann es sich tatsächlich um eine echte Verbverdoppelung handelt und wann das wiederholte Verb unter Umständen gar keine Wiederholung des ersten ist. Beim obigen Beispiel «Ich chume go zueluege» gehen die Meinungen auseinander, weil es streng genommen nicht das Wort «kommen» ist, das wiederholt wird, sondern ein neues Wort, nämlich «gehen» dazu kommt.⁷

3.4 Indikatoren für einen gestörten Grammatikerwerb im Schweizerdeutschen

Beim gestörten Grammatikerwerb handelt es sich um ein komplexes Störungsbild, das nicht nur die Grammatik selbst, sondern auch andere sprachliche Bereiche wie die Semantik und das Sprachverstehen betrifft. Oft geht er einher mit einer Verminderung der formal-semantischen Kapazität, was Auswirkungen auf das Verstehen von W-Fragen und Nebensätzen hat und einen verminderten Wortschatz bzw. Wortfindungsstörungen mit sich bringt (Penner & Kölliker Funk, 1998, S. 37). Da wir uns in dieser Arbeit mit möglichen grammatikalischen Indikatoren befassen, würde es zu weit führen, auch die anderen betroffenen sprachlichen Bereiche eingehender zu betrachten, weshalb wir diese ausser Acht lassen müssen und uns ausschliesslich auf grammatikalische Auffälligkeiten beschränken.

Wie äussern sich nun aber Auffälligkeiten im Grammatikerwerb? Es ist nämlich keineswegs so, dass bei Kindern mit Störungen im Grammatikerwerb alle Bereiche der Grammatik gleichermassen betroffen sind. Penner & Kölliker Funk (1998) sagen, dass es Regeln gibt, die «vom Dysgrammatismus grundsätzlich nicht betroffen sind» (S. 40).

In den Kapiteln 3.1 und 3.2 haben wir gesehen, welche Phasen Kinder mit einer normalen Grammatikentwicklung durchlaufen, und wir haben auch bereits Indikatoren gefunden, die auf einen gestörten Grammatikerwerb hinweisen könnten. Im Folgenden wollen wir uns mit der Frage befassen, wieso der Erwerb bei manchen Kindern nicht so mühelos gelingt und

⁷ Zur Verdoppelung im Allgemeinen: Lötscher, A. (1993). *Zur Genese der Verbverdoppelung bei gaa, choo, laa, aafaa* («gehen», «kommen», «lassen», «anfangen») im Schweizerdeutschen. In: Abraham, W. und Bayer, J. (Hrsg.): *Dialektsyntax* (S. 180-200). Opladen.

Zu den Kriterien, ob es sich um echte Verbverdoppelungen handelt: Glaser, E. und Frey, N. (2011). *Empirische Studien zur Verbverdoppelung in schweizerdeutschen Dialekten*. *Linguistik Online*, 45(1):3-7.

aufzeigen, welche Bereiche anfällig für grammatikalische Störungen sind und welche weniger. Schliesslich wollen wir schauen, ob die bereits weiter oben identifizierten Indikatoren mit den störungsanfälligen Bereichen übereinstimmen.

Um die störungsfreien und störungsanfälligen grammatikalischen Regeln zu identifizieren, nehmen Penner und Kölliker Funk (1998) eine Klassifikation der zu erwerbenden Regeln vor und betrachten diese aus zwei verschiedenen Perspektiven (S. 39ff.). Einerseits geht es um die Lernperspektive (kanonisch vs. nicht-kanonisch), andererseits um das Regelformat (global vs. residual). Dies wird in den folgenden Abschnitten etwas genauer erläutert.

Lernperspektive (kanonisch vs. nicht-kanonisch)

Kanonische Merkmale sind grammatikalische Regeln, die bereits in einer frühen Phase des Spracherwerbs erworben werden und die Penner und Kölliker Funk (1998) als «leicht zu erwerben» beschreiben (S. 39). Mit «leicht zu erwerben» ist gemeint, dass es dem Kind keine Mühe bereitet, eine grammatikalische Regel aus dem sprachlichen Input, den es bekommt, abzuleiten. Bei diesen kanonischen Merkmalen wendet das Kind ein so genanntes bi-modulares Bootstrappingverfahren an, was bedeutet, dass es Informationen aus zwei Bereichen der Grammatik berücksichtigen, interpretieren und daraus Regeln ableiten muss (ebd., S. 39).⁸ Zu diesen kanonischen Merkmalen zählen gemäss den genannten Autor:innen die folgenden fünf grammatikalischen Regeln im Schweizerdeutschen:

1. Stellung des Objekts: Das Objekt kommt vor dem Hauptverb

Beispiel: «Ich will **Brot ässe**». (nicht «Ich will ässe Brot.»)

2. Verbprojektionsanhebung: Der Infinitiv kommt nach dem Hilfsverb.

Beispiel: «Ich weiss, dass er **wott/wett schpiele**».

Diese Regel betrifft explizit das Schweizerdeutsche. Im Hochdeutschen steht der Infinitiv **vor** dem Hilfsverb («Ich weiss, dass er **spielen will**»). Auch einige Schweizer Dialekte lassen diese Wortstellung zu.⁹

⁸ Die ausführliche Beschreibung aller Bootstrapping-Strategien kann nachgelesen werden in: Penner, Z. & Kölliker Funk, M. (1998). *Therapie und Diagnose von Grammatikerwerbsstörungen. Ein Arbeitsbuch*. Luzern: SZH.

⁹ Die Verbprojektionsanhebung wird ausführlich in Penner, Z., Kölliker Funk, M. & Zimmermann, H. (1992). *Gestörter Grammatikerwerb im Schweizerdeutschen: ein Diagnoseverfahren mit Fallbeispielen*. Luzern: SZH. behandelt. Dort wird auch erwähnt, dass es dialektale Abweichungen gibt. Während im Berndeutschen die Verbprojektionsanhebungsregel obligatorisch ist, ist sie in

3. Jeder vollständige Satz enthält ein flektiertes Verb (Subjekt-Verb-Kongruenz).

Beispiel: «Er **spielt** mitem Ball.»

4. Verbendstellung: die zugrundeliegende Regel der Verbstellung ist die Verbendstellung des Nebensatzes.

Beispiel: «..., dass er in Chindsgi gaht.»

5. Der Besitzer steht vor dem Besitz.

Beispiel: «Im Lino sin Ball.»

Wenn die Annahme stimmt, dass die obgenannten Bereiche leicht zu erwerben sind und auch bei Kindern mit grammatikalischen Störungen intakt bleiben, würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass Fehler vom untenstehenden Typ sowohl im normalen Grammatikerwerb als auch bei Kindern mit einer grammatikalischen Störung nicht vorkommen. Denn Penner und Kölliker Funk (1998) kommen zu folgender Erkenntnis: «Die kanonischen Merkmale werden nicht nur extrem früh bei normal entwickelten Kindern erworben, sondern bleiben auch bei dysgrammatisch sprechenden Kindern völlig intakt.» (...) «Die dysgrammatisch sprechenden Kinder sind imstande, das Bootstrappingverfahren erfolgreich durchzuführen, solange die relevante Schnittstelle bi-modular ist.» (S. 40). In der Folge berücksichtigen Penner und Kölliker Funk (1998) die kanonischen Merkmale in der logopädischen Intervention (Diagnostik und Therapie) nicht mehr, da sie diese als vorausgesetzt betrachten.

Wir möchten diese so genannten störungsfreien Regeln etwas genauer betrachten und überlegen, ob diese wirklich immer von allen Kindern korrekt angewendet werden. Und wir müssen uns an dieser Stelle auch fragen, was es bedeutet, wenn ein Kind Sätze, denen kanonische Regeln zugrunde liegen, dennoch falsch bildet und Mühe beim Erwerb hat. Lassen wir solche Fehler in unseren späteren Spontansprachanalysen ausser Acht, da sie nicht zu den typischen störungsanfälligen Bereichen zählen, oder gelten sie genau deshalb als auffällig, da sie eigentlich einfach zu erwerben sind?

Nehmen wir noch einmal die Beispiele von oben auf und formulieren sie grammatikalisch falsch:

1. Das Objekt steht nicht vor dem Hauptverb, sondern danach: «Ich will **ässe Brot**.»

ostalemannischen Dialekten nicht obligatorisch bzw. wird dort auch das schriftsprachliche Muster zugelassen («Ich weiss, dass er schpiele wett/wott»).

2. Der Infinitiv kommt nicht nach dem Hilfsverb, sondern davor: «Ich weiss, dass er **schpiele wott/wett.**»
3. Der Satz enthält kein oder ein falsch flektiertes Verb: «Er **schpiele** mitem Ball.»
4. Verbendstellung auch im Hauptsatz: «Ich is Kino goh.»
5. Der Besitzer steht nach dem Besitz: «De Ball vom Lino».

Der Punkt 2 (Verbprojektionsanhebung) soll im Folgenden nicht mehr weiterverfolgt werden, da es hier dialektale Unterschiede gibt und deshalb beide Varianten zugelassen sind. Auch Punkt 5 kann vernachlässigt werden, da die Beziehung zwischen Besitzer und Besitz mit verschiedenen sprachlichen Mitteln ausgedrückt werden kann. Im obigen Beispiel ist es mit einer Ersatzkonstruktion durchaus möglich, den Besitzer nach dem Besitz zu nennen. Die Punkte 1 (Stellung des Objekts), 3 (Subjekt-Verb-Kongruenz) und 4 (Verbendstellung) sollen hingegen weiterhin im Hinterkopf behalten werden und anlässlich der Auswertung der Spontansprachtranskripte noch einmal genauer beleuchtet werden. Insbesondere die Punkte 3 (SVK) und 4 (Verbendstellung im Hauptsatz) haben wir weiter oben als Indikatoren für mögliche grammatikalische Störungen identifiziert. Auch wenn Penner und Kölliker Funk (1998) diese beiden Punkte zu den störungsfreien Regeln zählen (S. 39), möchten wir diese in unseren Analysen nicht ausser Acht lassen. Wir gehen davon aus, dass ein Kind, das Schwierigkeiten bei einer einfach zu erwerbenden Regel zeigt, einen auffälligen Grammatikerwerb hat und stützen uns bei dieser Annahme auf andere Autor:innen (vgl. Tabelle 16) die alle (ausser Penner und Kölliker Funk) insbesondere die fehlerhafte Subjekt-Verb-Kongruenz als Indikator des Dysgrammatismus betrachten.

Nicht-kanonische Merkmale setzen im Gegensatz zu kanonischen Merkmalen nicht nur ein bi-modulares Bootstrappingverfahren voraus, sondern ein viel komplexeres, nämlich ein mehr-modulares. Diese Nicht-Kanonizität ist erwerbshemmend und führt schon bei Kindern mit einer normalen Grammatikentwicklung zu einer Verlangsamung des Erwerbsprozesses. Kinder mit grammatikalischen Störungen aber sind gar nicht in der Lage, diese mehr-modularen Bootstrappingverfahren zu implementieren. Sie können daraus keine Regeln ableiten, so dass nicht nur eine Verlangsamung, sondern eine Stagnation eintritt. (Penner und Kölliker Funk, 1998, S. 42)

Regelformat (global vs. residual)

Des Weiteren sprechen Penner und Kölliker Funk (1998, S. 43f.) von globalen und residualen Regeln. Ganz vereinfacht gesagt, sind Regeln dann global, wenn sie keine Ausnahmen haben.

Residual sind sie, wenn sich zwar gewisse Regeln feststellen lassen, gleichzeitig aber viele Ausnahmen bestehen. Bereits aus dieser Definition wird offensichtlich, dass Kinder mit Störungen im Grammatikerwerb wohl eher Schwierigkeiten beim Erwerb von residualen Regeln haben werden. Mit der vorher erläuterten Lernperspektive in Zusammenhang gebracht, bedeutet dies, dass globale Regeln grundsätzlich kanonisch sind und residuale Regeln nicht-kanonisch. Daraus ergibt sich, dass globale Regeln nicht vom Dysgrammatismus betroffen sind, residuale Regeln hingegen von Kindern, die von grammatikalischen Störungen betroffen sind, nicht einfach so erworben werden können. Diese residualen Regeln sind es also, die eine Stagnation im Grammatikerwerb verursachen und Gegenstand einer logopädischen Therapie sein müssen (ebd., S. 44).

Zusammenfassend gehören die Bereiche, die typischerweise zu Erwerbsstörungen führen, also zu der nicht-kanonischen Lernperspektive und zum residualen Regelformat. Daraus lassen sich möglicherweise die störungsanfälligen Bereiche bzw. die Indikatoren für eine gestörte Grammatikentwicklung ableiten. Penner und Kölliker Funk (1998) beschränken sich schliesslich auf vier Indikatoren, die sie als auffällig betrachten und in ihrem Screening als diagnostische Merkmale verwenden (S. 119f.):

Tabelle 15: Indikatoren für einen gestörten Grammatikerwerb nach Penner und Kölliker Funk 1998 (eigene Darstellung)

Indikatoren für einen gestörten Grammatikerwerb nach Penner und Kölliker Funk, 1998
Das Fehlen von Sätzen nach dem Prinzip OVS.
Nicht zielkonforme W-Fragen.
Das Fehlen von Nebensatzeinleitenden Konjunktionen.
Nebensatzstellung des flektierten Verbs im Hauptsatz.

Vergleichen wir diese Auflistung mit den Indikatoren, die wir gemäss den Tabellen 8 und 9 abgeleitet haben, stellen wir fest, dass wir diese ebenfalls identifiziert haben. Auffällig ist, dass bei den Merkmalen in Tabelle 15 die Subjekt-Verb-Kongruenz nicht erwähnt wird. Denn gemäss nachfolgender Zusammenstellung sind Penner & Kölliker-Funk die einzigen, die dieses Merkmal nicht als typisch für den Dysgrammatismus identifiziert haben.

Tabelle 16: Indikatoren Dysgrammatismus nach Autor:innen (angepasst und ergänzt nach Güntheroth & Gumpert (2017), S. 13)

Symptom	Penner & Kölliker-Funk (1998)	Dannenbauer (2002)	Kauschke & Siegmüller (2010)	Kruse (2007)	Kannengjesser (2015)	Motsch & Rietz (2016)	Shtufi & Staude (2024)
Verbzweitstellung im Hauptsatz	x	x	x	x	x	x	x
Komplexe Sätze (inkl. Topikalisierung und Fragesätze)	x		x	x	x	x	x
Flexible Satzstrukturen		x					
Nebensätze	x		x		x	x	x
Verwendung obligatorischer Satzglieder		x	x	x	x	x	x
Textgrammatik			x				
Genus	x	x	x	x	x	x	x
Flexion (allgemein)	x						
Subjekt-Verb-Kongruenz		x	x	x	x	x	x
Kasus		x	x	x	x	x	Nicht für untersuchtes Alter
Numerus			x	x	x	x	x
Tempus			x	x			
Passiv					x		
Pronomen				x			
Negation							x
Subjektklitika							x

Fast alle der von uns identifizierten Indikatoren lassen sich den Symptomen dieser Tabelle zuordnen. Was nicht erwähnt wird, wir aber untersuchen möchten, ist die Negation und die für das Schweizerdeutsche typischen Subjektklitika.

Das allgemeine Vorhandensein des Subjekts, das wir ebenfalls untersuchen möchten, lässt sich in Tabelle 16 dem Symptom «Verwendung obligatorischer Satzglieder» zuordnen. Penner und Kölliker Funk (1998) erachten das Merkmal «Subjektauslassung» bei dysgrammatischen Kindern zwar ebenfalls als typisch, schliessen es aber als Indikator aus, da auch elliptische Sätze ohne Subjekt je nach Kontext korrekt sein können. Dieser Aussage schliessen wir uns an. Deshalb werden wir bei unseren Analysen elliptische Sätze, die im Kontext gerechtfertigt sind, nicht als falsch bewerten.

In Tabelle 16 wird ausserdem ersichtlich, dass die Topikalisierung bzw. allgemeine flexible Satzstrukturen von allen Autor:innen thematisiert wird. Dieses Merkmal wurde in dieser Arbeit bis jetzt nicht besprochen. Da aber allgemein davon auszugehen ist, dass ein starres Satzmuster Hinweise auf eine grammatikalische Störung geben kann, wollen auch wir diesen Indikator nicht ausser Acht lassen.

Zusammengefasst ergibt sich aus allen, bis hierhin abgeleiteten Hinweisen auf Schwierigkeiten im Grammatikerwerb folgende Übersicht. Diese Indikatoren sind es, die wir bei unseren Spontansprachanalysen untersuchen werden:

Tabelle 17: Zusammenfassung zu überprüfende Indikatoren für Dysgrammatismus (eigene Darstellung)

	Unauffällig	Auffällig
Vollverben	Das Kind verwendet Vollverben und konjugiert diese korrekt.	Das Kind verwendet keine Vollverben oder konjugiert diese nicht oder falsch.
Hilfsverben, Modalverben, Kopulaverben	Das Kind verwendet Hilfs-, Modal- oder Kopulaverben und konjugiert diese korrekt.	Das Kind lässt Hilfs-, Modal- oder Kopulaverben aus oder konjugiert diese nicht oder falsch.
Subjekt	Das Kind verwendet im Satz das obligatorische Subjekt.	Das Kind lässt das obligatorische Subjekt aus.
Subjektklitika	Das Kind verwendet Subjektklitika angemessen.	Das Kind verwendet Subjektklitika zusätzlich zum Personalpronomen (= Doppelflexion)
Verbzweitstellung im Hauptsatz	Das Kind wendet die Verbzweitstellungsregel korrekt an.	Das Kind setzt das Verb an die erste Stelle oder an das Satzende.
Verbendstellung im Nebensatz	Das Kind setzt das Verb im Nebensatz ans Satzende.	Das Kind setzt das Verb im Nebensatz an die zweite Stelle.
Nebensatzeinleitende Konjunktion	Das Kind leitet einen Nebensatz mit der korrekten Konjunktion ein.	Das Kind lässt die Konjunktion, die den Nebensatz einleitet, aus, oder setzt sie fehlerhaft ein.
Negation	Das Kind verneint Sätze korrekt (postverbale Negation).	Das Kind verneint die Sätze nicht korrekt (präverbale Negation).
W-Fragen	Das Kind stellt W-Fragen mit dem korrekten Fragewort und der korrekten Verbzweitstellung.	Das Kind stellt Fragen ohne Fragewort oder mit einem sogenannten W-Platzhalter. Es setzt das Verb ans Satzende oder stellt eine Infinitivfrage.
Artikel	Das Kind verwendet Artikel und setzt sie korrekt ein.	Das Kind verwendet keine Artikel oder setzt den falschen Artikel ein.
Pluralformen	Das Kind verwendet korrekte Pluralformen.	Das Kind verwendet falsche Pluralformen.
Objekttopikalisierung	Das Kind bildet Sätze nach dem Prinzip: OVS.	Das Kind bildet ausschliesslich Sätze nach dem Prinzip: SVO.

4. Spontansprachanalyse in der Grammatikdiagnostik

Die Spontansprachanalyse ist ein diagnostisches Instrument zur Bewertung der Sprachfähigkeit einer Person. Sie basiert auf der Analyse der nicht strukturierten, natürlichen und spontan produzierten sprachlichen Äusserung. In der logopädischen Diagnostik bildet die Analyse der Spontansprache die Grundlage zur weiterführenden, hypothesengeleiteten Diagnostik. (Schrey-Dern, 2006)

Abbildung 2: Ablauf logopädischer Befunderhebung (eigene Darstellung in Anlehnung an Schrey-Dern, 2006)

4.1 Chancen und Grenzen der Spontansprachanalyse

Schmidt (2021) hält fest, dass die sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes nicht unbedingt nur mithilfe von standardisierten Sprachtests beurteilt werden sollten, sondern dass die sprachlichen Fähigkeiten anhand einer Spontansprachanalyse zumeist differenzierter wahrgenommen werden können. Er äussert aber auch Bedenken, dass es sein kann, dass die gewünschten Strukturen nicht oder nur in wenigen Äusserungen auftreten, da das Kind in seiner Spontansprache Strukturen verwendet, die es sicher umsetzen kann («ökonomische Strategie»). So kann es passieren, dass die sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes in Spontansprachanalysen überbewertet werden (Schmidt, 2021, S. 60). Aus diesem Grund spricht sich Schmidt für Elizitationsverfahren, ein Verfahren das gezielt bestimmte kindliche Äusserungen hervorzulocken versucht, wie z. B. den ESGRAF-R (Motsch, 2013), aus.

Insgesamt zeigen Spontansprachanalysen ein grosses Potenzial, die Sprachentwicklung von Kindern, unter Berücksichtigung oben genannter Grenzen, zu erfassen. Kombiniert mit

anderen Beurteilungsmethoden können Spontansprachanalysen wertvolle Einblicke in die sprachliche Entwicklung als auch in die Lebenswelt eines Kindes geben und einen Beitrag zur Erkennung von Sprachentwicklungsstörungen leisten.

4.2 Spontansprachanalyseverfahren

Es gibt verschiedene Ansätze zur Analyse von Spontansprache. Wir unterscheiden zwischen «freien Sprachproben» und «gelenkter Spontansprache». Bei der «freien Sprachprobe» wird die Sprache in einem alltäglichen, natürlich entstandenen Sprechanlass beobachtet während bei der «gelenkten Spontansprache» bestimmte Sprechanreize, beispielsweise in Form von Bildern oder Gegenständen, vorab festgelegt werden. Die freien Sprachproben versprechen einen hohen Grad an Authentizität, während die Therapeut:innen bei der gelenkten Spontansprache kindliche Äusserungen gezielt evozieren und gewissermassen lenken können. (Schrey-Dern, 2006)

Eine Spontanspracherhebung hat zum Ziel, einen fürs Kind möglichst repräsentativen Ausschnitt seiner sprachlichen Fähigkeit zu erfassen und durch Transkription und Analyse einen Einblick in den entsprechenden Sprachentwicklungsstand zu gewinnen. Die Sprachaufnahmen, die im Rahmen des Projekts DigiSpon generiert werden, werden mit dem Verfahren der gelenkten Spontansprache in Anlehnung an die «Personal Narratives» von Westerveld & Gillon (2011) eliziert (nachzulesen in Kempe Preti, Winkes, Ebling & Schaller, 2024). Dem Kind werden anhand von zehn Fotos von verschiedenen Situationen aus dem Alltag Erzählimpulse (Prompts) vorgegeben. So soll es ermutigt werden, von seinen persönlichen Erlebnissen zu erzählen (z. B. Weihnachten, Schwimmbad, Kindergarten). Die Logopäd:innen ermuntern das Kind zum Erzählen, greifen aber sonst möglichst wenig ein. Die Aufnahmen haben jeweils einen Umfang von ca. zehn Minuten und sollten mindestens 50 Äusserungen des Kindes enthalten (vgl. Anhang A: Leitfaden Spontansprachaufnahmen).

Für diejenigen Personen, die die Spontansprachaufnahmen transkribieren, wird ein Transkriptionsleitfaden zur Verfügung gestellt (vgl. Anhang F). Die Dialekt-Schreibweise richtet sich nach dem Dieth'schen Prinzip. Das bedeutet, dass sie möglichst nahe an der Lautung ist, sich aber gleichzeitig so weit wie möglich am gewohnten und den Leser:innen vertrauten, standardsprachlichen Schriftbild orientiert.

5. Methodik

5.1 Forschungsdesign

Die vorliegende Arbeit verfolgt einen qualitativen Forschungsansatz, um zu untersuchen, ob die in der Theoriearbeit herausgefilterten Indikatoren für einen gestörten Grammatikerwerb in schweizerdeutschen Spontansprachproben beobachtet werden können. Dieser Ansatz ermöglicht, die komplexe Grammatikentwicklung von Kindergartenkindern mit Schweizerdeutsch als Muttersprache oder als Zweitsprache, zu verstehen und zu interpretieren. Die Forschung wurde als Inhaltsanalyse konzipiert, um die Transkripte der Spontansprachaufnahmen systematisch und regelgeleitet auf die erarbeiteten Indikatoren für einen gestörten Grammatikerwerb hin zu untersuchen. Der Ansatz eignet sich zur Identifikation, Beschreibung und Beurteilung der in den Transkriptionen vorkommenden grammatikalischen Strukturen. Ausserdem erlaubt der Ansatz der Inhaltsanalyse eine semiquantitative Auswertung in Bezug auf das Korrektheitsniveau der untersuchten Parameter. (Perkhofer et al., Qualitative Forschung, 2023, S. 103 ff.)

5.2 Datenerhebung und Stichproben

Die Daten wurden im Rahmen des Projektes DigiSpon erhoben und den Autorinnen für diese Arbeit zur Verfügung gestellt. Die Spontanspracherhebungen wurden zwischen Oktober 2023 und Februar 2024 von Logopäd:innen im Feld durchgeführt und erreichen eine Stichprobengrösse von 107. Die Aufnahmen wurden anschliessend von den Autorinnen dieser Arbeit sowie weiteren Studierenden, gemäss dem Transkriptionsleitfaden im Anhang F, transkribiert. Die Auswahl der Stichprobe erfolgte durch eine Zufallsauswahl. Es wurden diejenigen Transkripte analysiert, die den Autorinnen vom Projekt DigiSpon randomisiert zur Transkription zugeordnet wurden. Dieses Verfahren wurde gewählt, um eine repräsentative Stichprobe zu gewährleisten und eine systematische Verzerrung zu minimieren. Die Zielpopulation vorliegender Arbeit sind schweizerdeutschsprachige Kindergartenkinder mit und ohne Sprachentwicklungsstörungen. Die im Rahmen des Projektes DigiSpon transkribierten Spontanspracherhebungen stammen alle von Logopäd:innen. Jedoch sind auch Kinder dabei, die nicht in der logopädischen Therapie sind. Daher können die Spontansprachaufnahmen sowohl von Kindern mit als auch ohne Sprachentwicklungsauffälligkeiten stammen. Ausserdem ist davon auszugehen, dass nur ein Teil der Kinder, die in logopädischer Therapie sind, Schwierigkeiten auf der morphologisch-syntaktischen Ebene hat und somit auch Spontansprachsequenzen von Kindern mit unauffälligem Grammatikerwerb in die Analyse miteinbezogen werden können. Des Weiteren kann es sein, dass auch Kinder dabei sind, die eine andere Muttersprache als Schweizerdeutsch haben.

Die endgültige Stichprobengrösse von zehn Transkripten wurde durch die theoretische Sättigung bestimmt (Ritschl & Stamm, 2023, S. 67-68).

5.3 Analytisches Vorgehen

Die Auswahl der zu überprüfenden grammatikalischen Strukturen erfolgt aufgrund der Theorieerarbeitung der möglichen Indikatoren für einen gestörten Grammatikerwerb. Es werden diejenigen Strukturen untersucht, die gemäss Theorie bei Auffälligkeiten auf eine potenzielle morpho-syntaktische Erwerbsschwierigkeit hinweisen (vgl. Tabelle 17). In der Analyse werden Ergebnisse, die auf einen Korrektheitswert von unter 90% hinweisen als auffällig gewertet (vgl. Kapitel 2).

Die Analyse der zehn Transkripte erfolgt anhand der folgenden, von den Autorinnen festgelegten, Regeln:

- Das Verb «tun» wird als Hilfsverb gezählt.
- Das Partizip II wird nicht als konjugiertes Vollverb gezählt.
- Fehler in der Bildung des Partizips II werden nicht gezählt, jedoch qualitativ in der Interpretation beschrieben.
- Bei Wiederholungen des gleichen Fehlers, z.B. beim Artikel oder bei der Pluralform, wird es pro Aussage (Zeile im Excel) nur einmal als Fehler gewertet.
- Subjektklitika z.B. «dasch» (= das isch), werden als richtiges Subjekt, richtiges Subjektklitika, wie auch als richtig konjugiertes Voll- bzw. Hilfsverb gezählt.
- Wenn aufgrund phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten nicht erkannt werden kann, ob eine Wortform korrekt ist, wird sie nicht gewertet.
- Sätze, bei denen ein oder mehrere Wörter in eckigen Klammern als unklar/unverständlich gekennzeichnet sind, werden nicht ausgewertet, wenn die Satzstruktur und beabsichtigte Aussage dahinter auch nach erneutem Anhören der Audiodatei nicht eindeutig sind.
- Fehlende Subjekte werden in nach Kontext gerechtfertigten Ellipsen nicht als Fehler gewertet.
- Objekttopikalisierungen werden gezählt, um die qualitative Interpretation der Analyseergebnisse zu vervollständigen.
- Die MLU (*Mean Length of Utterance*) wird vom Analysetool ausgezählt und vervollständigt die qualitative Interpretation der Analyseergebnisse.

5.4 Grenzen

Die Auswahl des Spontanspracherhebungsverfahrens der gelenkten Spontansprachprobe limitiert die Analyse insofern, als dass in der Situation gezeigte Bilder und verwendete Gestik nicht eingesehen und somit auch nicht berücksichtigt werden können. So gibt es Aussagen, bei denen unklar bleibt, ob sie einen vollständigen Satz darstellen und sich auf bestimmte Geschehnisse auf dem Bild beziehen oder ob sie grammatikalisch inkorrekt sind. Z.B. «isch das do dem?» kann ein korrekter Satz sein, wenn er durch Zeigegesten vervollständigt wurde. Ausserdem bleibt unklar, ob die Kinder gewisse Strukturen beherrschen, die Gesprächssituation diese aber nicht einforderte, oder ob sie jeweils ihr gesamtes Können unter Beweis stellen konnten. Eine weitere Limitation dieser Untersuchung sehen wir darin, dass gemäss Motsch & Riehemann (2023) oder auch Szagun (2013) eine Struktur dann als vollständig erworben gilt, wenn sie in einer ausreichend grossen Sprachprobe in 90% aller Kontexte korrekt produziert wird (vgl. Kapitel 2). Wir können jedoch nicht abschliessend beurteilen, ob die jeweiligen Spontansprachproben gross genug sind.

6. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse

Nachfolgend werden die Analysen der einzelnen Transkripte zusammengefasst vorgestellt. Jede Spontansprachprobe ist mit einem Kürzel, das mit FR oder ZH beginnt, benannt. Diese Benennung ist für unsere Analyse nicht weiter von Bedeutung. Die Ergebnisse der untersuchten Indikatoren werden in einem Diagramm pro Transkript dargestellt. Über den Balken befinden sich jeweils die Prozentwerte richtiger oder falscher/fehlender Realisierungen und in den Balken befinden sich die absoluten Zahlen der Vorkommnisse, die gewertet werden konnten. Zur Vervollständigung wird pro Transkript in der Darstellung die vom KI-Tool des Projektes DigiSpon ausgezählte *Mean Length of Utterance* (MLU), die Gesamtanzahl Äusserungen (Zeilen kindlicher Äusserungen) sowie die Anzahl vorkommender Objekttopikalisierungen (OT) angegeben. Die bei den Beispielsätzen angegebenen Zeilennummern beziehen sich auf die Transkripte im Anhang G (alle Transkripte ausser ZH_07, da dies nicht zur Publikation freigegeben wurde).

FR_02

Abbildung 3: Analyse FR_02 (eigene Darstellung)

Bei diesem Kind fällt auf, dass es mehr Vollverben als Hilfsverben benützt, wobei es die Vollverben durchgängig korrekt konjugiert. Bei den Hilfsverben passieren Fehler. Dort, wo ein Hilfsverb stehen müsste, wird es weggelassen, z.B.: «jetz nimme buech aaluege» (Z. 81). Gleichzeitig fehlen hier auch die obligatorischen Satzteile, wie das Subjekt und der Artikel. Ob die Negation in diesem Satz korrekt an postverbaler Stelle steht, kann nicht beurteilt werden, da das konjugierte Verb fehlt. Die Verbzweitstellung wird nicht immer korrekt umgesetzt, was ebenfalls exemplarisch am obigen Beispiel gezeigt werden kann. Das Verb steht in der

Verbendstellung. Wie bereits erwähnt, vermuten wir bei diesem Satz, dass das Hilfsverb fehlt, somit wäre die Position des Infinitivs am Schluss des Satzes korrekt. Es könnte aber auch sein, dass das Kind sagen wollte «jetz lueg ich s'buech nimme aa», und somit hätte es die Verbzweitstellung noch nicht vollständig erworben. Schaut man die anderen Sätze an, bei denen die Verbzweitstellungsregel nicht eingehalten wurde, fällt auf, dass jeweils obligatorische Satzteile (z. B. Subjekt oder Fragewort) fehlen. Deshalb kann nicht abschliessend beurteilt werden, wie es um den Erwerb der Verbzweitstellungsregel steht. Beispiele dazu sind: «is das?» (Z. 23), «isch da?» (Z. 24), «is en maa» (Z. 50), «isch au da zsi» (Z. 66), «jetzt senta male» (Z. 67). Aus den beiden ersten Beispielen wird zusätzlich ersichtlich, dass das Kind die Fragen grösstenteils ohne Fragewort formuliert oder mit einem nicht eindeutigen Fragewort («wisch das», Z. 5). Die Subjektklitika wurden mehrheitlich korrekt angewendet, nur in einem Satz gibt es eine Doppelflexion: «das hets wieder bueg» (Z. 39). Bei den Artikeln passieren noch Fehler. Oft wird der Artikel ganz weggelassen. Das Kind spricht allgemein in einfachen Hauptsätzen nach dem Muster SVO. Es kommen keine Nebensätze und nur eine Objekttopikalisierung vor. Ob die Pluralformen beherrscht werden, kann nicht gesagt werden, da keine vorkommen.

FR_03

Abbildung 4: Analyse FR_03 (eigene Darstellung)

Bei diesem Transkript gibt es wenige Auffälligkeiten. Das Kind benützt ungefähr gleich oft Voll- und Hilfsverben und die Subjekt-Verb-Kongruenz ist erworben. Auch die Verbzweitstellung, die postverbale Negation, die W-Fragen und die Subjektklitika werden zu 100% korrekt angewendet. Darüber hinaus verwendet das Kind nebst Hauptsätzen auch Nebensätze mit korrekter Konjunktion und Verbendstellung, z.B.: «wenns warm isch denn chas velaufe» (Z. 42). Man sieht auch an der Verwendung von Objekttopikalisierungen, dass sich dieses Kind bereits auf einem guten grammatikalischen Niveau befindet und die Verbzweitstellung auch hier korrekt verwendet: «die andere tier weiss ich nùm» (Z. 74). Je ein Fehler passiert bei den Kategorien «Subjekt» und «Pluralformen». Obligatorische Artikel lässt das Kind vereinzelt weg:

[«wer het die gärn gässe?»] à Frage der Fachperson

«geiss» (Z. 71)

«ross» (Z. 73)

FR_04

Abbildung 5: Analyse FR_04 (eigene Darstellung)

Bezüglich Verben fällt bei diesem Kind vor allem auf, dass es nicht viele Verben verwendet bzw. dass es nicht viele vollständige Sätze bildet. Die Anzahl falsch konjugierter Voll- und Hilfsverben ist höher als die Anzahl der richtig konjugierten. Bei der Verbzweitstellung sieht es ähnlich aus (20 falsche Verbzweitstellungen vs. 15 korrekte). Nebst Sätzen mit korrekter SVK und/oder Verbzweitstellung fallen auch immer wieder falsche Sätze auf, z.B.: «//aber das// do tuesch nume die glosse» (Z. 13) oder «hm ch nüme weiss» (Z. 19). Bei der Kategorie «Konjugierte Modal-, Hilfs- und Kopulaverben» passieren die Fehler vor allem im Zusammenhang mit der Bildung des Perfekts, wie in folgenden Beispielen: «schüsch mir eimol uf de wa maledive gsi und döte palme weli eso schläg gsi und de papi chöne eus döt ufeulüpfe» (Z. 31), «und mir eimol pobielt sälber ufechlättele» (Z. 32) oder «abel mir nöd do gschaft» (Z. 33). Es ist bei diesen Beispielen nicht klar, ob das Kind die Verbzweitstellung noch nicht erworben hat und daher das Verb ans Ende setzt oder ob das Hilfsverb fehlt. Würde man das Hilfsverb «sein» oder «haben» einsetzen, wäre es korrekt, dass das Vollverb am Schluss steht: «mir **sind** eimol uf de maledive gsi» oder «aber mir **händs** nöd do gschaft». Vielleicht fängt das Kind auch gerade erst an, das Perfekt zu bilden, denn oft steht das Verb am Schluss des Satzes im Partizip II, wie es beim Perfekt korrekt wäre – nur fehlt eben das Hilfsverb. Unabhängig vom Auslöser kann gesagt werden, dass die Sätze grammatikalisch nicht korrekt sind. Durch die Verbendstellung wird in den meisten Fällen auch die Negation falsch gebildet (präverbal statt postverbal): «mir nöd mitmache» (Z. 66). Bei diesem Satz lässt sich sehr schön zeigen, dass das Kind in vielen Fällen die Sätze nach dem folgenden Muster bildet: Verbendstellung mit dem Verb im Infinitiv (entspricht im Modell von Penner et al. (1992)

der Phase I). Hier kann wiederum nicht genau gesagt werden, ob das Kind die Verbzweitstellungregel noch nicht erworben hat und es eigentlich sagen möchte «mir mached nöd mit» oder ob das Hilfsverb - z. B. «wollen» - fehlt: «mir wänd nöd mitmache». Fragen formuliert das Kind an den zwei Stellen, an denen sie vorkommen, korrekt. Auch das Subjekt als obligatorischer Satzteil ist bei diesem Kind meistens vorhanden und Subjektklitika werden korrekt verwendet. Die Artikel und Pluralformen sind ebenfalls mehrheitlich korrekt. Das Kind verwendet Nebensätze zum Teil korrekt, zum Teil aber auch mit falscher Konjunktion und/oder fehlender Verbendstellung, wobei insgesamt nur wenige Nebensätze vorkommen, beispielsweise: «wiel sie nöd zittle» (Z. 21), «aber gits au sonigi weli het en e loti fudi» (Z. 42) und «ich chan au dobe wen ich tue schpudeli [zäh]» (Z. 74). Allgemein macht es den Anschein, als ob das Kind zwar Nebensätze bilden möchte, ihm die korrekten grammatikalischen Mittel aber noch nicht immer zur Verfügung stehen. Und da es die Hauptsätze ebenfalls meistens mit Verbendstellung bildet, können wir hier nicht beurteilen, ob es die Nebensatzstruktur tatsächlich schon erworben hat.

FR_05

Abbildung 6: Analyse FR_05 (eigene Darstellung)

Wenn man sich die Zahlen zu den konjugierten Vollverben sowie den konjugierten Modal-, Hilfs- oder Kopulaverben anschaut, fällt auf, dass hier noch viele Fehler passieren. Das Kind setzt die Vollverben oft im Infinitiv an das Satzende. Dadurch ist auch die Verbzweitstellung falsch: «aber do abetlofe» (Z. 28), «kino sie luege» (Z. 35), «sie in wald mitem tlotti fahle» (Z. 62). Oft fehlen Hilfsverben, jedoch meistens im Zusammenhang mit der Bildung des Perfekts («ich wele haifisch burtstag ha» (Z. 8), «und de popi denne im fall mir gschänkt en en nomale haifisch» (Z. 12), «ich au scho eim im kino gsi» (Z. 36). Konjugierte Vollverben findet man in diesem Transkript selten. Die postverbale Negation wendet das Kind in Standardsätzen wie «ich weiss ed nöd» (z. B. Z. 36) dreimal korrekt an. Sobald der Satz etwas komplexer ist, wendet das Kind wieder das ihm geläufige Satzmuster mit dem Verb im Infinitiv am Satzende an: «das dir nöd gfall?» (Z. 121). Sofern dies an dieser Stelle beurteilbar ist, stellt das Kind Fragen mit dem korrekten Fragewort. Das Subjekt verwendet es fast immer, Subjektklitika kommen keine vor. Die angewendeten Pluralformen sind alle korrekt, bei den Artikeln fallen noch einige Auslassungen oder falsch verwendete Formen auf. Nebensätze werden vom Kind bereits verwendet, wenn auch noch nicht immer mit korrekter Konjunktion und Verbendstellung: «wo mir jo no zu chlii für die grosse» (Z. 67), «wiel die het sonen huet en schpitzige» (Z. 111).

FR_07

Abbildung 7: Analyse FR_07 (eigene Darstellung)

Bei diesem Kind ist besonders auffallend, dass es die Nebensatzkonstruktion noch nicht erworben hat. Insgesamt formuliert das Kind drei Mal einen Nebensatz, wobei die Verbendstellung jeweils korrekt realisiert wurde, die Nebensätze aber nicht mit einer Konjunktion eingeleitet wurden. In der nachfolgenden Äusserung fehlt beispielsweise die Konjunktion «damit»: «i tue bitzli das hie hinschtell ich nid abeghei» (Z. 113). Zudem sticht die Häufung der falsch realisierten oder fehlenden Artikel ins Auge. Bei insgesamt 35 Vorkommnissen, die gewertet werden konnten, wurden 24 falsch produziert oder fehlten komplett, wie z.B. in folgender Äusserung: «drachä muess immer schoitzä» (Z. 141). Das Kind produzierte insgesamt mehr als doppelt so viele Äusserungen mit konjugierten Modal-, Hilfs- oder Kopulaverben als mit konjugierten Vollverben, wobei in beiden Kategorien die korrekt realisierten Vorkommnisse die 90% Grenze unterschreiten und von uns somit als auffällig eingestuft werden. Ausserdem ist aufgefallen, dass das Partizip II teilweise noch falsch realisiert wurde, wie z.B. in der Äusserung «ich han au mol zug gfharet» (Z. 109), wobei hier zudem das falsche Hilfsverb verwendet wurde. Auch die korrekte Verwendung von Präpositionen hat das Kind noch nicht erworben, wie z.B. in folgender Äusserung: «denn muess ich ich arzt go» (Z. 79).

ZH_01

Abbildung 8: Analyse ZH_01 (eigene Darstellung)

Die Analyse dieses Transkripts zeigt besondere Auffälligkeiten im Erwerb der Verbendstellung im Nebensatz. Insgesamt wurden vier Nebensätze produziert, die alle korrekt mit einer Konjunktion eingeleitet, jedoch in dreien die Verbendstellung fehlerhaft umgesetzt wurde, wie im folgenden Beispiel: «nur wenn ich han da mich we ta» (Z. 34). Insgesamt sehen wir auch in diesem Transkript deutlich mehr konjugierte Modal-, Hilfs- oder Kopulaverben als konjugierte Vollverben, wobei beide Kategorien von Fehlbildungen geprägt sind, z.B. «bi nöd luscht» (Z. 17). Zudem fehlt in diesem Beispiel auch gleich das Subjekt. Auch die Artikel sowie die Pluralformen sind mit ihren hohen Fehlerquoten von 38% respektive 40% noch nicht erworben, wie an folgendem Beispiel deutlich wird «ja mit z drüä zugä und eis bas» (Z. 49). Korrekt wäre es «ja mit drü züg und eim bus». Des Weiteren ist anzumerken, dass das Kind keine Objekttopikalisierungen zeigt und das Partizip II noch häufig fehlerhaft gebildet wird, wie in «deenn hani voll feschter schosset» (Z. 73).

ZH_02

Abbildung 9: Analyse ZH_02 (eigene Darstellung)

Bei diesem Transkript sticht der auffällige Artikelgebrauch besonders heraus, wie wir an folgendem Beispiel erkennen können: «wieso het de meitli chei socke a?» (Z. 94). Ausserdem erkennen wir Schwierigkeiten mit der Verwendung von Subjektklitika, das Kind zeigt vereinzelt noch Doppelflexionen wie in diesen Beispielen: «die tünd s im fim im chino pokom ässe» (Z. 29) und «es git s no en tlampolin» (Z. 103). Das Kind verwendet deutlich mehr konjugierte Modal-, Hilfs- oder Kopulaverben als konjugierte Vollverben, wobei die korrekte Verwendung erworben scheint. Bei den konjugierten Vollverben sehen wir zwar drei falsch gebildete Formen, jedoch betrifft dies zwei Mal dasselbe Verb «sagen» in «min mami sagt» (Z. 55) und «mis mami säg» (Z. 110) und beim dritten Fehler in «da fährt im mei die äh meitlis mit em chicker umenand» scheint es so, als ob das Kind während des Sprechens den Numerus geändert hat, jedoch die Verbform nicht mehr angepasst hat. Die Pluralformen scheinen auf den ersten Blick in obenstehender Übersicht ebenfalls auffällig, es betrifft jedoch nur zwei Formen, die nicht korrekt gebildet worden sind, wobei eine Form «meitlis» heisst in «da fährt im mei die äh meitlis mit em chicker umenand» (Z. 51), was eine nicht korrekte, jedoch in der gesprochenen Sprache häufig vorkommende Pluralform ist. Der zweite Plural, der einmalig als Fehler gezählt wurde, ist «die lömä» was «die loiä» heissen sollte und für dieses Kind vermutlich phonetisch-phonologisch eine Herausforderung darstellt. Generell ist durch die obige Darstellung nicht ersichtlich, dass das Kind erhebliche phonetisch-phonologische Prozesse zeigt, die die Analyse erschwert haben. Äusserungen, bei denen nicht klar war, ob Fehler aufgrund von grammatikalischen Schwierigkeiten oder aufgrund von phonetisch-

phonologischen Schwierigkeiten entstanden sind, sind nicht mit in die Analyse eingeflossen, um das Bild so wenig wie möglich zu verzerren.

ZH_03

Abbildung 10: Analyse ZH_03 (eigene Darstellung)

Bei der Analyse dieses Transkripts fällt auf, dass das Kind über einen fortgeschrittenen Grammatikerwerbsstand verfügt. Es hat eine hohe MLU und verwendet Objekttopikalisierungen. Das Kind spricht von sich aus viel und macht lange Sätze. Die einzige Auffälligkeit unter den untersuchten Parametern stellt die Verwendung von Konjunktionen zur Einleitung von Nebensätzen dar. Das Kind verwendet in vier von insgesamt 15 Nebensatzkonstruktionen eine fehlerhafte Einleitung wie die folgenden Beispiele illustrieren: «und was sie so es schöns fällt het» (Z. 35) oder «und dänne tün mir noo mit miner schwöschter aso wo d fründin nöd da isch» (Z. 81).

ZH_04

Abbildung 11: Analyse ZH_04 (eigene Darstellung)

Dieses Kind macht grundsätzlich wenige Fehler. Die Verbzweitstellung und die SVK scheinen erworben zu sein. Das Perfekt wird oft und korrekt verwendet. Auch Nebensätze mit korrekter Verbendstellung bildet das Kind, z. B. «söll ich tür ufmache dass er nöd dir ufegumpt» (Z. 32). Die postverbale Negation ist korrekt, W-Fragen kommen nur vereinzelt vor, sind aber korrekt gestellt. Das obligatorische Satzglied «Subjekt» ist mehrheitlich vorhanden, obligatorische Artikel werden nur vereinzelt ausgelassen. Die wenigen Pluralformen sind korrekt. Ein Blick auf die MLU zeigt, dass das Kind eher längere Sätze bildet. Auch Objekttopikalisierungen kommen vor.

ZH_07

Abbildung 12: Analyse ZH_07 (eigene Darstellung)

Die Analyse dieses Transkriptes ergibt, dass das Kind sehr wenig spricht und häufig nur in Ein-Wort-Sätzen auf die Fragen der Logopäd:in antwortet, was sich auch in der MLU von 3.8 widerspiegelt. Es zeigt starke phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, weshalb nicht immer deutlich entziffert werden konnte, was das Kind sagen wollte. Eine Objekttopikalisierung kommt nur einmal vor, das Kind wendet bevorzugt das starre Satzmuster des einfachen Hauptsatzes an. Ein Blick auf die Verben zeigt, dass das Kind deutlich mehr konjugierte Modal-, Hilfs- oder Kopulaverben als konjugierte Vollverben anwendet und bei der Verwendung von Vollverben noch Mühe hat oder diese auch gänzlich weglässt, wie in folgendem Beispiel: «und und de au nomol i tasse» (Z. 93). Nebensätze werden nur wenige formuliert und die Verbendstellung im Nebensatz scheint noch nicht vollständig erworben, was wir an folgendem Beispiel erkennen können: «will e het s kline velo» (Z. 40). Die Pluralformen scheinen gemäss obenstehender Abbildung ebenfalls eine Schwierigkeit für das Kind darzustellen, hierbei ist jedoch anzumerken, dass nur eine von insgesamt vier Pluralformen falsch war: «und und d tasse het fuess» (Z. 92). Die Artikel werden unsicher angewendet, z.B. in «i han döfe döt uf de boot abegumpe» (Z. 52).

7. Diskussion und Ausblick

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde aus der dargestellten Theorie abgeleitet, welche Indikatoren in schweizerdeutschen Spontansprachproben von Kindergartenkindern für einen gestörten Grammatikerwerb sprechen können. Untenstehend sind sie zur Übersicht noch einmal aufgelistet:

fehlende oder falsch konjugierte Vollverben	fehlende oder falsch konjugierte Hilfs-, Modal- oder Kopulaverben	fehlendes Subjekt
Doppelflexion bei Subjektklitikon	Verberst- oder Verbendstellung im Hauptsatz	fehlende Verbendstellung im Nebensatz
fehlende Nebensatzeinleitende Konjunktion	präverbale Negation	W-Fragen ohne Fragewort oder mit falscher Verbstellung
fehlende oder falsche Artikel	falsche Pluralformen	fehlende Objekttopikalisierungen

Abbildung 13: Untersuchte grammatische Strukturen (eigene Darstellung)

In einem zweiten Teil wurde untersucht, ob sich diese festgelegten Indikatoren auch in schweizerdeutschen Spontansprachproben von Kindergartenkindern in der Schweiz zeigen. Dazu wurden zehn zufällig ausgewählte Transkripte aus dem Projekt DigiSpon auf die genannten Indikatoren hin untersucht und ausgewertet. Wie im Kapitel 5.3 erwähnt, werden Strukturen, die in weniger als 90% der Fälle korrekt angewendet wurden, als auffällig gewertet. Anders ausgedrückt: Wenn das Kind in einer Kategorie in mehr als 10% der Vorkommnisse Fehler macht, wird dies bei diesem Indikator als auffällig gewertet, und wir schliessen daraus, dass die Grammatikentwicklung dieses Kindes mit einer gezielten Diagnostik überprüft werden muss. Unter der Betrachtung dieser Prozentzahlen, ergeben sich die im Folgenden dargelegten Schlussfolgerungen:

Bei den fehlenden bzw. falsch konjugierten Voll- bzw. Hilfs-, Modal- und Kopulaverben zeigt sich kein einheitliches Bild. Manche Kinder scheinen beim Gebrauch der Vollverben sehr kompetent zu sein, bei den Hilfs-, Modal- und Kopulaverben aber weniger (Transkript FR_02). Andere Kinder beherrschen beide Kategorien gleich gut (FR_03, ZH_04) und noch einmal andere weisen in beiden Kategorien Schwierigkeiten auf (FR_04, FR_05). Die These von Hartmann, dass im Schweizerdeutschen in der frühen Phase der Grammatikentwicklung konjugierte Vollverben eine Ausnahme seien und Kinder vielmehr Hilfs-, Modal- und Kopulaverben benutzen, konnten wir anhand der von uns untersuchten Transkripte weder bestätigen noch widerlegen. Wir haben sowohl Transkripte untersucht, in denen deutlich mehr konjugierte Vollverben als Hilfs-, Modal- oder Kopulaverben vorkamen (z.B. FR_04) als auch solche, bei denen Umgekehrtes der Fall war (z.B. ZH_02).

Auch beim Indikator «Verbzweitstellung im Hauptsatz» finden wir sehr unterschiedliche Zahlen. Es gibt Kinder, die das Verb zu 100% korrekt an die zweite Stelle im Hauptsatz setzen, andere machen dies nur zum Teil richtig. Das tiefste hier gemessene Korrektheitsniveau beträgt 43% (FR_04).

An dieser Stelle müssen wir uns fragen, wie es mit dem kausalen Zusammenhang zwischen der SVK (Subjekt-Verb-Kongruenz) und der V2 (Verbzweitstellung) aussieht, da Penner et al. (1992) diesen für das Schweizerdeutsche ausgeschlossen haben (vgl. Kapitel 3.3.1). Mit unseren Analysen können wir diesen kausalen Zusammenhang weder abschliessend bestätigen noch komplett widerlegen. Diejenigen Kinder, die Unsicherheiten bei der V2 zeigen, haben auch Mühe mit der SVK (z.B. FR_04, FR_05). Es gibt jedoch auch Kinder, die die SVK noch nicht vollständig erworben haben, die V2 jedoch sicher anwenden (z.B. ZH_02). Zusätzlich fällt auf, dass Kinder, die die Verbzweitstellungsregel bereits sicher erworben haben, auch eher Sätze mit Objekttopikalisierungen bilden (z.B. ZH_03) und im Umkehrschluss, dass Kinder, die noch Schwierigkeiten mit der V2 haben kaum bis gar keine Objekttopikalisierungen anwenden (z.B. FR_04).

Bei der Verwendung der Subjekte passieren wenig Fehler. Es gibt zwar kein Kind, das das obligatorische Subjekt durchgehend korrekt einsetzt, aber die Fehlerquote liegt auf einem tiefen Niveau. Auch die Subjektklitika werden in den meisten Fällen korrekt verwendet, Doppelflexionen haben wir selten gefunden. Nur das Transkript ZH_02 weist hier eine Fehlerquote von mehr als 10% auf, wobei die absolute Zahl der Doppelflexionen zwei beträgt.

In allen untersuchten Transkripten kommen W-Fragen vor. Die Mehrheit der Kinder stellt diese korrekt mit dem Fragewort und der verlangten Verbstellung. Nur ein Kind (FR_02) zeigt bei diesem Indikator Auffälligkeiten. Es bildet die Fragen zum Teil ohne Fragewort.

Auch Negationen kommen in allen untersuchten Transkripten vor. Hier ist das Bild eindeutig: entweder das Kind beherrscht die postverbale Negation oder nicht (präverbale Stellung).

Diejenigen Kinder, die die Negation falsch bilden, zeigen gleichzeitig auch Schwierigkeiten bei der korrekten Verbzweitstellung (z.B. FR_04, FR_05).

Bei den Nebensätzen zeigt sich ein durchzogenes Bild. Ein Kind verwendet gar keine Nebensätze (FR_02). Hier kann nicht abschliessend festgestellt werden, ob das Kind die Nebensätze nicht braucht, weil es die Bildung noch nicht beherrscht oder ob die Erzählsituation keine Nebensätze erfordert. In der Mehrheit der von uns untersuchten Transkripten korreliert die Verwendung der korrekten, nebensatzeinleitenden Konjunktion mit der korrekten Verbendstellung (z.B. FR_03 mit hohem Korrektheitsniveau oder FR_04 mit hoher Fehlerquote). Es gibt jedoch auch Kinder, die richtige Konjunktionen verwenden, gleichzeitig aber die Verbendstellung im Nebensatz nicht beherrschen (z.B. ZH_01) oder umgekehrt (z.B. ZH_03).

Wenn wir nun noch einmal auf die unterschiedlichen Auffassungen von Penner et al. (1992) und Hartmann (1994) zurückkommen, ob es nun die Haupt- oder die Nebensatzstruktur ist, die Kinder zuerst erwerben, zeigt sich kein eindeutiges Bild. Es gibt zwar Kinder, die Hauptsätze mit der für die Nebensätze typischen Verbendstellung bilden (FR_04 und FR_05), dass diese Struktur aber vorherrschend sein soll, können wir anhand unserer Zahlen nicht bestätigen. Unklar bleibt, ob diejenigen Kinder, die keine Nebensatzprominenz zeigen, diese Phase bereits überwunden haben, oder ob die Nebensatzprominenz im physiologischen Grammatikerwerb nicht gehäuft vorkommt. Eine Untersuchung mit jüngeren Kindern könnte hier einen deutlicheren Einblick verschaffen.

Ein unabhängiger Blick auf die absoluten Zahlen der vorkommenden Satzkonstruktionen ergibt eindeutig und nicht überraschend, dass die Kinder deutlich mehr Hauptsatzkonstruktionen als Nebensatzkonstruktionen anwenden.

Fehlende oder falsche Artikel kommen bei allen Transkripten vor, die Fehlerquote variiert aber stark zwischen 4% im Transkript FR_04 und 69% im Transkript FR_07.

Ob falsche Pluralformen häufig sind, können wir an dieser Stelle nicht abschliessend beantworten. Dies liegt daran, dass einige Kinder sehr wenige bis gar keine Pluralformen verwendet haben und diese aufgrund der Erzählsituation der geleiteten Spontansprache auch nicht notwendig waren. Bei den realisierten Pluralformen sehen wir von 100% Korrektheitsniveau (z.B. FR_07) bis zu 60% Korrektheitsniveau (ZH_01) eine grosse Spannbreite.

An anderer Stelle in dieser Arbeit haben wir uns gefragt, ob es die störungsfreien Regeln, die Penner und Kölliker Funk (2008) erwähnen, tatsächlich gibt. Nach der Analyse unserer Transkripte wollen wir diese drei Regeln noch einmal aufgreifen und schauen, ob die

untersuchten Kinder diese fehlerfrei anwenden oder ob einige trotzdem Probleme damit haben. Die erste Regel lautet:

*Das Objekt steht nicht vor dem Hauptverb, sondern danach: «Ich will **ässe Brot.**»*

Diese Art von Fehler haben wir tatsächlich sehr selten gefunden, sind jedoch vorgekommen, z. B. im Transkript FR_04: «ich chönnt usschiide die zitlone» (Z. 11).

Es gab in den Transkripten aber insgesamt wenige Sätze nach dem obgenannten Muster (Modalverb plus Hauptverb). Es lässt sich daher nicht abschliessend beurteilen, ob die Regel, dass das Objekt vor dem Hauptverb stehen muss, wirklich störungsfrei ist.

Die zweite störungsfreie Regel lautet:

*Der Satz enthält kein oder ein falsch flektiertes Verb: «Er **schpiele** mitem Ball.»*

Dass Vollverben gänzlich fehlen, ist tatsächlich selten. Kinder scheinen früh zu begreifen, dass es ein Vollverb braucht. Bei den Hilfsverben kommt dies jedoch gehäuft vor. Dass das Verb an zweiter Stelle steht, aber nicht flektiert wird bzw. im Infinitiv steht, ist ebenfalls selten, falsche Flexionen kommen aber vor (Transkript FR_04): «denn du au het en wyehnantsbaum» (Z. 54).

Die dritte störungsfreie Regel lautet:

Verbendstellung auch im Hauptsatz: «Ich is Kino goh.»

Diese Konstruktionen haben wir in den von uns analysierten Transkripten oft angetroffen, z. B. im Transkript FR_05: «sie in wald mitem tlotti fahle» (Z. 62)

Wir schliessen daraus, dass Kinder, die solche angeblich störungsfreien Regeln noch nicht erworben haben, einen auffälligen Grammatikerwerb haben und hier eine gezielte Grammatik-Diagnostik zum Einsatz kommen sollte.

Abschliessend möchten wir festhalten, dass es bei den untersuchten Transkripten auch Sätze gibt, die gemäss unseren Indikatoren zwar korrekt sind, trotzdem aber dysgrammatisch sind. So zum Beispiel Sätze, bei denen die Reihenfolge der Wörter nicht stimmt oder Objekte fehlen. Wir finden einen solchen Satz beispielweise im Transkript FR_07: «ich muess nid do cho süsch han ich do wäh to in rüggä» oder «ja da hät s bisli schpitzig ghaa» oder «ah chindsgi wald dömmer au no».

Welche Relevanz haben die herausgearbeiteten und anhand der Transkripte überprüften Indikatoren nun für die Berufspraxis von Logopäd:innen? Wir sind der Meinung, dass anhand der Spontansprachaufnahme eines Kindes rasch überprüft werden kann, ob es Auffälligkeiten im Grammatikerwerb gibt. Zeigt sich einer der Indikatoren im Kindergartenalter noch gehäuft,

kann dies Aufschluss darüber geben, welche Strukturen das Kind noch nicht erworben hat und eine gezielte Diagnostik und eine anknüpfende Therapie kann folgen. Leider bleibt es den Logopäd:innen zurzeit noch nicht erspart, eine Spontansprachaufnahme vorzunehmen, die Aussagen zu transkribieren oder bereits vom KI-Tool transkribieren zu lassen, aber anschliessend manuell auszuwerten. Dies erfordert sehr viel Zeit und Geduld. Jedoch gilt es zu berücksichtigen, dass eine solche Spontansprachsituation für das Kind angenehmer zu bewerkstelligen ist und es weniger bis keinen Druck verspürt gute Leistungen zu zeigen als in einer gezielten Diagnostiksituation. Daher erachten wir es als äusserst sinnvoll, die Spontansprachproben so gründlich wie möglich zu analysieren, um sich und dem Kind weitere Diagnostiken zu ersparen.

Anknüpfend an die vorliegende Arbeit besteht ein mögliches Ziel weiterer Forschung darin, mittels des KI-Tools DigiSpon eine umfangreichere Menge an Sprachproben in Schweizerdeutsch zu analysieren, um die von uns festgestellten Indikatoren zu validieren und zu präzisieren. Die Ergebnisse dürften die logopädische Diagnostik im Bereich schweizerdeutscher Grammatik zukünftig vereinfachen. Ausserdem wäre es wünschenswert, mit den Kindern, deren Spontansprachaufnahmen hier untersucht wurden, eine gezielte Grammatikdiagnostik vorzunehmen, um die gezeigten Leistungen anhand einer Normierung einzuordnen. Weiter wäre ein interessanter Forschungsgegenstand, ähnlich dem Forschungsprojekt GED 4-9 im Standarddeutschen, eine grossflächige, repräsentative Studie über die grammatische Entwicklung schweizerdeutschsprachiger Kinder in der an bisherige Daten anknüpfenden Lebensspanne vom dritten Lebensjahr aufwärts bis hin zum abgeschlossenen Grammatikerwerb.

Anschliessend an diese Arbeit stellen wir unsere Analysen dem KI-Tool des Projektes DigiSpon gerne zur Verfügung, um die von uns erstellten Analysen in die Weiterentwicklung des Analyseprogramms einfliessen zu lassen. Wir erhoffen uns, dass das Tool die Spontansprachtranskription und -analyse in naher Zukunft zu grössten Teilen übernehmen kann, was den Logopäd:innen in ihrem Alltag einen bedeutenden Mehrwert bringen würde.

8. Verzeichnisse

8.1 Literaturverzeichnis

- Brown, R. (1973). *A First Language*. Cambridge: Harvard University Press.
- Burtscher, M. (2015). *Diagnostik auf Alemannisch – Ein Leitfaden zur Diagnostik der morphologisch-syntaktischen Fähigkeiten unter Berücksichtigung des Alemannischen*. Zürich: SAL.
- Clahsen, H. (1986). *Die Profilanalyse*. Berlin: Ed Marhold.
- Dannenbauer, F. (1994). Grundlinien entwicklungsproximaler Intervention. *Der Sprachheilpädagoge*, 3, 1-23.
- Glaser, E. und Frey, N. (2011). Empirische Studien zur Verbverdoppelung in schweizerdeutschen Dialekten. *Linguistik Online*, 45(1), 3-7.
- Güntheroth, M. & Gumpert, M. (2017). *Gre-Ta. Grammatische Fähigkeiten einordnen – Therapieziele ableiten*. Schaffhausen: Schubi.
- Fox-Boyer, A. (2023). TROG-D – Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses (9. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Hartmann, E. (1994). Das schweizerdeutsche Grammatikerwerbsmodell und Dysgrammatismus-Diagnoseverfahren. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 63, 480-494.
- Kannegiesser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4. Aufl.). München: Elsevier.
- Kauschke, C., Schmidt, H., & Tenhagen, A. (2022). Meilensteine der Grammatikentwicklung im dritten Lebensjahr: Eine Untersuchung anhand elizierter Sprachproduktion mit einem neu entwickelten Analyseverfahren. *Forschung Sprache*, 1, 15-31.
- Kempe Preti, S., Winkes, J., Ebling, S. & Schaller, P. (2024). Digital unterstützte Spontansprachanalyse: DigiSpon 1. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 2, 141-143.
- Löffler, C. & Heil, J. (2021). *Weingartner Analyseraster für Spontansprachproben WASP*. Oldenburg: ISB Fachverlag.
- Lötscher, A. (1993). Zur Genese der Verbverdoppelung bei gaa, choo, laa, aafaa («gehen», «kommen», «lassen», «anfangen») im Schweizerdeutschen. In: Abraham, W. und Bayer, J. (Hrsg.): *Dialektsyntax* (S. 180-200). Opladen.
- Motsch, H.-J. & Rietz, C. (2019). *ESGRAF 4-8. Grammatiktest für 4 – 8 jährige Kinder* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Motsch, H.-J. & Riehemann, S. (2023). Grammatische Störungen. In A. Mayer, & T. Ulrich (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern* (S. 152 - 227). München: Ernst Reinhardt.

- Penner, Z., Kölliker Funk, M. & Zimmermann, H. (1992). *Gestörter Grammatikerwerb im Schweizerdeutschen: ein Diagnoseverfahren mit Fallbeispielen*. Luzern: SZH.
- Penner, Z. & Kölliker Funk, M. (1998). *Therapie und Diagnose von Grammatikerwerbsstörungen. Ein Arbeitsbuch*. Luzern: SZH.
- Perkhofer, S., Gebhart, V., Tucek, G., Wertz, F., Weigl, R., Ritschl, V., . . . Heimerl, K. (2023). Qualitative Forschung. In V. Ritschl, R. Weigl, & T. Stamm (Hrsg.), *Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben. Verstehen, Anwenden, Nutzen für die Praxis*. (2. Aufl. S. 71-151) Berlin: Springer.
- Ritschl, V., & Stamm, T. (2023). Stichprobenverfahren und Stichprobengröße. In V. Ritschl, R. Weigl, & T. Stamm (Hrsg.), *Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben. Verstehen, Anwenden, Nutzen für die Praxis* (2. Aufl., S. 66-68). Berlin: Springer.
- Rohlfing, K. (2019). *Frühe Sprachentwicklung*. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Schmidt, M. (2021). *Sprachtherapie mit mehrsprachigen Kindern*. München: Reinhardt.
- Schrey-Dern, D., Stiller, U. & Tockuss, C. (2006). Aachener Screeningverfahren zur Analyse von Spontansprache (ASAS). In Schrey-Dern, D., Stiller, U. & Tockuss, C. (Hrsg.), *Sprachentwicklungsstörungen. Logopädische Diagnostik und Therapieplanung* (S. 39 – 50). Stuttgart: Thieme.
- Schrey-Dern, D. (2006). *Sprachentwicklungsstörungen : logopädische Diagnostik und Therapieplanung*. Stuttgart: Thieme.
- Szagan, G. (2007). Grammatikentwicklung. In H. Schöler, & A. Welling (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Sprache* (Bd.1, S. 29-42). Bern: Hogrefe.
- Szagan, G. (2013). *Sprachentwicklung beim Kind: Ein Lehrbuch* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Till, C. (2018). *Die Therapie grammatischer Entwicklungsstörungen mittels Video-Self-Modeling*. Dissertation der philosophischen Fakultät der Universität Freiburg in der Schweiz.
- Tracy, R. (1991). *Sprachliche Strukturentwicklung. Linguistische und kognitionspsychologische Aspekte einer Theorie des Erstspracherwerbs*. Tübingen: Gunter Narr.
- Tracy, R. (2008). *Wie Kinder Sprachen lernen: Und wie wir sie dabei unterstützen können*. (2. Aufl.) Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Ulrich, T. (2017). *Grammatikerwerb und grammatische Störungen im Kindesalter. Ergebnisse des Forschungsprojektes GED 4-9 und ihre Implikationen für sprachdiagnostische und -therapeutische Methoden*. Habilitationsschrift, Universität zu Köln. Verfügbar unter: https://kups.ub.uni-koeln.de/9011/1/Habilitation_Ulrich_OnlinePub.pdf
- Wirtz, M. (Hrsg.) (2021). *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Grammatikerwerbsphasen nach Clahsen (eigene Darstellung in Anlehnung an Clahsen, 1986, ergänzt mit eigenen Beispielen).....	12
Tabelle 2: Erwerbsreihenfolge Syntax (in Anlehnung an Szagun 2013, S.71, ergänzt mit eigenen Beispielen).....	13
Tabelle 3: Erwerbsreihenfolge Morphologie (in Anlehnung an Szagun, 2013, S.71, ergänzt mit eigenen Beispielen)	14
Tabelle 4: Meilensteine der Satzkonstruktion (eigene Darstellung nach Tracy, 2008, S. 77 – 81).....	17
Tabelle 5: Topologisches Modell (nach Tracy 2008, S. 82)	18
Tabelle 6: Erwerbsstand Morphologie Standarddeutsch (eigene Darstellung nach Szagun, 2013, S.81).....	21
Tabelle 7: Erwerbsstand grammatikalischer Regeln gemäss GED 4-9-Projekt (Motsch & Riehemann, 2023, S. 159).....	22
Tabelle 8: Indikatoren für einen gestörten Syntaxerwerb (eigene Darstellung)	27
Tabelle 9: Indikatoren für einen gestörten Morphologieerwerb (eigene Darstellung).....	29
Tabelle 10: Vergleich der Phasenmodelle im Standarddeutschen und Schweizerdeutschen. (Zusammengeführt und angepasst nach Penner et al., 1992, Motsch, 2017 und Heil & Löffler, 2021)	31
Tabelle 11: Vergleich der Verbflexionen im Schweizerdeutschen und im Standarddeutschen (in Anlehnung an Burtscher, 2015)	35
Tabelle 12: Possessivpronomen im Schweizerdeutschen (eigene Darstellung).....	37
Tabelle 13: Akkusativformen von Personalpronomen im Schweizerdeutschen (eigene Darstellung).....	38
Tabelle 14: Pluralsystem im Schweizerdeutschen (Angelehnt an Burtscher, 2021, ergänzt mit eigenen Beispielen).....	39
Tabelle 15: Indikatoren für einen gestörten Grammatikerwerb nach Penner und Kölliker Funk 1998 (eigene Darstellung)	44
Tabelle 16: Indikatoren Dysgrammatismus nach Autor:innen (angepasst und ergänzt nach Güntheroth & Gumpert (2017), S. 13).....	45
Tabelle 17: Zusammenfassung zu überprüfende Indikatoren für Dysgrammatismus (eigene Darstellung).....	47

8.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung Titelbild: <https://www.istockphoto.com/de>

Abbildung 1: Meilensteine im topologischen Modell (Tracy, 2008, S. 83).....	19
Abbildung 2: Ablauf logopädischer Befunderhebung (eigene Darstellung in Anlehnung an Schrey-Dern, 2006)	48
Abbildung 3: Analyse FR_02 (eigene Darstellung)	53
Abbildung 4: Analyse FR_03 (eigene Darstellung)	55
Abbildung 5: Analyse FR_04 (eigene Darstellung)	56
Abbildung 6: Analyse FR_05 (eigene Darstellung)	58
Abbildung 7: Analyse FR_07 (eigene Darstellung)	59
Abbildung 8: Analyse ZH_01 (eigene Darstellung)	60
Abbildung 9: Analyse ZH_02 (eigene Darstellung)	61
Abbildung 10: Analyse ZH_03 (eigene Darstellung)	62
Abbildung 11: Analyse ZH_04 (eigene Darstellung)	63
Abbildung 12: Analyse ZH_07 (eigene Darstellung)	64
Abbildung 13: Untersuchte grammatische Strukturen (eigene Darstellung)	65

9. Anhang

Anhang A: Leitfaden Spontansprachaufnahmen	75
Anhang B: Instruktionen für Spontanspracherhebung Version A.....	77
Anhang C: Instruktionen für Spontanspracherhebung Version B	79
Anhang D: Bilder Version A	81
Anhang E: Bilder Version B.....	82
Anhang F: Transkriptionsleitfaden.....	83
Anhang G: Transkripte.....	85
FR_02	85
FR_03	91
FR_04	98
FR_05	105
FR_07	115
ZH_01	126
ZH_02	134
ZH_03	142
ZH_04	151
Anhang H: Analysen	157
FR_02	157
FR_03	159
FR_04	162
FR_05	164
FR_07	167
ZH_01	171
ZH_02	174
ZH_03	177
ZH_04	180
Anhang I: Selbstständigkeitserklärung und Erklärung Publikation	182

Leitfaden zur Erhebung von Spontansprache ("Personal Narratives" in Anlehnung an Westerveld & Gillon, 2011)

Zielgruppe: Ein- und mehrsprachige Kinder zwischen 4-6 Jahren mit und ohne auffällige Sprachentwicklung.

Die Durchführung ist an folgende Voraussetzungen gebunden:

- Das Kind wird mündlich informiert über den Zweck der Video- oder Audioaufnahme und ist einverstanden damit.
- Die Eltern (Mutter und/oder Vater) lesen und unterschreiben die *Einverständniserklärung* für die Video- oder Tonaufnahme.
- Die durchführende Fachperson liest und unterschreibt die *Einverständniserklärung* für die Video- oder Tonaufnahme.

Für die Spontansprachanalyse eignen sich Kinder, die mindestens Dreiwortsätze bilden und deren Aussprache verständlich ist (keine schweren phonologischen Störungen).

Vorgehen:

1) Zufällige Zuteilung der Kindersprachprobe auf die beiden Versionen (Bilderprompts A und B)

Es gibt zwei Versionen von Bilderprompts (A, B) und es ist wichtig, dass die Zuteilung (welches Kind bearbeitet welche Version in welcher Sprache) randomisiert, also zufällig erfolgt. Bitte beachten Sie daher folgendes Vorgehen:

Fall 1: Das Kind kann sowohl Schweizerdeutsch, als auch Hochdeutsch (muss jeweils nicht perfekt sein, auch der Stand im Erwerb der Varietät ist interessant)	Fall 2: Das Kind kann nur Schweizerdeutsch oder nur Hochdeutsch
<p>In diesem Fall benötigen wir von dem Kind zwei Spontansprachproben: eine auf Schweizerdeutsch und eine auf Hochdeutsch. <i>Bitte werfen Sie eine Münze, um zu entscheiden, welche Version mit welcher Varietät durchgeführt wird. Die Durchführungsreihenfolge (erst Schweizerdeutsch oder erst Hochdeutsch) spielt keine Rolle.</i></p> <p>Sie können dem Kind folgendermassen erklären, dass die Aufgabe ein zweites Mal durchgeführt wird: «Jetzt machen wir noch eine zweite Aufnahme. Bei den nächsten Bildern, die ich Dir zeige, sprechen wir aber... nicht mehr auf Schweizerdeutsch, sondern wir reden in der Schulsprache. / ... nicht mehr in der Schulsprache, sondern jetzt reden wir einfach Dialekt.»</p>	<p>In diesem Fall nutzen Sie nur eine der beiden Bilderprompt-Versionen. <i>Bitte werfen Sie eine Münze, um festzulegen, mit welcher Version Sie arbeiten.</i></p>

2) Angaben zur Erhebungssituation dokumentieren

Bitte füllen Sie für jede Spontansprachprobe das Formular zur Erhebungssituation aus und laden Sie das Dokument anschliessend gemeinsam mit der Audio-/Videodatei hoch.

3) Erhebung der Spontansprachprobe

Das ausgewählte Kind sollte mit der Situation und mit der durchführenden Person vertraut sein. Es sollte eine möglichst entspannte Atmosphäre geschaffen werden, in der sich das Kind frei äussern mag.

Die Erhebung von persönlichen Erzählungen ist an eine Gesprächstechnik angelehnt, die von Peterson und McCabe (1983) entwickelte Gesprächstechnik der sogenannten Conversational Map. Bei dieser Technik werden die Kinder durch Erzählregungen ermutigt, Geschichten zu erzählen. Der genaue Inhalt der Aufforderung ist an sich nicht wichtig, solange die Kinder aufgefordert werden, über etwas zu sprechen, das für sie von Bedeutung ist.

Aus diesem Grund werden 10 Photos als Erzählimpulse vorgegeben (Prompts). Die Photos können entweder auf Papier vorgelegt werden (jedes Photo einzeln, z.B. in einer Ringmappe) oder über die Powerpoint-Vorlage auf dem PC oder Tablett präsentiert werden. Die Dauer der Sequenz soll ca. 10 Minuten betragen.

Ziel ist es, mit Hilfe der Photos mindestens 50 kindliche Äußerungen zu erhalten.

Einleitender Satz: "Ich habe einige Photos mitgebracht, die ich Dir zeigen möchte".

Geben Sie zu jedem Foto eine kurze Einführung, gefolgt von einer Frage in der Form: "Ist dir so etwas schon einmal passiert?" Wenn das Kind mit "Nein" antwortet, blättern Sie zum nächsten Photo. Wenn das Kind "ja" sagt, wird eine Folgefrage gestellt: "Kannst du mir davon erzählen?". Es darf auch auf Erlebnisse des Kindes hingewiesen werden, wenn diese bekannt sind.

Was tun, wenn das Kind nur wenig sagt oder in der Erzählung stockt?

Um das Kind zu ermutigen, seine persönliche Erzählung fortzusetzen, können Sie auf die Erzählung des Kindes reagieren, indem Sie:

- die genauen Worte des Kindes wiederholen, wenn es eine Pause macht (z.B.: Kind: „Wir sind nach Italien gegangen.“ Untersucher: „Ihr seid nach Italien gegangen?“ Kind: „Ja, und da haben wir Urlaub am Meer gemacht...“).
- relativ neutrale Ermutigungen verwenden, wie z. B. "ah-haa" „Wirklich?“.
- sagen: "Erzähl mir mehr / Erzähl mir davon!"
- fragen: "Und was ist dann passiert?"

Es ist wichtig, dass Sie die Erzählung des Kindes nicht bewerten, sondern nur mit neutralen, neugierigen und *offen* formulierten Prompts zum weiteren Erzählen auffordern. Dies gibt den Kindern die Möglichkeit, zu zeigen, was sie selbständig tun können.

Was tun, wenn das Kind nicht auf die Photos eingeht, von der Aufgabe überfordert ist oder die Fragen nicht versteht?

Um das Kind trotzdem zum Erzählen zu motivieren, passen Sie das Vorgehen an. Lassen Sie das Kind frei aus den Bildern aussuchen oder wählen Sie ein anderes für das Kind bekanntes Setting, das sich bisher bewährt hat als Sprachanregung (freies Spiel, Bilderbuch usw.). Ziel ist es, möglichst umfangreiche Erzählungen vom Kind zu erhalten.

4) Hochladen der Dokumente

Bitte die Ton- oder Videoaufnahme, das Formular mit den Angaben zur Erhebungssituation und die Einverständniserklärung (EV) der Eltern hochladen auf folgende geschützte Plattform:

<https://drive.switch.ch/index.php/s/LSFGLy9aNyKx6yk>

Bitte beschriften Sie die Aufnahme und das Formular mit den Initialen des Kindes und dem Datum (z.B. M.A., 24.09.2023).

Erhebung von Spontansprache: Instruktionen Version A ("Personal Narratives" in Anlehnung an Westerveld & Gillon, 2011)

Angaben zur Erhebungssituation

Bitte füllen Sie für jede Spontansprachprobe das folgende Formular aus und laden Sie dieses gemeinsam mit der Video-/Audiodatei hoch:

Daten des Kindes			
Name, Vorname des Kindes:		Code (bitte leer lassen)	
Beschreibung der Situation			
Datum der Aufnahme:			
Dauer der Aufnahme ca.			
Logopäd:in:			
Durchführungssprache:	<input type="checkbox"/> Schweizerdeutsch <input type="checkbox"/> Hochdeutsch		
Durchgeführte Version:	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B		

Erhebung der Spontansprachprobe

Dauer der Sequenz: ca. 10 Minuten.

Ziel ist es, mit Hilfe der Photos mindestens 50 kindliche Äußerungen zu erhalten.

Einleitender Satz: "Ich habe einige Photos mitgebracht, die ich Dir zeigen möchte".

Sprechen Sie über die Photos wie unten bei Instruktionen/Fragen beschrieben. Dabei dürfen sie auch auf die benannten Objekte zeigen.

Um das Kind zu ermutigen, eine persönliche Erzählung fortzusetzen, können Sie auf die **Erzählung des Kindes reagieren**, indem Sie:

- die genauen Worte des Kindes wiederholen, wenn es eine Pause macht.
- relativ neutrale Ermutigungen verwenden, wie z. B. "ah-haa".
- sagen: "Erzähl mir mehr".
- fragen: "Und was ist dann passiert?"

Hochladen

Bitte beschriften Sie die Aufnahme und dieses Formular mit den Initialen des Kindes und dem Datum (z.B. M.A., 24.09.2023) und laden Sie es zusammen mit der Einverständniserklärung (EV) der Eltern auf folgende geschützte Plattform: <https://drive.switch.ch/index.php/s/LSFGly9aNyKx6yk>

Version A

Instruktion/Fragen:	Ja	Nein
Geburtstag: „Schau mal, eine Geburtstagsparty. Ich liebe Geburtstage. Du auch?“ Falls ja: „Erzähl mal, wie Du deinen Geburtstag feierst?“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Backen/Kochen: „Schau, die Kinder backen Kuchen. Das macht Spass! Hilfst Du auch beim Kochen oder Backen?“ Falls ja: „Erzähl mir, wie Du in der Küche hilfst.“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glace: „Mmmhhh... siehst Du das feine Glace? Isst Du gern Glace im Sommer?“ Falls ja: „Wann hast du ein Glace gegessen? Erzähl mal“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kino:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>„Auf dem Bild ist ein Kino. Die Leute schauen einen spannenden Film. Warst Du schon mal im Kino?“ Falls ja: „Was hast Du im Kino angeschaut? Erzähl mir etwas über den Film!“</p>		
<p>Zoo: „Schau, ein Zoo. Das Kind füttert eine Giraffe. Warst Du schon mal im Zoo?“ Falls ja: „Erzähl mir vom Zoo, das interessiert mich!“</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Velo/Trotti: „Diese Mädchen haben neue Trottinettes bekommen. Hast Du auch ein Trottinette oder ein Velo?“ Falls ja: „Erzähl von Deinem Trottinette / Velo!“</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Strand: „Diese Kinder sind am Strand/Meer. Sie möchten eine Sandburg bauen. Warst Du schon mal am Strand/Meer?“ Falls ja: „Was hast Du da gemacht?“</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Kindergarten: „Guck mal, ein Kindergarten! Du gehst doch auch in den Kindergarten, oder?“ Falls ja: „Erzähl doch mal vom Kindergarten! Was macht ihr da?“</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Spielplatz: „Oh, diese Mädchen treffen sich auf dem Spielplatz. Gehst Du auch manchmal auf den Spielplatz?“ Falls ja: „Erzähl mir von Deinem Lieblingsspielplatz! Was kann man da alles spielen?“</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Halloween: „Das war beim letzten Halloween. Die Kinder haben sich verkleidet. Warst Du schon mal an Halloween?“ Falls ja: „Erzähl mir davon, wie hast du dich verkleidet und was hast Du gemacht!“</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bei mehrsprachigen Kindern am Ende der Gesprächssituation das Kind fragen: **«Du sprichst ja nicht nur Deutsch, sondern auch Welche Sprache sprichst du am liebsten? Welche Sprache sprichst Du gerne in der Schule? Und welche Sprache sprichst Du am liebsten zu Hause?»**

Erhebung von Spontansprache: Instruktionen Version B ("Personal Narratives" in Anlehnung an Westerveld & Gillon, 2011)

Angaben zur Erhebungssituation

Bitte füllen Sie für jede Spontansprachprobe das folgende Formular aus:

Daten des Kindes			
Name, Vorname des Kindes:		Code (bitte leer lassen)	
Beschreibung der Situation			
Datum der Aufnahme:			
Dauer der Aufnahme ca.			
Logopäd:in:			
Durchführungssprache:	<input type="checkbox"/> Schweizerdeutsch <input type="checkbox"/> Hochdeutsch		
Durchgeführte Version:	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B		

Erhebung der Spontansprachprobe

Dauer der Sequenz: ca. 10 Minuten.

Ziel ist es, mit Hilfe der Photos mindestens 50 kindliche Äußerungen zu erhalten.

Einleitender Satz: "Ich habe einige Photos mitgebracht, die ich Dir zeigen möchte".

Sprechen Sie über die Photos wie unten bei Instruktionen/Fragen beschrieben. Dabei dürfen Sie auch auf die benannten Objekte zeigen.

Um das Kind zu ermutigen, eine persönliche Erzählung fortzusetzen, können Sie **auf die Erzählung des Kindes reagieren**, indem Sie:

- **die genauen Worte des Kindes wiederholen, wenn es eine Pause macht.**

- **relativ neutrale Ermutigungen verwenden, wie z. B. "ah-haa".**

- **sagen: "Erzähl mir mehr".**

- **fragen: "Und was ist dann passiert?"**

Hochladen

Bitte beschriften Sie die Aufnahme und dieses Formular mit den Initialen des Kindes und dem Datum (z.B. M.A., 24.09.2023) und laden Sie es zusammen mit der Einverständniserklärung (EV) der Eltern auf folgende geschützte Plattform: <https://drive.switch.ch/index.php/s/LSFGly9aNyKx6yk>

Version B

Instruktion/Fragen:	Ja	Nein
Badi: „Der Junge liebt die Badi! Warst Du diesen Sommer auch mal in der Badi?“ Falls ja: „Was hast Du in der Badi erlebt?“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Malen/Basteln: „Auf diesem Bild wird gebastelt und gemalt. Bastelst Du auch gerne?“ Falls ja: „Was hast Du schon gebastelt? Erzähl, wie hast Du das gemacht?“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kilbi: „Oh, guck mal: eine Kilbi mit Karussell und Riesenrad! Warst Du auch schon mal auf einer Kilbi?“ Falls ja: „Erzähl mir mal davon!“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arzt: „Oh, schau doch mal: Das Mädchen muss zur Kinderärztin. Warst Du auch schon mal beim Arzt?“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls ja: „Was ist da passiert?“		
Haustier: „Dieses Mädchen hat einen Hund. Hast du auch ein Haustier?“ / Falls nein: „Hättest Du gerne ein Haustier?“ Falls eine der beiden Fragen mit ja beantwortet: „Welches Tier hast/hättest du gern? Was gefällt dir an dem Tier?“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reisen: „Schau mal, die gehen auf eine Reise. Bist Du in den letzten Ferien auch verreist?“ Falls ja: „Wie waren deine Ferien? / Was hat Dir besonders gefallen?“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wald: „Weisst Du was, ich gehe gerne in den Wald. Dieses Kind mag den Wald auch zum Spielen und Klettern. Warst du auch schon mal im Wald?“ Falls ja: „Erzähl mal, was Du im Wald gemacht hast.“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit Freunden spielen: „Mit Freunden spielen macht Spass. Spielst Du gerne mit anderen Kindern?“ Falls ja: „Erzähl mir doch, was Ihr zusammen spielt.“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weihnachten: „Schau mal, sie schmücken den Weihnachtsbaum! Feiert Ihr zu Hause auch Weihnachten?“ Falls ja: „Erzähl doch mal, was Ihr an Weihnachten immer macht.“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schminken/Verkleiden: „Diese Kinder verkleiden sich gerne. Sie haben sich auch geschminkt. Verkleidest du dich auch manchmal?“ Falls ja: „Erzähl: als was verkleidest du dich gerne?“	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bei mehrsprachigen Kindern am Ende der Gesprächssituation das Kind fragen: «**Du sprichst ja nicht nur Deutsch, sondern auch Welche Sprache sprichst du am liebsten? Welche Sprache sprichst Du gerne in der Schule? Und welche Sprache sprichst Du am liebsten zu Hause?**»

Anhang D: Bilder Version A

Anhang E: Bilder Version B

Anhang F: Transkriptionsleitfaden

Transkriptionsregeln

- 1) Die Gespräche werden mit der Transkriptionssoftware f4¹⁰ transkribiert, die automatisch Zeitmarken setzt (falls nicht voreingestellt, dann einstellen).
- 2) Die Gespräche werden vollständig transkribiert, und zwar sowohl die Äusserungen der Fachperson (FP) als auch die Äusserungen des Kindes (K).
- 3) Wurde im Gespräch ein Name anonymisiert (durch Stille ersetzt), wird diese Stelle mit NAME gekennzeichnet
- 4) Es wird grundsätzlich Kleinschreibung verwendet. Majuskeln werden für die Markierung der Betonung verwendet:
K: dä het de gsäit nÄi dä rägebogefisch
- 5) Verständigungssignale, Wiederholungen, Wort- und Satzabbrüche sowie Überlappungen werden ebenfalls erfasst.
- 6) Interpunktion wird nicht verwendet, eine Ausnahme bildet die Verwendung des Fragezeichens zur Markierung einer Frage, die eindeutig als solche erkennbar ist:
FP: hier wird ein weihnachtsbaum geschmückt feiert ihr zuhause auch weihnachten?
K: ja
FP: ja?
K: mhm mühsam
FP: das findest du mühsam?
- 7) Die Orientierung am standardsprachlichen Schriftbild respektive an standardsprachlichen Konventionen gilt für die Transkription von bestimmten Wörtern mit hohem Wiedererkennungswert: *ok*
- 8) Pausen werden durch Punkte in Klammern markiert. Es werden drei Längen unterschieden:
(.) = ca. 1 Sek. / (..) = ca. 2 Sek. / (...) = ca. 3 Sek.
- 9) Verständigungssignale des gerade nicht Sprechenden wie *mhm*, *aha*, *ja* werden nur dann nicht transkribiert, wenn sie während des Redebeitrags des Gegenübers geäußert werden.
- 10) Verständigungssignale werden wie folgt transkribiert:
hm (bejahend)
hm (verneinend)
ähm
ah, oh uh mit nur einem Vokal und einem Dehnungs-h, unabhängig von der Länge des Lautes
- 11) Unverständliche Wörter werden wie folgt mit eckigen Klammern markiert:
[xxx/ yyy] = Zwischen zwei Varianten kann nicht zweifelsfrei entschieden werden
[xxx] = unsicher, ob es wirklich das Wort ist
[+++] = ein Wort oder eine Äusserung ist überhaupt nicht verständlich (die drei Pluszeichen stehen dabei, anders als in GAT (Selting et al. o.J.), entweder für ein einzelnes vermutetes Wort oder für mehrere vermutete Wörter).
- 12) Überschneidungen werden mit zwei Querstrichen zu Beginn und am Schluss der entsprechenden Passagen markiert:
FP: der weihnachtsbaum //ist grün//
K: //ja manchmal ist bei uns// auch ein weihnachtsbaum

¹⁰ Zeitmarken werden von anderen Programmen (z.B. MaxQda) übernommen.

- 13) Die Interviews und auch einzelne Äusserungen auf Schweizerdeutsch werden wie folgt transkribiert: Die Dialekt-Schreibweise richtet sich nach dem Dieth'schen Prinzip: Sie ist möglichst nahe an der Lautung, orientiert sich aber gleichzeitig so weit wie möglich am gewohnten und dem Leser vertrauten (standardsprachlichen) Schriftbild:
- a) Länge wird durch Doppelvokale (*Maa* ‚Mann‘), Kürze durch einfache Vokale (*bache* ‚backen‘) markiert.
 - b) Die Qualität der Vokale *i*, *u* und *ü* wird folgendermassen angegeben: offenes dumpfes *i* (*spine* ‚spinnen‘, *hiiter* ‚heiter‘) als *i*, geschlossenes helles *i* (*rytte* ‚reiten‘, *fryy* ‚frei‘) als *y*; offenes dumpfes *u* (*rùnd* ‚rund‘, *tùüb* ‚wütend‘) als *ù*, geschlossenes *u* (*brunn* ‚braun‘, *stuune* ‚staunen‘) als *u*; offenes *ü* (*nùmm* ‚nimm‘, *Zùüg* ‚Züge‘) als *ù*, geschlossenes *ü* (*Trüble* ‚Trauben‘, *Züüg* ‚Zeug‘) als *ü*.
 - c) Kontraktionen wie *han i ne* ‚hab ich ihn‘, *isch ne* ‚ist ihnen‘ werden an der Wortgrenze der standardsprachlichen Entsprechung segmentiert
- 14) *st/sp*: Während üblicherweise wie folgt transkribiert wird: [ʃtɑ:b] ‚Stab‘ als *staab* (analog *sp*), transkribieren wir hier [ʃtɑ:b] als *shtaab* (Grund: Vorverlagerungen von Kindern können kenntlich gemacht werden)
- 15) beschreibende Ergänzungen werden in runden Klammern ergänzt:

FP: *tuesch dù au gärn baschtle* (flüstert)

Anhang G: Transkripte

FR_02

FP: hä #00:00:01-7#

K: das dada so #00:00:05-0#

FP: gäll itz tüe mer zäme bildli aaluege #00:00:05-7#

K: nich das #00:00:06-6#

FP: lùg emol do (.) de het die lùg emol die tünd de wyenachtsbaum schmücke (.) händ ihr amig au e wyehnachtsbaum? #00:00:15-0#

K: nid da nid da nid #00:00:20-7#

FP: nid? oh lùg emol jetzt hämmer do s mäppli fasch useggrisse #00:00:22-7#

K: lùg das isch nyemachte da #00:00:23-0#

FP: dasch wyenachte genau #00:00:25-5#

K: da chünt santa presen hole #00:00:29-1#

FP: aa (.) de chünt de senta cho presents hole? #00:00:34-3#

K: ja #00:00:33-0#

FP: geschänkli //hole//? #00:00:34-2#

K: //lùg das da aa// #00:00:34-5#

FP: jo wart schnell lùg emol (..) oh die tünd zäme baschtle tuesch dù ä gärn baschtle? #00:00:44-6#

K: lùg (ungeduldig schreiend) #00:00:43-3#

FP: wart schnell wart schnell (flüsternd) tuesch dù ä gärn baschtle (flüsternd)? #00:00:45-8# #00:00:45-7#

K: ja (flüsternd) #00:00:47-1#

FP: würklech (flüsternd)? 00:00:48-9#

K: ja #00:00:51-2#

FP: oh #00:00:52-6#

K: jetzt //chünts andere// #00:00:49-8#

FP: //verzell emol wo tuesch dù baschtle' #00:00:50-9#

K: jetzt chünts andere (klagend) (.) i chan super das das [+++]
#00:00:56-4# #00:00:55-6#

FP: oh #00:00:58-5#

K: was hend die do gfale? #00:00:59-7#

FP: lùg emol do hets es ryserad #00:01:03-5#

K: ich han //do// #00:01:03-9#

FP: //bisch// du ä scho mol so öppis gfahre? #00:01:05-8#

K: ja #00:01:06-6#

FP: würtlech? (...) mit wem? #00:01:10-9#

K: und jetzt tuet de pfwimme (lacht) #00:01:12-4#

FP: ou jo jetzt tuet de schwimme #00:01:15-9#

K: ja #00:01:17-3#

FP: tuesch du ä schwimme? #00:01:17-3#

K: ja #00:01:18-5#

FP: ja? #00:01:22-9#

K: oh wa is das? #00:01:21-8#

FP: ou e hùnd #00:01:22-3#

K: is (.) is das? #00:01:26-9#

FP: die tüend zùg fahre #00:01:30-4#

K: isch da? (...) #00:01:36-4#

FP: was isch das? (flüstert sehr leise) #00:01:35-6#

K: de bueb? #00:01:38-2#

FP: im wald gäll #00:01:38-9#

K: lùg do isch e [pfyl / chlini] bueb und das isch en wer tuet das zeige? #00:01:42-9#

FP: ou lùg emol das isch de dokter #00:01:47-1#

K: het da e baby? #00:01:48-6#

FP: njo die het do vilich es (.) en schprütze übercho #00:01:51-6#

K: lùg das döt het de gmale gha (spricht laut) #00:01:54-2#

FP: ou jo do het öpper im gsicht gmòlet (.) oh die nümme (flüsternd) #00:02:01-1#

K: lùg #00:02:01-6#

FP: nei die nùmm lùg emol (flüsternd) oh #00:02:05-8#

K: wo is nyemachte? #00:02:05-8#

FP: hm genau #00:02:09-6#

K: wo isch jetz #00:02:09-7#

FP: du lùg emol das do tuesch du au gärn baade? #00:02:07-4#

K: ja #00:02:14-5#

FP: oh wo tuesch du baade? #00:02:16-0#

K: da mit lego #00:02:18-2#

FP: mit de lego tuesch //du baade//? #00:02:19-0#

K: //wo isch wyemachte?// #00:02:05-5#

FP: wyenachte isch voore lùeg (.) do #00:02:24-6#

K: wo? /lùeg// #00:02:26-1#

FP: //ou no// eis voore (...) do isch wyehnachte (sehr leise flüsternd) (..) #00:02:32-9#

K: ich han [se andre] (.) ich han [es desert] (.) jetz hämmer das alles scho zeh #00:02:35-4#

FP: jo #00:02:41-7#

K: das au (..) jetz [+++] das [es ander] [+++] #00:02:48-8#

FP: hm (bejahend) #00:02:51-7#

K: das isch wieder bueb #00:02:53-6#

FP: hm (bejahend) #00:02:55-0#

K: das hets wieder bueg (.) da hesch fertig nachär [+++] da sinder färtig jetz händer d [zyt] #00:03:08-7#

FP: (flüstert etwas) #00:03:09-7#

K: ok #00:03:11-8#

FP: hm //du// #00:03:13-1#

K: //und do is wyemachte// #00:03:14-1#

FP: wyenachte gäll du tüend ihr amig ä de baum schmücke? #00:03:18-2#

K: ja #00:03:19-2#

FP: mitem mami oder mitem papi? #00:03:21-6# #00:03:21-0#

K: mim mami #00:03:21-9#

FP: mitem mami? #00:03:22-0#

K: ja #00:03:23-3#

FP: wOw und denne was mached ihr no a wyenachte? #00:03:28-4#

K: äääh äh presen möle #00:03:31-7#

FP: gschänkli hole? #00:03:32-7#

K: ja #00:03:33-3#

FP: boah (.) wo? #00:03:35-0#

K: lüeg dete [+++] #00:03:37-3#

FP: ou jo (.) hm chüm mir tüend die nochli uf d syte #00:03:44-2#

K: nei [+++] für me (weint fast) #00:03:45-5#

FP: ohoh (..) jetz isch er abegheit #00:03:48-1#

K: wo? (..) wer is das da? #00:03:52-1#

FP: weiss ned #00:03:53-7#

K: is en maa wo isch jetz [min amiga] lüg da [+++] #00:03:58-7#

FP: du lüg emol mit dem tüemmer nächhär wieder schpiele lüg emol jetz tüemmer nomol schnäll chasch nomol häre sitze (..) hm #00:04:07-8#

K: wo isch wyemachte? #00:04:09-3#

FP: wyenachte isch voore (..) do (..) #00:04:12-4#

K: die het er het das da tuet schmecke do hine hyenacht het no meh #00:04:23-1#

FP: die luege mer hüt ned aa #00:04:29-1#

K: ja da hämmer hüt lueged (..) hit hit [hemmer es lied] nachher isch färtig. #00:04:38-1#

FP: tuesch du ä gärn zug fahre #00:04:38-2#

K: ja #00:04:38-8#

FP: ah wo häre tuesch denn du zug fahre? #00:04:40-7#

K: mit oma #00:04:42-3#

FP: mit de oma? #00:04:43-2#

K: ja #00:04:44-6#

FP: wo häre? #00:04:46-3#

K: [f giswil] #00:04:47-0#

FP: (..) wo häre? #00:04:48-9#

K: lüg e bueb [+++] hie #00:04:53-3#

FP: ou jo gäll #00:04:56-3#

K: wo isch wyemachte hie vorne jetz hine cho? #00:04:59-5#

FP: jo (.) ou lueg emol die het do e schprütze übercho #00:05:05-0#

K: jo #00:05:04-9#

FP: hm #00:05:06-3#

K: das isch vom mami s meitli #00:05:10-2#

FP: ah vielleicht isch das do s mammi #00:05:12-6#

K: //ah lueg des fallt zame// #00:05:14-0#

FP: //und das isch s meitli// #00:05:09-3#

K: bamm (..) fertig tschüss #00:05:26-1#

FP: die luegmer ned aa (flüstert) oh lüg emol jetz hämmer das usegnoh us versehe #00:05:27-3#

K: das a wyemachte au #00:05:30-4#

FP: was au? #00:05:30-8#

K: wyemachte #00:05:31-7#

FP: was isch mit wyenachte? #00:05:32-5#

K: isch au da zsi (.) wo isch de wo isch er da zsi (.) wo? (.) isch grad da zsi (.) vori isch er grad da zsi (.) ich wett das au dass usenäh #00:05:47-3#

FP: aso chaschs useneh (..) hm #00:05:57-8#

K: jetz senta male #00:06:00-9# #00:05:59-0#

FP: ou nocher chömmer vielich no en senta möle #00:06:02-6#

K: jetz nimme buech aaluege #00:06:05-3#

FP: hm du lüg emol (.) tuesch du dihei baschtle oder ide kita? #00:06:08-6#

K: kita #00:06:11-6#

FP: ide kita? #00:06:11-6#

K: isch ich wött das au usenäh #00:06:12-0#

FP: ui was tuesch du denn baschtle ide kita? #00:06:14-7#

K: esch (.) äh (.) male #00:06:23-1#

FP: ah du tuesch mole ide kita #00:06:25-5#

K: lùg do chunnts scho //use// #00:06:27-9#

FP: //ah// #00:06:27-6#

K: das han ich jetzt scho usecho #00:06:29-8#

FP: isch es scho usecho? #00:06:32-0#

K: ja #00:06:32-7#

FP: boah #00:06:32-9#

K: das isch ganz elei cho #00:06:35-4#

FP: hm #00:06:37-3#

K: was [+++] da si bamm (.) das da #00:06:43-3#

FP: do hets e hùnd #00:06:45-0#

K: wau puh jetzt hets wöcke mir das bhaute? #00:06:49-3#

FP: nei die muess ich wieder mitnäh #00:06:54-5#

K: ja? (.) wosch das minäh wieder #00:06:57-5#

FP: ich muess das wieder mitnäh #00:06:57-9#

K: het no meh do hine? #00:07:04-1#

FP: jo lùg emol die schpiele fuessball #00:07:07-6#

K: a vom mami dokter #00:07:10-3#

FP: oh gäll do isch no s (.) s mammi mit bim dokter #00:07:17-7#

K: jetzt nümme buech aaluege #00:07:20-5#

FP: hä #00:07:21-8#

K: nümme buech aaluege #00:07:20-8#

FP: no ganz churz #00:07:23-1#

K: du mues das wieder so uezuege da #00:07:26-4#

FP: ich muess es wieder versorge? #00:07:27-6#

K: ja #00:07:28-8#

FP: ok ich tues wieder versorge (.) du ich ha no ei fròg (.) gäll du schwätzigisch jo schwyzertütsch und änglisch mitem mami redsch du änglisch (.) du was tuesch du lieber schwätze änglisch oder schwyzertütsch? #00:07:41-7#

K: gäng sch ängschli #00:07:45-2#

FP: änglisch? #00:07:46-5#

K: ja #00:07:47-5#

FR_03

FP: guet also ich ha dir do verschiedeni föteli mitbrocht und mir wärde mol s'erschte zämen aaluege du döfsch mol s'erschte neh und umdrülle (...) muesch es no so aaluege dass es gsehsh #00:00:17-0#

K: geburtstag #00:00:19-8#

FP: hm (bejahend) e geburtstag #00:00:24-9#

K: alli blosed us wieso o alli? es het doch nume Ei geburtstag #00:00:29-9#

FP: hm (bejahend) tüend ächt die andere chind hälfe em meitli #00:00:36-4# #00:00:33-7#

K: vielleicht #00:00:35-3#

FP: hm (bejahend) wie isch denn din letschte geburtstag gse? chasch du dich no dra erinnere was du gmacht hesch und wär vielleicht cho isch? #00:00:48-9#

K: mini schwöschter #00:00:52-1#

FP: dini schwöschter isch cho //wer// #00:00:55-7#

K: //mini// schwöschter isch au scho do dehei (lacht) #00:00:55-3#

FP: hm (bejahend) hm (bejahend) #00:00:59-1#

K: s'mami #00:00:59-2#

FP: hm (bejahend) #00:00:59-9#

K: papi #00:01:03-6#

FP: hm (bejahend) hm (bejahend) (...) und was händ ihr denn gmacht an dim geburtstag? #00:01:11-4#

K: chueche gässe #00:01:13-5#

FP: hm (bejahend) (.) was hesch denn alles becho zum geburtstag? #00:01:17-6#

K: ich weiss es gar //nùm// #00:01:19-2#

FP: //jo// weisch nùm (..) guet (..) wämmer mol zum nöchschte föteli goh? #00:01:26-4#

K: jo #00:01:27-7#

FP: ok also döfsch dus wieder umdrülle #00:01:31-8#

K: chönnt jo au s'underschte neh #00:01:34-5#

FP: mir müesse do de reihefolg nochgoh sch gschtande #00:01:42-4#

K: sie bach öppis #00:01:43-2#

FP: hm (bejahend) (...) was chönnte si de bache? (...) sch en idee was chönnt das nocher geh? #00:02:00-1#

K: e chueche #00:02:02-9#

FP: mmmm (...) verzell emol weisch du wie me ne chueche bacht? was muess me do alles mache? #00:02:11-3#

K: butter (...) milch #00:02:19-4#

FP: hm (bejahend) das bruucht mer hm (...) #00:02:26-0#

K: schoggi für de schoggichueche #00:02:28-1#

FP: hm (bejahend) (...) #00:02:31-9#

K: zitjone #00:02:34-1#

FP: hm (bejahend) (...) hm (bejahend) guet und was macht me denn als erschts? #00:02:44-7#

K: bache #00:02:46-2#

FP: hm (bejahend) (...) hm (bejahend) #00:02:55-5#

K: eiglich tüend sie do bache denn isch es umgekehrt wiel sie tüend do bache und do denn m usblose #00:02:58-6#

FP: hm (bejahend) hm (bejahend) dass das bild wie zerscht sött cho hä //wo sie// #00:03:03-5#

K: //jo// (räuspert sich) #00:03:02-3#

FP: de geburtstagschueche bache und nochher s andere hm (bejahend) (.) hesch du denn ä scho mol e chueche bache? #00:03:10-9#

K: jo scho viel chueche (...) do isch es tierli #00:03:18-8#

FP: hm (bejahend) es müggli gäll #00:03:20-8#

K: di chlyne müggli mache nüt die die schtäche ned #00:03:26-2#

FP: schtäche die need? #00:03:28-0#

K: nei #00:03:26-9#

FP: hm (bejahend) #00:03:28-1#

K: die sch die t mech no nie gschoche #00:03:32-5#

FP: hm (bejahend) #00:03:34-7#

K: [+++] #00:03:33-3#

FP: hm (bejahend) #00:03:35-0#

K: nume di gross mügge het mich scho mol gschoche #00:03:39-3#

FP: oh je #00:03:40-6#

K: jo mügge piks piks und viel hemmer no verwütscht #00:03:46-7#

FP: hm (bejahend) und denn was händ ihr gmacht mit ne? #00:03:54-1#

K: i küder rüere #00:03:55-3#

FP: (lacht) händ ir se tötet? #00:03:58-1#

K: jo #00:04:00-0#

FP: hm (bejahend) hm (bejahend) #00:04:01-2#

K: [döt] d'mügge sind au dümm #00:04:03-2#

FP: hm (bejahend) #00:04:04-5#

K: de schtäche eim immer #00:04:06-6#

FP: hm (bejahend) (...) #00:04:07-6#

K: [pi] #00:04:09-1#

FP: s nächschte foto #00:04:16-9#

K: glasse #00:04:19-9#

FP: hm (bejahend) #00:04:14-4#

K: was isch dasch schoggi? (...) das? #00:04:25-4#

FP: hm (bejahend) #00:04:26-7#

K: e hand #00:04:28-7#

FP: hm (bejahend) #00:04:29-7#

K: es tüechli #00:04:30-9#

FP: hm (bejahend) #00:04:31-8#

K: das ich weiss gar nöd wie das do heisst #00:04:34-7#

FP: hm (bejahend) es cornet oder es biscuit #00:04:39-6#

K: jo #00:04:39-3#

FP: hm (bejahend) #00:04:40-1#

K: do lauft scho uf sini hand #00:04:45-3#

FP: werom lauft das dört über d hand? #00:04:48-1#

K: wenna do cha warm sy wenna warm isch denn chas velaufe #00:04:53-4#

FP: hm (bejahend) (...) hesch du de gärn glasse? hm (bejahend) wenn
 issisch du gärn e glasse? #00:05:04-2#

K: ä eiglich immer will ich #00:05:08-4#

FP: hm (bejahend) immer? #00:05:09-1#

K: jo #00:05:10-1#

FP: hm (bejahend) #00:05:15-5#

K: hihihihhi (lachend) so wiit hindere chuunt die [+++] dank [+++] so
 #00:05:22-8#

FP: wenn hesch denn du s letscht mol e glasse gha? #00:05:25-9#

K: im summer #00:05:27-5#

FP: hm (bejahend) wo denne? weisch no wo? #00:05:31-2#

K: deheime hemmer viel gho und au im reschtorant #00:05:34-5#

FP: hm (bejahend) (...) guet #00:05:50-0#

K: giraff #00:05:46-3#

FP: oh jetzt hämmer eis überschprunge log das chünnt als nägschts
 #00:05:56-9#

K: zirkus #00:06:01-4#

FP: mmmmmm gseht e chli us we im zirkus gäll das isch noimen anderscht
 sch no en idee wo das chönnt sy? #00:06:04-3#

K: hm (verneinend) #00:06:09-8#

FP: im kino #00:06:08-0#

K: hm im kino? #00:06:14-9#

FP: m jä was weisch du vom kino? #00:06:18-0#

K: pokorn [+++] #00:06:21-5#

FP: hm (bejahend) #00:06:24-8#

K: vom kino? #00:06:25-8# #00:06:26-3#

FP: hm (bejahend) was chasch du mir verzelle //vom kino//? #00:06:23-3#

K: //ich weiss jo// ned was es kino isch weiss wüklech gar nöd
 #00:06:32-3#

FP: hm (bejahend) dört cha me go film luege isch anere grOsse Lynwand
 gseht mer de film bisch du scho mol im ne kino gse? #00:06:44-8#

K: ich weiss es ned #00:06:44-7#

FP: hm (bejahend) jo cha sy dass du das gar noni kennsch #00:06:50-4#

K: aber m mir sind emol i einer burg gsi und do hets ade wand au so so
mönsche gha sind umegloffte #00:07:01-1#

FP: hm (bejahend) und wo isch das gse? inere burg? #00:07:05-5#

K: wo fröhner nei wo sie gläbt hend i em schloss #00:07:12-9#

FP: //aha// #00:07:14-6#

K: //glaub// glaub i em schloss #00:07:15-7#

FP: hm (bejahend) ok guet #00:07:23-0#

K: bibip bibip bibip (...) e giraff und e e chind wo tuet füttere und
e haag und no böim #00:07:39-3#

FP: hm (bejahend) #00:07:33-5#

K: [+++] #00:07:43-3#

FP: es gseht us wien es bänkli #00:07:46-4#

K: s bänkli und do böim und büsche do hinde no es huus #00:07:56-2#

FP: hm (bejahend) #00:07:59-4#

K: was isch überhaupt das am bode? ei? das am bode isch da ei oder was
die gääle? #00:08:06-2#

FP: isch wien e markierig zum aneschtou (...) vielleicht das me vo do us
giraff guet chan füttere vielleicht #00:08:19-2#

K: aber de schtouht ufem holz bim füttere #00:08:21-6#

FP: hm (bejahend) schtouht er näbedraa? #00:08:24-6#

K: jo #00:08:25-5#

FP: hm (bejahend) #00:08:29-6#

K: ich gseh do nume zwoi giraffe #00:08:33-6#

FP: hm (bejahend) meinsch hets ächt no meh? #00:08:36-4#

K: m jo #00:08:39-0#

FP: hm (bejahend) wo chönnt denn jetz das do do sy? #00:08:43-8#

K: zoo #00:08:44-7#

FP: hm (bejahend) und vom zoo chasch du mir no öppis verzelle
#00:08:49-0#

K: m cha tierli füttere m zoo #00:08:51-7#

FP: hm (bejahend) #00:08:52-3#

K: und me chan tierli go aaluege und tier #00:09:00-2#

FP: bisch du denn ä scho mol imene zoo //gsi//? #00:09:01-4#

K: //jo// und me het au chöne pokorn chaufe für tier #00:09:08-2#

FP: oh (.) und wäm hesch die chöne geh? (.) wer het die gärn gässe?
#00:09:18-4#

K: geiss #00:09:23-5#

FP: denn hesch s popcorn chöne anehebe #00:09:26-9#

K: jo #00:09:25-2#

FP: und de was //het// #00:09:28-5#

K: //ross// #00:09:30-2#

FP: hm (bejahend) (...) und die hesch ali chöne fuettere //die tier?//
#00:09:37-5#

K: //[jos]// me hettet au no mir h hend au no meh chöne aber die andere
tier weiss ich nüm #00:09:43-5#

FP: hm (bejahend) was het dir de am beschte gfalle gha? #00:09:48-4#

K: geisse #00:09:47-7#

FP: hm (bejahend) #00:09:50-2#

K: und eis isch am verhungere gsi die het imme obe ane ghebt
#00:09:55-6#

FP: oh #00:09:56-7#

K: un ich ha gäh #00:09:57-1#

FP: isch sie ganz vielnisch cho? #00:09:59-4#

K: jo #00:10:00-4#

FP: cho frässe? de het sie sich gfroit he dass sie vo dir so viel
popcorn becho het #00:10:06-6#

K: jo (...) piep (...) die tüend trotti fahre #00:10:17-5

FP: hm (bejahend) #00:10:20-9#

K: und zwoi chinde und e wald un böim und do gseht me bizli himmel
#00:10:26-1#

FP: hm (bejahend) #00:10:27-4#

K: büsch und e chappe und e chappe und e jagge e jagge (.) hose hose
schueh schueh drüü räder drüü räder #00:10:41-2#

FP: hm (bejahend) #00:10:43-5#

K: mis trotti het nume no eis e is rad vorne und hinde #00:10:51-2#

FP: wow #00:10:51-3#

K: jä #00:10:53-4#

FP: und wo fahrsch du amigs ane mit dim trotti? #00:10:54-5#

K: chli uf de schtross und schli eifach igendwo fahre #00:11:06-7#

FP: hm (bejahend) (...) guet wo sin jetzt die chind do? wo si die am fahre? #00:11:15-4#

K: im wald #00:11:16-6#

FP: hm (bejahend) #00:11:19-5#

K: wos mega viel bletter het #00:11:22-7#

FP: hm (bejahend) #00:11:23-9#

K: do [+++] hesch du das überhaupt usdruckt und nächer druuf kläbt du #00:11:31-1#

FP: nei das han ich so grad chöne usdrucke dasch grad eso ufs papier cho #00:11:36-4#

K: ah #00:11:42-4#

FP: jetzt scho vom wald was chasch du mir verzelle vom wald? #00:11:46-5#

K: es het reh und es het au wildsoi (...) und es het eichörndli und vögel #00:11:59-6#

FP: hm (bejahend) #00:12:01-0#

K: und äscht escht #00:12:04-6#

FP: hm (bejahend) #00:12:07-1#

K: bletter #00:12:08-5#

FP: hm (bejahend) #00:12:11-6#

K: und no tier #00:12:13-2#

FP: und weisch du no wo du s letscht mol im wald gsi bisch was du dört gmacht gha hesch? #00:12:19-6#

K: nei #00:12:21-2#

FP: sind ihr mitem chindergarte vieliecht mol gse? #00:12:23-8#

K: jo #00:12:24-9#

FP: was möched ihr denn amigs dört im wald? #00:12:24-4#

K: chli spiele und znüni ässe und denn eifach nomol spiele und denn
isch göm tüe mer eus aalegge zum i hei i ch hei i chindsgi goh
#00:12:40-6#

FP: hm (bejahend) händ ihr ä scho mol grilliert also brötlet?
#00:12:46-9#

K: jo mit würscht würscht han ich au no mitgnoh #00:12:51-1#

FP: hm (bejahend) mmmh #00:12:54-3#

K: mmmh #00:12:56-9#

FP: fein he würscht und wer het de s füür gmacht? #00:13:00-1#

K: d frau guet #00:13:01-7#

FP: hm (bejahend) #00:13:02-4#

K: die schaffed ide wärschtatt #00:13:06-9#

FP: inere wärchschtatt? #00:13:07-5#

K: jo wo sie tüend auto flicke #00:13:10-8#

FP: aha (..) ok spannend denn weiss se wie me es auto tuet flicke?
#00:13:21-9#

K: jo #00:13:20-4#

FP: hm (bejahend) #00:13:22-8#

K: [+++]

FR_04

K: //do drin// hät zäh föteli #00:00:03-7#

FP: //lùg emo// da drin häts zäh föteli lùeg jetz muesch emol lùege de
bueb de isch uu gern ide badi bisch du au scho mol i de badi gsii i dem
sommer? #00:00:14-3#

K: jo #00:00:14-8#

FP: hm (bejahend) was hesch denn du döt gmacht i de badi? #00:00:12-5#

K: bade #00:00:18-9#

FP: hesch badet? hm ich gsehn aber dass de nöd nu badet (...) was macht
denn de au no? (..) lùg mol de macht phhh (lässt die Lippen flattern)
#00:00:30-6#

K: schpudel #00:00:35-8#

FP: schsprudel macht er gäll und er tuet ganz viel luft useblase und
denn gits doch do so blöterli (..) hm isch dir das ä scho mol passiert?
dass du das hesch chöne mache? (.) guet so jetz mach ich do e (.) ou

lùg emol do wird baschtled und gmoled baschtlich du au gern? (...) gsehsch du was die baschtled oder was die da mached? #00:01:09-2#

K: hm (verneinend) #00:01:09-3#

FP: muesch emol guet lüege was die uf de zytig hend #00:01:14-1#

K: wöö #00:01:15-7#

FP: hm (bejahend) e zitrone öh cha mer mit dere baschtle? nä-ä (verneinend) aber ich glaub die mached no öppis anders lùg (.) ich gseh ganz en huufe farbe (.) und pinsel #00:01:30-8#

K: sie tönd d zitlone aamole #00:01:39-1#

FP: (lacht) chönnti sii dass zitronen aamoled (.) und wie chönnt denn das wiiter gah no? #00:01:47-7#

K: hm (...) ich chönnt usschiide die zitlone oder sie gönnds loh und nochel mit öppedem dluufhaue und nochel im ffaaall [+++] uf de uf die zytig blibe #00:02:18-8#

FP: ah das isch e super idee (.) so das isch e chilbi mit eme karussell aber do hets no viel //meh druff// #00:02:28-5#

K: //aber das// mir trümmelig wüll (macht Geräusche, wie wenn er/sie umfällt) #00:02:29-3#

FP: wieso wird dir das //trümmelig//? #00:02:29-6#

K: //aber das// do tuesch nume die glosse #00:02:33-8#

FP: aha #00:02:34-6#

K: [wiil] das denn imme schlann schlanne werde #00:02:39-1#

FP: da schtimmt da hesch du ganz rächt gits da au öppis wo di chlyne chönd druff? #00:02:44-7#

K: jo schüsich das kalussell #00:02:50-8#

FP: hm (bejahend) #00:02:45-1#

K: es nomales kalussell #00:02:52-1#

FP: hm (bejahend) und weisch du was die do mached? #00:02:54-5#

K: nnei #00:02:57-7#

FP: ich glaub die fahred eso mit wägeli umenand (.) hesch au s gfühl? (.) genau (..) ou oh je s meitli muess zu de dokterin hm bisch au scho mol bim dokter gsii? hm? was isch denn döt passiert? #00:03:20-0#

K: do #00:03:18-9#

FP: hm (bejahend) und was isch bi dir passiert? #00:03:23-6#

K: hm ch nüme weiss #00:03:27-5#

FP: hm (bejahend) ich glaub die muess do irgendwie wien en undersuach mache gäll (..) wie dänksch du het das meitli angscht oder het das kei angscht? #00:03:37-1#

K: kei angscht #00:03:39-9#

FP: hm (bejahend) wieso weisch denn du das? #00:03:45-4#

K: wiil sie nöd zittle #00:03:45-6#

FP: (lacht) hesch du ganz ganz rächt (.) also ich gseh da dass das meitli en hund het (.) händ ihr au es huustier diheime? #00:03:58-0#

K: jo au kein hund #00:04:00-1#

FP: hm (bejahend) //was// #00:04:00-2#

K: //sie// het en zammezapfe ine hand un sie de wegleh und de hund ihle de de blinge wie en schtäcke #00:04:08-7#

FP: schtimmt genau isch glaub en tannezapfe oder wo sie wött rühre? was händ ihr denn für es tier? #00:04:16-9#

K: keis #00:04:18-0#

FP: ah ihr händ keis uh denn han ichs falsch verschtande genau und lüg emol ich glaub de hund het uh froid (.) wieso het ächt de so froid? #00:04:30-7#

K: zum länne #00:04:30-2#

FP: hm (bejahend) und zum hole gäll und zum schpiele hät de vor allem froid (.) hesch du scho mol öpper beobachtet wo das gmacht het? mit em hund? #00:04:44-5#

K: nei #00:04:45-9#

FP: no nia gseh? aber du weisch guet wie das funktioniert mit em schtäcke hole (.) gäll (.) genau (.) oh lüg emol die wönd go reise goh hm bisch du ä mol weggange jetz i de letschte zyt ide ferie? #00:05:03-1#

K: hm (verneinend) #00:05:02-8#

FP: sind ihr diheime blibe? aber mit em zug bisch sicher ä scho mol echli go fahre gäll lüg emol die händ de rucksack debii und warted druuf was uf was warted die jetzte? #00:05:17-2#

K: uf de züg #00:05:19-8#

FP: jo und ich glaub ä dass sie döfed iischiige (.) hesch ä s gfühl oder? hmm lüg emol das mega gepäck wos do hend (..) die hend sicher viel ässe no mitgnoh und villiicht en schlofsack (.) jo wüsst i jetzt ä nöd und sie het echli weniger dinne gäll (..) hm (bejahend) (..) jetzte do weisch du ganz gnau wo die isch #00:05:48-1#

K: in wald #00:05:51-1#

FP: ich glaub das isch ganz cool du bisch sicher ä scho im wald gsii
(.) hm (bejahend) ich im fall au (.) was machsch du amigs im wald?
#00:06:01-6#

K: in wald ch uf de boim chlättele #00:06:07-3#

FP: hm (bejahend) aber du höchi boim oder (.) wie sin wie sind dia do?
#00:06:13-9#

K: schüscht mir eimol uf de wa maledive gsii und döte palme weli eso
schlåg gsii und de papi chöne eus döt ufelüpfe #00:06:24-9#

FP: aha #00:06:26-2#

K: und mir eimol pobielt sälber ufechlättele #00:06:30-1#

FP: hm (bejahend) #00:06:31-3#

K: abel mir nöd do gschafft #00:06:32-7#

FP: händ ihrs nöd gschafft aber ich glaub das würed ihr denn scho mol
schaffen oder? wenn ihr chlii grösser sind #00:06:39-3#

K: jo wia jetz mir das schaffe #00:06:41-3#

FP: hm (bejahend) genau und die ich glaub die probiert das au lüg emole
wie sie ueschiigt und me muss nämlich ebe nöd nu mit de füess
chlättere #00:06:50-6#

K: mit de älm #00:06:55-4#

FP: die sind ganz wichtig was macht mer nämlich mit de ärm? #00:06:58-
2#

K: helpe #00:06:59-3#

FP: helpe gäll wie d affe die müend doch sich au ufehangle #00:07:03-2#

K: aber sie chön au nume mit de füeff mit de füess ufegumpe #00:07:07-
3#

FP: d affe? #00:07:09-4#

K: jo #00:07:10-4#

FP: ah aber wens mit de füess druff sind müends denn scho d ärm zur
hilf näh oder? (.) han ich s gefühl #00:07:16-3#

K: jo sie mit de füess ähm uf de baume schtoh und döt het nomol en
ascht #00:07:29-1#

FP: hm (bejahend) #00:07:29-8#

K: eso #00:07:30-1#

FP: hm (bejahend) #00:07:30-8#

K: und döt de aff und denne mit de füess dlufftschtoh im fall uund und denn ich chann mia mit ein alm hebe und nochel eifach chlich ufeschwinge #00:07:51-8#

FP: cool des isch nämlich ganz e gueti idee und weisch was d affen ebe au no hend? die hend no en schwanz #00:07:59-3#

K: aber gits au sonigi weli het en e loti fudi #00:08:04-1#

FP: das hani im fall ä scho gseh ghaa #00:08:06-6#

K: ich au #00:08:07-4#

FP: gäll ich weiss gar nöd ob die rotarschaffe heissed gäll oder rotfudiaffe (...) weiss es würkli nöd aber de schwanz isch eben ä no wichtig was chönd die mit em schwanz no mache? wens es umechlättered und umeschwinged? #00:08:23-8#

K: [+++] chan au mitem schwanz hange umgekehrt wie e flädämuus #00:08:32-4#

FP: (lacht) das findi genau richtig schtimmt die chönd chopf voraa hange (.) findi ganz lässig aso ich wär jo no gern en aff (..) eso zum umegumpe zum bischpiil da usse im wald da wüsst ich jetzt scho wele baum ich wür neh (...) #00:08:55-1#

K: mmm //jo// #00:08:54-1#

FP: //würsch// gäll da hets nämlich gueti boim zum umehangle und umeschwinge (...) hä wele würsch du uswähle? #00:08:59-5#

K: m glöschte #00:09:05-1#

FP: ehrlich ok aber de müesst mer jo zerscht ue cho gäll #00:09:10-9#

K: jo #00:09:11-6#

FP: hm (bejahend) genau (..) ganz guet #00:09:15-8#

K: sie fuessball schpile #00:09:19-3#

FP: hm (bejahend) und die lüg emol die schtrecked uf und ich glaub die rüefed ich will ich will was wönd denn die do mache? #00:09:26-0#

K: sie wenn me de bueb zu ihle wülfe #00:09:31-1#

FP: hm (bejahend) genau möchtet en wünsche zu sich ane aber de macht sich parat #00:09:37-9#

K: wer? #00:09:39-5#

FP: de bueb do de macht sich parat de wött nämlich öppis mache mitem böle (...) glaub de wött en penalty schüsse #00:09:50-2#

K: was isch da? #00:09:51-6#

FP: jo das isch sonen schtrafschtoss weisch wenn irgendöpper en fehler gmacht het cha de eifach zu dem ball ane und cha de probiere is is goal inekicke (..) gäll tüend ihr einlich amigs ä fuessball schpile im

chindsgi? händ ihr ä scho mit em ball chli umetschutted? (.) hm
(bejahend) gäll (.) ch has jetz no gar nia gseh bi eu im chindsgi aber
ich cha mirs guet vorschtelel het jo einigi buebe wo ä gern tschutted
und meitli hm (bejahend) (..) das kennsch du ganz guet #00:10:27-3#

K: de isch wyehnacht #00:10:29-6#

FP: hm (bejahend) lüeg emole ich känn au all die sache lüg emol die
schöne chugle wos het (.) am am chrischtbaum (..) ich glaub au dass ihr
das diheime hend (.) sonen chrischtbaum #00:10:47-7#

K: aber jetz nonig #00:10:49-8#

FP: nä-ä (verneinend) aber me muess nüme lang warte ich glaub wenn denn
de chlyni brüeder uf de welt isch denn nachene isch denn bald
wyehachte (.) gäll döf de scho s erscht mol wyehnacht fyre (lacht) han
ich s gfühl #00:11:06-1#

K: aber denn du au het en wyehachtsbaum #00:11:08-8#

FP: ich han en wyehachtsbaum jo #00:11:11-0#

K: scho? #00:11:10-4#

FP: hm (bejahend) nei jetz no nöd aber ich tuen en bald ufschtelle
amigs wens wyehachten isch ich han ebe ganz fescht gern wens eso
guet schmöcke tuet (.) gäll mit em wyehachtsbaum mit em chrischtbaum
(.) und denn tuen ich en ä schmücke ich nimm amel roti chuglen und
helli chuglen und goldigi chugle was händ ihr am am chrischtbaum amigs
draa? #00:11:38-3#

K: hm au chugle #00:11:42-3#

FP: hm (bejahend) chugle #00:11:41-9#

K: und dino #00:11:42-4#

FP: was? dino wo am baum hanged #00:11:45-3#

K: nei kei lichtig eifach chauf sonigi #00:11:49-3#

FP: da sch aber ganz cool #00:11:53-7#

K: es gits im miglos #00:11:50-8#

FP: jo das han ich jetz no nia gseh (.) und paw patrols tüend ihr amigs
au ufhänke? #00:12:00-0#

K: hm (verneinend) #00:11:58-7#

FP: de chase zum biischpiil oder so? hm? säb nöd? aso ich freu mich
scho und ich tue immer au no cherze (..) uf de baum (.) so und jetz
simmer scho bim letschte bild was isch denn da los? #00:12:18-2#

K: halloween #00:12:15-5#

FP: oh halloween yeah do tuet mer sich ä schminke gäll und verchleide
wieso kennsch denn du halloween? (...) hesch du es halloween koschtüm?
#00:12:35-9#

K: jo #00:12:37-3#

FP: sicher? und wie gseht denn dis us? #00:12:42-1#

K: klokodil #00:12:43-4#

FP: woah s krokodilkoschtüm heieiei (.) und das isch e sonen es koschtüm zum aalege oder hesch ä no öppis wo d über de chopf tuesch? #00:12:53-8#

K: über de chopf #00:12:56-0#

FP: hm (bejahend) und de NAME isch isch au es krokodil? #00:12:59-2#

K: jo #00:13:00-1#

FP: ok jo da isch aber ganz e luschtigi idee (.) denn muess ich jo morn obig gad echli go umelaufe wiil morn isch jo halloween (.) und muess emol go luege öb ich zwei krokodil gsehne #00:13:13-2#

K: aber mir isch hüt nöd mit mom nö denn mir nöd mitmache #00:13:19-9#

FP: hm (bejahend) ihr tüend nöd mitmache? ok ja ich tuen emol luege gäll #00:13:26-0#

K: nögscht mol #00:13:26-3#

FP: s nögscht mol denn jo das isch jo au guet gäll s nägscht mol mitmache so und jetz tüemmer da mol ab und denn chamer nämlich do //wiiter// #00:13:38-0#

K: //[...]// #00:13:38-9#

FP: (lacht) wo simmer jetz wieder? #00:13:37-7#

K: bim viali #00:13:43-3#

FP: hm jo genau bi de chilbi und wo simmer do? #00:13:49-1#

K: do mir sind bim siebni #00:13:51-9#

FP: genau vos zug fahred ou lüg und das isch dis Lieblingsbild glaubi mitem wald (..) hm (bejahend) (..) genau #00:14:02-4#

K: ich gern no s liebschte wyehnachte #00:14:05-8#

FP: wyehnachte find ich au isch isch e guets bild gäll han ich au gern und ich han aber au das da da gern #00:14:14-3#

K: ich au #00:14:16-5#

FP: (lacht) wiil ich gang uu gern go schwümme (..) und gang au gern go tauche und tuen ä gern eso useblubere wien en fisch #00:14:26-1#

K: ich au #00:14:27-1#

FP: hm (bejahend) #00:14:28-9#

K: ich chan au dobe wen ich tue schpudeli [zäh] #00:14:30-9#

FP: sicher (.) guet und chunnt die denn d luft au zu de nase us oder tuesch nur us em muul use schpudere #00:14:39-2#

K: usem muul #00:14:42-4#

FP: hm (bejahend) gäll und mängmol tuets amel so chli (lässt Lippern flattern) so chli töne gäll guet also lüg jetz tuen ich da

FR_05

FP: geburtstag fyre und ich tûs ufneh gäll #00:00:03-6#

K: jo #00:00:04-3#

FP: was gsehsch du da druff #00:00:00-3#

K: de chueche #00:00:06-4#

FP: hm (bejahend) #00:00:07-6#

K: cherze mmeitli und buebee hm blüemli chüeh #00:00:16-1#

FP: ganz en huufe und ich gsehn öppis was die chinde mached #00:00:21-9#

K: usblöse #00:00:24-3#

FP: gäll die wönd nämlich d cherze usblöse du was hesch denn du a dim geburi gmacht gha und am NAME sim geburi? #00:00:30-4#

K: ä also ich welle haifisch burtstag ha und de NAME pilate #00:00:37-5#

FP: mhh jo und isch das gange? #00:00:38-1#

K: jo wel min haifisch echli gföhliches gsi als vom NAME #00:00:43-7#

FP: jo ok aso de haifischgeburtstag isch gföhrlicher gsi als de pirate vom NAME #00:00:47-4#

K: nei mite min haifisch #00:00:50-5#

FP: ah din haifisch isch gföhrlicher gsi #00:00:52-6#

K: jo #00:00:53-5#

FP: jo guet aso vorem ne haifisch het ich ä chli meh angscht #00:00:56-8#

K: mm und und de popi denne im fall mir gschänkt en en normale haifisch #00:01:06-9#

FP: (lacht) das chan ich fascht nöd glaube dass er dir en normale haifisch gschänkt hät #00:01:11-6#

K: und no e schlange #00:01:12-9#

FP: du das sind jo gfürchigi tier du #00:01:15-2#

K: und en loi #00:01:17-3#

FP: au no? du denn häschi aber gad en huufen übercho #00:01:20-2#

K: und en tigel #00:01:22-0#

FP: jo au no #00:01:24-0#

K: und en wal en bibel en aff denn schuscht nüüt meh und no e üüle und en igel #00:01:33-0#

FP: genau und jetz NAME hani gseh gha dass du ganz vil tier do enne gseh hesch gäll hesch nämlich guet glueged mit dinen auge chüm mir gönd emol eis bild witer #00:01:41-3#

K: hähä #00:01:44-6#

FP: hmhm das kennsch ä guet die tüend nämlich en chueche bache (.) hesch ä scho mol koched oder bached mitem mami oder //em papi// #00:01:52-1#

K: //ja// #00:01:56-0#

FP: hm (bejahend) was hend er gnoh gha für das zum chueche bache? #00:01:57-9#

K: hm (...) hm (...) ich weiss (...) #00:02:09-1#

FP: hm //also ich// #00:02:09-2#

K: //milch// teig milch teig ähm zuckel #00:02:21-5#

FP: hm (bejahend) #00:02:22-8#

K: äh schuscht i weiss es nöd #00:02:25-9#

FP: weisch es nüme händ ihr vilicht nochli schoggi gnoh oder schoggipulver? #00:02:30-2#

K: ich glaube nume zuckerpulver #00:02:32-5#

FP: ah //ok// #00:02:33-8#

K: //ou// #00:02:33-8#

FP: wart jetz müemmer do nomol zugg ich glaub die nehmed mehl und milch und sogar no was chönnt ächt das si? #00:02:44-0#

K: oranschesaft #00:02:44-4#

FP: hm (bejahend) das han ich jetz no nie inen chueche inetue //orangesaft// #00:02:47-8#

K: //ich au nöd// #00:02:49-9#

FP: aber vilicht isch s ja no fein gäll wüsse mer nöd so genau so und du
hesch nämlich s nägschti scho gseh lüg jetz döfsch nomol durewüsche
#00:02:59-7#

K: glasse #00:02:57-9#

FP: mh super fein hesch ä scho mol glasse gässe? #00:03:03-1#

K: hm (bejahend) #00:03:03-5#

FP: guet ich gseh #00:03:06-1#

K: aber do abetlopfe #00:03:08-0#

FP: uh schtimmt und zwar wie fescht tuets abetropfe lüg emale
#00:03:11-8#

K: ja #00:03:13-2#

FP: gäll hm wenn häsch denn du s glasse gässe? #00:03:17-3#

K: mm ufem ufem zülizäh zoo #00:03:24-4#

FP: hm (bejahend) #00:03:25-9#

K: mm ich han mi [+++] mm ich weiss es nüme #00:03:37-4#

FP: hm (bejahend) ich han son es glasse kauft amene fescht gäll und
denn hät me das glasse so us emne automat useloh gäll usezoge vilicht
hesch das ä scho mol gseh son es soft ice wo denn usecho isch
#00:03:50-2#

K: jo #00:03:51-5#

FP: gäll was dänksch was isch das für en gschmack wo da isch isch das
vanille oder //schoggi oder// #00:03:55-7#

K: //ich// ich glaube vanille #00:03:58-8#

FP: hm (bejahend) ich glaub au aber isch es chalt da oder heiss
verusse? #00:04:06-8#

K: heiss #00:04:06-1#

FP: (lacht) gäll me gsehts wiels eso tropfe het das schmilzt wie
veruckt (.) lüg wettsch eis wiitergoh? #00:04:14-4#

K: jo (.) kino sie luege #00:04:20-2#

FP: hm (bejahend) sie lueged öppis gäll #00:04:22-1#

K: jo aber ich weiss es nöd ich au scho eim im kino gsi #00:04:26-7#

FP: hm (bejahend) was händ Ihr glueged? #00:04:31-3#

K: mm eimol über dinos krokodil chläbs #00:04:37-7#

FP: hm (bejahend) #00:04:37-8#

K: über äh über mm über slange über bäle #00:04:50-1#

FP: hm (bejahend) #00:04:51-2#

K: esel #00:04:53-0#

FP: ah über ganz //viel tier// #00:04:52-9#

K: //loie// #00:04:53-7#

FP: ja gäll und die lueged do au de film und essed no öppis dezue hesch //gseh// #00:04:59-5#

K: //pokorn// #00:04:59-7#

FP: popchorn und zwar weisch wie gern händs das gäll und das popchorn das tönt amel ganz luut wenn me tuet esse gäll macht chtchtchtchtchtchtcht #00:05:09-4#

K: ja #00:05:10-3#

FP: hä hesch gern popchorn hm (bejahend) #00:05:14-0#

K: und min mags au mi mir pokorn kha aber jetze hüt no ä äch mm vilicht pokorn cha oder öppis anders #00:05:23-9#

FP: ebe gäll mängmol gits es ä zum dessert oder mer chas ä guet sälber mache das popchorn hm wöttsch du eis wiiterschiebe? #00:05:34-2#

K: jo (.) im zoo #00:05:36-6#

FP: uh jo lüg emol im zoo #00:05:38-8#

K: im zoo #00:05:41-0#

FP: bin ich aber gschannt weisch du was de bueb macht da? #00:05:44-3#

K: blette gäh am gilaff #00:05:46-7#

FP: hm (bejahend) und de het gaanz en lange hals lüg emol wie de da drüber lamped gäll #00:05:52-5#

K: jo #00:05:54-2#

FP: //was m// #00:05:51-1#

K: //wien en shtäcke// #00:05:54-6#

FP: wien en shtäcke oder wien en schlangehals oder en dinohals #00:05:58-3#

K: jo #00:05:59-7#

FP: chünnt de giraffehals drüber gäll jo und de bueb de isch jo scho chli chlii #00:06:04-2#

K: jo #00:06:05-3#

FP: jo het ächt de angscht oder nöd? #00:06:08-4#

K: sicher nöd #00:06:09-5#

FP: hm ich glaub ä nöd gäll und ich glaub au de giraff cha gar nöd use
#00:06:12-9#

K: jo #00:06:15-0#

FP: hm (bejahend) wieso cha denn de nöd use? #00:06:16-6#

K: me döt iigschperret er #00:06:19-1#

FP: ja genau #00:06:17-1#

K: de chan j ja dete dlin salat ässe und gmües #00:06:23-9#

FP: hm (bejahend) genau wenn bisch denn du s letscht mol im zoo gsi?
#00:06:28-9#

K: in züli zoo und nomol e zoo und numee noo (..) #00:06:42-6#

FP: jo es git jo gä gäll die viele zoo und im zürizoo hets doch so vil
elefante die händ ihr sicher au gseh #00:06:45-1#

K: und loie #00:06:49-4#

FP: und loie au #00:06:51-5#

K: abe je bide loie iigschperret jetzt die ch öppis mache und bide tigel au
#00:06:56-6#

FP: aha tüends öppis nois baue #00:06:58-5#

K: ich chame me [+++] ersch die ersch fertig [+++] ersch am
zweiezwenzig auguscht #00:07:07-5#

FP: aha das chönnt sii ich han emal öppis gläse dass sie jetzt öppis
baued und nonig offen isch gäll dass jetzt tiger und d loie no na naimed
andersch müend sii //hm// #00:07:13-7#

K: //aber// vilicht en anderem chefi ich ich ich gseh eignlich im
zürizoo wo döt het so ä isch berg und denn düll ich döte ande ch ti en
tigel dluff vilicht döte loie und tigel dine oder nume tigel #00:07:35-
6#

FP: ah ja //natürli// #00:07:36-5#

K: //mer weiss// es nöd weles tiel isch döte no dluff gsi en loi oder
en tigel #00:07:42-5#

FP: jo weiss ich jetzt ä nöd eso genau wettsch nomol eis wiiterschiebe?
ohohoh das kennsch guet oder? #00:07:50-0#

K: mit in sie in wald mitem tlotti fahle #00:07:53-8#

FP: jo genau und s isch ä herbscht #00:07:50-5#

K: was isch das? #00:07:56-2#

FP: lùg das isch d uhr wo lauft gäll die tuet eifach schtoppe do und
Ich gsehn öppis die hend im fall recht gend recht gas uf dene trotti
#00:08:06-0#

K: jo #00:08:07-0#

FP: hm (bejahend) hesch du au eis und de NAME? es trotti? #00:08:11-0#

K: aber mit drü #00:08:12-1#

FP: was? wieso drü? #00:08:14-9#

K: eifach #00:08:14-8#

FP: hm (bejahend) #00:08:15-9#

K: wo mir jo no zu chli für die grosse denn wider mit de glosse fahle
me chan umf umka um um #00:08:26-2#

FP: umfalle oder? #00:08:26-8#

K: jo #00:08:26-1#

FP: umgheie tüend ihr vilicht #00:08:27-8#

K: jo #00:08:28-5#

FP: aber öppis gsehn i die hend gar kan helm ah #00:08:31-1#

K: ou jo #00:08:32-4#

FP: hoho da wär ich denn nöd eso froh #00:08:34-8#

K: ich au nöd #00:08:36-5#

FP: gäll isch nämlich no heikel wenn me kan helm aahet #00:08:38-9#

K: jo #00:08:40-2#

FP: jo mue me guet ufpassse //guet// #00:08:42-1#

K: //jo aber// sie het lust zum lache #00:08:44-7#

FP: ja ja aso s isch ja ä luschtig oder ds trottinettle vor allem weme
graduus cha fahre denn find ichs sehr luschtig #00:08:52-8#

K: ich au aber ich find luschtig wen me cha bergab fahre #00:08:57-6#

FP: boah aber denn mue mer natürli #00:09:01-6#

K: au mitem velo #00:09:02-0#

FP: jo aber denn mue me guet ufpassse gäll und berguf ischs immer echli
schträng find ich zum mit trottinettli ue fahre #00:09:09-6#

K: ich nöd #00:09:09-6#

FP: du nöd jo guet du bisch jo au schtarch oder? #00:09:12-1#

K: jo #00:09:12-7#

FP: guet he wemer no s nägscht aluege? #00:09:14-8#

K: jo #00:09:17-5#

FP: hää das find ich cool #00:09:19-0#

K: ich au sie hend sändele #00:09:21-3#

FP: hm (bejahend) tüend sändele am schtrand gäll #00:09:25-6#

K: er het e haifischchappe #00:09:28-6#

FP: boah die wür jo grad zu dir passe #00:09:30-7#

K: hm (bejahend) #00:09:31-9#

FP: d haifischchappe genau was wönds ächt baue was denksch? #00:09:37-4#

K: vilicht e sandburg #00:09:39-7#

FP: hm (bejahend) chönnt ich mir ä vorschtelle und ich glaub die beide baued und was macht ächt s meitli? #00:09:46-0#

K: vilicht mm zueluege oder öppis bringe #00:09:54-2#

FP: hm (bejahend) hm (bejahend) ich glaub au aber ufpasser mue mer natürlich lüg emol wenn d sonne so fescht schine tuet gäll #00:09:59-5#

K: wieso? #00:10:00-3#

FP: jo denn dass mer kan sonnebrand überchunnt (.) gäll #00:10:04-7#

K: jo vo allem de #00:10:05-9#

FP: vor allem de wo denn keis libli ahert und ich glaub am schtrand wenn ihr am schtrand sind oder dusse sind tuet s mami und de papi sicher guet luege #00:10:15-5#

K: lo und iisläme #00:10:17-5#

FP: hm (bejahend) fescht icrème und immer s hütli alege oder ebe ä no e sunebrille chönnt mer ä no alege gäll (.) döfsch nomol eis witer #00:10:28-1#

K: hä? #00:10:29-3#

FP: hä? wo sind denn die du? #00:10:31-1#

K: abel also de wie usseh wie de NAME #00:10:34-5#

FP: da hesch du ganz //rächt// #00:10:36-7#

K: //uups// #00:10:37-6#

FP: wart ich tue no gschwind übere das isch wie de NAME find ich au und das chönnt vilicht d NAME si #00:10:41-7#

K: wieso? #00:10:43-5#

FP: ja mit de haar und allem gäll #00:10:45-0#

K: ja #00:10:45-9#

FP: ich glaub das isch en chindsgi #00:10:48-8#

K: ich au #00:10:49-9#

FP: gäll wie bi dir #00:10:50-6#

K: und das cha au no NAME #00:10:52-9#

FP: ah wart no gschwind zägg mir müend nomol zrugg ah das chönnt de NAME si genau #00:10:57-6#

K: jo #00:10:58-5#

FP: hm (bejahend) uund #00:11:02-0#

K: ich glaub [+++] de NAME #00:11:03-8#

FP: jo vilicht de NAME und dä vilicht de NAME oder so #00:11:08-1#

K: jo #00:11:08-8#

FP: chönnti no si gäll hä gahsch gern in chindgsi? scho oder? lüg emol do hends no öppis luschtigs ufem bode erkensch du das? #00:11:17-4#

K: e schtloss #00:11:18-0#

FP: e schtrass genau wo mer cha mitem mitem teppich uf de schtrass (.) schpile gäll wöttsch ä no eis witermache? #00:11:31-0#

K: wie in tulne und no en schaukle #00:11:31-7#

FP: hm (bejahend) #00:11:32-4#

K: wie ufem schpilplatz #00:11:34-5#

FP: hm (bejahend) genau und da macheds eso am am ähm ade r ade ring tünds turne gäll und da tüends a dere schtange sich hebe hey müends no luege dass ka chopfweh überchömed #00:11:46-3#

K: wieso? #00:11:48-3#

FP: wenn de chopf eso abelamped (.) gäll und denn hets no anderi schpilsache hesch do hine gseh? #00:11:55-7#

K: jo #00:11:57-0#

FP: jo ups dä tüemmer no am schluss was chönnt ächt das da da si da? #00:11:59-6#

K: e lupschahn #00:12:01-4#

FP: hm (bejahend) rutschbahn und do chönnt me wahrschindli hm weiss es
jetz gar nöd #00:12:07-4#

K: vilicht chlättere #00:12:09-0#

FP: vilicht chlättere genau chönnt me ufe und abe chlättere und die
auge da hm vilicht au so chli chlättere oder? wür ich säge aber die
gsend luschtig us lüg emol was isch mit dene hoor los wo do isch
#00:12:22-6#

K: a sie au abelamped #00:12:25-9#

FP: (lacht) lamped wie veruckt obenabe jo hesch das ä scho mol gmacht?
#00:12:32-0#

K: hm (verneinend) #00:12:33-3#

FP: äh #00:12:32-1#

K: vilich für mich das zu höch #00:12:37-9#

FP: jo genau me muess ä luege dass mer ufehunnt gäll irgendwie ich
glaub die sind ä scho chli grösser vilicht sind die meh i ide erschte
klass oder so ide zweite //weiss es nöd gnau// #00:12:48-0#

K: //jo// #00:12:47-3#

FP: oder vilicht sind das die wo vorher trotti gfahre sind chönnt ä no
si gäll so und bim letschte weisch du scho was das isch #00:12:56-2#

K: jo hex #00:12:57-8#

FP: hexe und halloween lüg emole #00:13:00-7#

K: jo #00:13:01-4#

FP: hesch das gseh? wie hend denn die sich verchleidet du? #00:13:05-0#

K: als hexe #00:13:04-5#

FP: hm (bejahend) wieso weisch denn du das? #00:13:06-3#

K: wiel die het sonen huet en schpitzige #00:13:09-3#

FP: schpitzige huet ufem chopf gäll oh was sind denn das no do hine?
#00:13:13-9#

K: flädermüüs #00:13:14-7#

FP: hm (bejahend) genau #00:13:15-8#

K: aber die gönd wie veluckt flüüge #00:13:18-4#

FP: d flädermüüs? #00:13:21-1#

K: jo #00:13:21-4#

FP: //wie mached// #00:13:20-9#

K: //die chönd// [+] sie do ine flüüge oder do re oder do re so
#00:13:26-2#

FP: hm (bejahend) hm (bejahend) und sie flüüged immer chli mängmol es
biz eleige aber mängmol au i gruppe gäll i ganz gvilne ch inere grosse
//flädermuusgr// #00:13:34-2#

K: //und sie// gern ine helle hoole [+++] mit de chralle #00:13:39-6#

FP: da hesch du rächt jo genau #00:13:40-8#

K: aber ieso? #00:13:41-3#

FP: wieso dass sie sich mit de chralle hebed? oder wes was meinsch?
#00:13:46-5#

K: m jo ma die flädermüüs jo immer ane ha ane ane helle hoore jo im ru
wegriisse und #00:13:56-4#

FP: ah ide helle Hoor meinsch? #00:13:57-3#

K: jo #00:13:57-8#

FP: uh das han ich jetz aber no nie ghört dass sie das mached ich glaub
im fall sie händ angscht vor de mensche gäll und sie gsends au gar nöd
guet wiel ich glaub die sctopped die g gschpüüred das gsctopped und
denn flüügeds grad ufen anderi site mir isch scho mal öppis id id haare
inegfloge oder ich bi scho mol ineglaufen i öppis weisch du was? ine
schpinne #00:14:22-5#

K: wäh #00:14:22-1#

FP: ines schpinnenetz bin ich ineglaufe und die sind mir denn da so
chli über de chopf gmarschiert. #00:14:26-2#

K: das dir nöd gfalle? #00:14:29-5#

FP: nei het mir nöd gfalle und denn hani da müesse so chli mit de haar
umenand ribele und rabele dass die weg isch hm (.) gahsch du au a
halloween? hüt isch jo halloween #00:14:40-6#

K: ja aber de papi het gseit mir [+] erschte halloween nöd mitmache
aber am zweite #00:14:46-7#

FP: ah das find ich guet aso hüt nonig mitmache aber am negschte denn?
#00:14:51-1#

K: und du? #00:14:51-1#

FP: mm ich gang eigentlich nöd so an halloween gäll will mir isch s
immer chli z dunkel und z chalt verusse #00:15:01-6#

K: wieso? #00:15:01-8#

FP: was was macht mer denn eigentlich a halloween? #00:15:04-3#

K: verchleide und süessigkeite und chlopfe ane andere türe und denn
andere mänsch ähm süessigkeite bringe #00:15:12-9#

FP: hm (bejahend) genau die sön chönd denn süessigkeite geh und die händ do no so chli chürbislaterndli debi gäll #00:15:20-0#

K: jo #00:15:20-8#

FP: hm (bejahend) aber barfuess cha mer denn nöd usegoh oder? (lacht) das gaht denn gar nöd (.) guet so jetzt tuen ich da mal drucke #00:15:31-9#

FR_07

FP: jetzt gsämer jetzt lauft die ufnahm (.) mir chönds eifach laufe lo und das macht jetzt do für ois hm und lüg emol NAME ich han dir verschidnigi bilder mitbrocht won ich dir weti zeige hm (.) und mir dörfed jetzt über die bilder schwätze (..) gäll lüg ema (.) das chind do (.) das // liebt // baadi (.) #00:00:24-6#

K: // [+++] // #00:00:24-6#

FP: hm bisch dù im summer au mal i de badi gsi? #00:00:28-6#

K: hm (bejahend) #00:00:28-6#

FP: wükli? #00:00:30-6#

K: mit äh i wet äh i wet ihre ohrringli velore #00:00:36-9#

FP: i de badi? #00:00:38-1#

K: hm (bejahend) #00:00:38-1#

FP: ui nei #00:00:39-6#

K: het so unde und de isch ohrringli usegheit meh ned lüg han waggel ohrring #00:00:47-2#

FP: hm (bejahend) genau dù hesch gad waggel ohrring a ja #00:00:49-1#

K: ja da me häbs #00:00:52-2#

FP: bi dir hebed dia? da isch guet #00:00:54-9#

K: ähm die ch die mama die chäferli wott ich nüm ha #00:01:00-7#

FP: chäferli ohrring? #00:01:00-7#

K: ja da häts bisli schpitzig ghaa #00:01:04-4#

FP: ah und das hesch dù gschpürt am ohr denn #00:01:07-3#

K: ä da muse mit ganz vill useziah #00:01:10-5#

FP: hm (bejahend) #00:01:12-3#

K: da isch ganz fescht dra #00:01:13-3#

FP: ah die sin schträng gsii zum abziah hm (bejahend) #00:01:16-0#

K: und de mia dia gwaggel ohrring het bizli weh ta au #00:01:20-7#
#00:01:20-8#

FP: (lacht) ok hm (bejahend) #00:01:22-6#

K: die ohre inne #00:01:24-3#

FP: ja #00:01:24-3#

K: jetzt han ich ei loch #00:01:27-4#

FP: hm (bejahend) #00:01:27-4#

K: und ein gahts bald zue hets isch [+++] me me au usegheit #00:01:36-3#

FP: hm (bejahend) #00:01:36-3#

K: fascht #00:01:36-3#

FP: ok isch // das fascht usegheit // #00:01:37-6#

K: // hät ich // hät i ische usglöst #00:01:43-6#

FP: aah #00:01:43-6#

K: [e flali] da au usglöst da muess me zemebinde da gseh da so so selber selber die leine selber abglöst #00:01:59-5#

FP: hm (bejahend) #00:01:59-5#

K: dia blöde [flali] #00:02:04-8#

FP: was isch denn es flälli? #00:02:04-8#

K: dasch mis pferd #00:02:06-2#

FP: achsoo #00:02:08-2#

K: [+++] ich mach flälli ina (leise) #00:02:11-6#

FP: ou lüg NAME etz muesch wider e chliu zrugg choo susch ghör ichs nid guet #00:02:17-4#

K: und de nacha mach so und de het selber uufgoange #00:02:21-3#

FP: ah denn isch de chnopf ufgange und flälli isch weg gloffe #00:02:25-8#

K: nä ä #00:02:25-8#

FP: ned ah zum glück ned #00:02:26-6#

K: denn muessi mi anbinde und grossi het au passiert #00:02:33-5#

FP: ja da gits mängisch // gäll // #00:02:33-7#

K: // er // da muess is [bett] zsi #00:02:35-8#

FP: (lacht) so NAME lùg emol mir tüend das nöchschte bild alüege zeme
#00:02:40-2#

K: wer ä isch das? #00:02:47-6#

FP: hm uf dem bild wird boschtled und gmoled baschtlich dù au gern?
#00:02:47-6#

K: ja #00:02:51-5#

FP: wüerkli und was hesch denn dù scho alles baschtled verzel emol
#00:02:54-2#

K: ich waiss es nid #00:03:01-3#

FP: aber weisch no was mir i de logo baschtled hend #00:03:01-0#

K: ä ä (verneinend) ei afs #00:03:03-6#

FP: genau mir hend de aff baschtled ond magsch dù dich erinnere wia mir
das gmacht händ #00:03:10-4#

K: mit em wc papial #00:03:10-3#

FP: hm (bejahend) genau mit de rolle und denn #00:03:15-6#

K: a agmold #00:03:17-4#

FP: richtig mir hends agmoled genau #00:03:22-4#

K: [+++] iasitze #00:03:25-2#

FP: hm (bejahend) s häsli sitzt det und denn was han mir no gmacht? mir
händ wc papier rollen agmoled und #00:03:25-2#

K: auge #00:03:31-9#

FP: mir hend //auge gmacht// #00:03:31-9#

K: //ohre// #00:03:31-9#

FP: genau #00:03:35-1#

K: finger #00:03:35-1#

FP: hm (bejahend) #00:03:35-9#

K: und bei #00:03:38-4#

FP: und bei hän mir gmocht genau #00:03:39-4#

K: lùg #00:03:39-4#

FP: und wer wo isch denn (.) dis äffli jetzt diheime #00:03:46-5#

K: de // rücksäggli // #00:03:45-8#

FP: // die figur// im rucksäckli ah dafsch es dem fall de no uspacke
gäll #00:03:50-7#

K: lüg #00:03:50-7#

FP: hm (bejahend) #00:03:53-7#

K: [dat so] (macht Geräusch) #00:03:56-0#

FP: und was baschtled mer denn was chönnt mer süscht no baschtle
#00:04:01-9#

K: ein hase pobiere #00:04:03-7#

FP: hm (bejahend) mer chönnt en has probiere z baschtle oder im
chindergarte hesch im chindergarten öppis baschtled #00:04:05-8#

K: hm (verneinend) #00:04:08-7#

FP: ned hm ok chumm mer lüged emol s nöchschte bild a oh lüg emol
#00:04:17-4#

K: [oilär] #00:04:21-9#

FP: en chilbi mit eme karussel und eme riiserad #00:04:24-1#

K: da sind mir bin ich no nia gsii #00:04:25-6#

FP: bisch no nia gsii was gsehsch denn dù // uf dem bild #00:04:27-6#

K: // ich bin jetzt // jetzt bin ich foifi denn daff ich banne fahre
#00:04:33-2#

FP: aah hm (bejahend) #00:04:33-2#

K: da bin jetzt so (.) alt #00:04:36-2#

FP: jetzt bisch dù foifi genau gäll und wenn mer foifi isch darf me
bahne fahre hm (bejahend) #00:04:39-9#

K: ich wide grösser bi han ich au handy über wie [+++] #00:04:48-4#

FP: hm (bejahend) #00:04:50-9#

K: i werd sicher nid zimmer ufdrumt #00:04:54-9#

FP: ned #00:04:54-9#

K: hm (verneinend) #00:04:57-9#

FP: werum ned #00:04:57-9#

K: eltre keis handy nur ich (.) ich han ich bin han ich bald oransche
handy (lacht) #00:05:05-0#

FP: soso ja orangsch isch ja dini liablingsfarb gäll #00:05:10-0#

K: wie mis rökli (lacht) #00:05:08-3#

FP: hm (bejahend) was gsäh mer uf dem bild vo de chilbi süscht no NAME
#00:05:14-8#

K: ui dasch rad gliichi farb #00:05:17-0#

FP: hm (bejahend) lùg emol mir tüend da no beobachte was gsehsch dù süscht no uf dem bild #00:05:20-1#

K: die da die da #00:05:23-3#

FP: mer chönds ä no chli grösser mache ou was isch denn do passiert? #00:05:28-0#

K: hä #00:05:31-4#

FP: lùg emol was mached die lüt? #00:05:31-4#

K: äh fahre #00:05:34-1#

FP: aha #00:05:34-1#

K: da hät igenwia hät e aghalt da sch igenwie komisch #00:05:38-7#

FP: werum #00:05:39-1#

K: zesch da isch s im bode #00:05:41-7#

FP: ach soo ja das karussel isch grad am bode villich fahrts jetzt denn grad los #00:05:51-4#

K: hm (.) rieserad #00:05:52-7#

FP: es rieserad gsehsch dù no was macht mer mit em rieserad (..) wie chönnt mer dem säge #00:05:59-9#

K: ei chreis #00:06:01-7#

FP: das isch ründ und denn was pass aso was macht mer do #00:06:05-0#

K: fahre #00:06:05-0#

FP: [+++] hm (bejahend) wer fahrt #00:06:09-9#

K: äh uns #00:06:14-7#

FP: ah mir chönnd det fahre #00:06:14-7#

K: ja wie bitzli dä ned schüsch han ihr do verlüre #00:06:22-2#

FP: hm (bejahend) de haas de gump chünt villich nid ufs rieserad gäll hm oder dù hebsch ne fescht #00:06:29-0#

K: esoo #00:06:29-0#

FP: genau ganz fescht so mer lüeged mol s nöchschte bild a #00:06:32-7#

K: hä #00:06:34-2#

FP: hm lùg emol das meitli (.) da sch bi de ärztin #00:06:41-3#

K: ja #00:06:41-3#

FP: chinderärztin (.) bisch dū au scho mol bim arzt gsii #00:06:44-2#

K: ja #00:06:45-3#

FP: hm (bejahend) was isch dete passiert? #00:06:49-0#

K: aua (.) wa het dä #00:06:51-4#

FP: was dänksch #00:06:53-1#

K: ich weiss es ned #00:06:53-5#

FP: hm werum müesst mer oder chönt mer // zum // arzt ga #00:06:56-4#

K: // bluet // #00:06:58-1#

FP: wenn mer blüetet (.) ja #00:06:58-9#

K: [hemmer das wid] lüege mer #00:07:04-2#

FP: hm (bejahend) mer tüend no gschwind warte weisch denn dū werum bisch dū scho bim arzt gsii? #00:07:08-7#

K: de muesch abe ein schprüetze näh #00:07:10-7#

FP: ah #00:07:12-2#

K: de tuet so weh #00:07:16-2#

FP: hm (bejahend) #00:07:17-0#

K: ja de immer au au ah nei neiI ich han angschd ich han angschd #00:07:22-0#

FP: hm (bejahend) #00:07:22-0#

K: und das [me] ich nimm das mit soo #00:07:26-6#

FP: nimmsch de haas mit #00:07:28-6#

K: ja denä #00:07:31-0#

FP: hm (bejahend) #00:07:31-0#

K: da äh das han ich keis #00:07:34-3#

FP: keis was? #00:07:35-1#

K: keeis schprütä äh is so agloffe denn muess ich ich arzt go #00:07:49-9#

FP: hm (bejahend) ja ok jo aber gäll mängisch hälfed eus tierli wo mitchömed die chönned eus tröschte oder dass mer nid so angschd müend ha bim arzt. #00:08:00-4#

K: hey i han scho angscht #00:07:56-8#

FP: hm (bejahend) aber zum glück gohts jo amigs schnell verbi gell #00:07:58-7#

K: hm ähm autsch #00:08:04-8#

FP: de het mers gschafft #00:08:04-8#

K: da müemmer do la #00:08:06-7#

FP: hm (bejahend) #00:08:07-9#

K: schprützä #00:08:10-8#

FP: genau #00:08:12-2#

K: ein hund #00:08:17-5#

FP: ou jo #00:08:18-4#

K: ou jö das orangesche hund #00:08:18-5#

FP: hm (bejahend) do chasch jo dù sicher vill verzelle gäll zu de huustier (.) dù hesch jo au huustier #00:08:26-0#

K: ja das tschilli heisst er #00:08:29-5#

FP: hm (bejahend) und was isch de tschilli für es tier? #00:08:31-5#

K: hm e huastier #00:08:35-4#

FP: hm isch en chatz? #00:08:36-7#

K: ja da isch [+++] dia hö dia zwe ich zeigs oh #00:08:44-8#

FP: hoppla #00:08:44-8#

K: oh tschulgung (lacht) (..) ich nimm e schnell dia abe #00:08:52-0#

FP: hm (bejahend) dù nimmsch de hund und chatz #00:08:55-2#

K: ja chaa so (Geräusch nachahmend) miau #00:09:01-0#

FP: aber NAME tschilli isch das en hund oder en chatz? #00:09:03-4#

K: da sch ä tschilli da sch ä chatz #00:09:04-9#

FP: ah ebe tschilli isch en hund gäll #00:09:10-1#

K: (Geräusch) dä wett ebe #00:09:10-2#

FP: und NAME chomm wider do zum sofa #00:09:13-6#

K: [+++] das wider #00:09:15-9#

FP: hm (bejahend) die gönd wider an platz (...) guet und tschilli verzell emol no chlii über euere hund was macht chilli gern? #00:09:29-9#

K: er doch mit sin nase bitz äh dä wird bitzli [+++] #00:09:41-0#
#00:09:39-4#

FP: hm (bejahend) #00:09:39-4#

K: am grossen mändi #00:09:42-4#

FP: macht d tschilli gern? ou toll hm (bejahend) #00:09:44-8#

K: mir müend ä läckerli #00:09:47-5#

FP: hm (bejahend) #00:09:47-5#

K: ond denn i gää #00:09:50-1#

FP: sehr guet #00:09:50-1#

K: dä bitzli schpitzigä zähn #00:09:48-3#

FP: ja das glaub ich hm (bejahend) #00:09:52-1#

K: aua schteichel #00:09:55-9#

FP: ja cha d chilli das au? #00:09:57-8#

K: ähä (verneinend) #00:09:59-6#

FP: aber sie chann hasi und grosse hasi hä grosse männdli #00:09:59-6#

K: eey d tschilli macht es keschtanie näh #00:10:09-6#

FP: tschilli ischt kaschtanie? #00:10:09-6#

K: ne so #00:10:14-4#

FP: aha sie nimmt sie is muul und denn? #00:10:16-8#

K: äh ich weisses ned #00:10:18-2#

FP: tuet sie sie wider pf usschpoitze? #00:10:21-3#

K: äh ä (verneinend) das macht [+++] (Klopfgeräusche) #00:10:23-3#

FP: aha sie trait sie im muul ume #00:10:28-3#

K: hm (bejahend) #00:10:28-3#

FP: ha luschtige trick vo de tschilli hä so guet und NAME händ ihr no meh tier diheime? #00:10:34-6#

K: hm (verneinend) nur eseli #00:10:36-7#

FP: ebe euchi eseli händ ihr au no gäll #00:10:39-0#

K: ja da häm mer ned no meh #00:10:42-7#

FP: hm (bejahend) #00:10:45-5#

K: ei zuuke #00:10:50-0#

FP: mm jaa die zwoi gönd ufne reis #00:10:55-4#

K: ue ich han au mol zug gfahret #00:10:58-1#

FP: richtig #00:10:58-1#

K: [+++] #00:11:01-4#

FP: hm (bejahend) #00:11:01-4#

K: ich muess nid do cho süsch han ich do wäh to in rüggä #00:11:07-5#

FP: hm (bejahend) muesch chlii ufpassse gäll dass d ned vom sofa gheisch #00:11:09-7#

K: [+++] #00:11:11-1#

FP: dù hesch verzellt #00:11:11-8#

K: i tue bitzli das hie hinschtell ich nid abeghei #00:11:18-1#

FP: ja #00:11:20-0#

K: wemmer weich lande #00:11:21-6#

FP: guet und jetzt dafsch dù wider sitze #00:11:25-9#

K: aso so weich

FP: jetzt möcht ich dass dù chlii sitzisch bisch dù au scho mit em zug gfahre? #00:11:29-5#

K: ja // abe bus au // #00:11:32-4#

FP: // verzell emol // bus au #00:11:34-5#

K: ich ja ich han mis hund verloret de wett nid usschtigä #00:11:40-1#

FP: hm (bejahend) #00:11:40-1#

K: dä wett bitzli ine bliibe #00:11:42-1#

FP: hm (bejahend) etz isch de hund am zug fahre? ou cool hä #00:11:49-8#

K: ja ich ha (.) ä laschwage han ich use gnoo und dä hani gemacht #00:12:00-4#

FP: was? #00:12:00-4#

K: han ich wider ine gno so da laschwagä isch bitzli höch gsii #00:12:06-7#

FP: hm (bejahend) #00:12:06-7#

K: ja denn mach de papa so ufelüpfe und de bini scho druf dä isch bitzli höche waschwagä #00:12:15-9#

FP: hm (bejahend) das tönt eso sehr guet so NAME lüg mer händ nomol es anders bild uh da müemmer gnau lüege #00:12:26-4#

K: da isch klät ups #00:12:26-4#

FP: hm (bejahend) weisch was? genau hesch guet ufpasst ich gahn ganz gern in wald hm und das chind het de wald au mega gern do chame nämlech schpile und chlättere #00:12:37-5#

K: ah chindsgi wald dömmer au no #00:12:42-8#

FP: ah #00:12:42-8#

K: da sch wiite wäg müessmer lang wa laufe #00:12:48-6#

FP: hm (bejahend) #00:12:48-6#

K: ä reihe schtoh und öppis uswähle ich nimme amelie denn sin mir vore #00:12:56-5#

FP: und denn laufed ihr in wald #00:12:58-4#

K: oh #00:13:00-0#

FP: etz gönd d schtorä abe gäll bi mir da macht nüt und NAME was mached ihr denn im wald verzell emol #00:13:00-0#

K: i wald müemmer schpiele #00:13:05-2#

FP: hey cool #00:13:06-4#

K: ja ich han ingwie han ich blotere ghaa in inä zäche zwei #00:13:13-6#

FP: uiuiui hm (bejahend) #00:13:14-9#

K: grad do #00:13:17-7#

FP: grad hinde hm (bejahend) #00:13:18-5#

K: ja und da au #00:13:19-8#

FP: hm (bejahend) #00:13:20-1#

K: [+++] #00:13:22-9#

FP: ok #00:13:22-9#

K: werum macht macht de immer #00:13:25-9#

FP: d schtorä die gönd amigs automatisch abe ich weiss nöd werum gäll lüeg mol NAME ich han nomal es bild die schpieled mit fründe und das macht bsunders vill schpass gäll #00:13:38-4#

K: ich has fuessball #00:13:39-1#

FP: schpillsch dù au gern mit anderne chind? #00:13:40-8#

K: hm (verneinend) #00:13:42-1#

FP: nid eso? #00:13:42-1#

K: ich wott nümme s fuessball schpile #00:13:46-5#

FP: jo mer cha ja au anderi sache schpile gäll #00:13:48-0#

K: oder oder hemmer dù nit willsch eifach si loh #00:13:53-4#

FP: ja #00:13:53-4#

K: da gahts au #00:13:54-7#

FP: genau oder mer schpilt öppis anders zum bispil verschteckis #00:13:58-9#

K: oder [pfätä] #00:14:00-2#

FP: ja was schpilsch dù süscht no gern? #00:14:04-1#

K: [+++] und drachä #00:14:06-1#

FP: hh #00:14:07-9#

K: dä imfall (macht Geräusche) #00:14:11-1#

FP: was macht dänn dä drachä? #00:14:14-0#

K: drachä muess immer schpoitzä #00:14:18-1#

FP: aah #00:14:18-1#

K: hämmer nid gern #00:14:18-1#

FP: hm (bejahend) so guet #00:14:20-6#

K: sich charlie het ä e vögeli gässe so #00:14:29-3#

FP: hm (bejahend) (...) charlie isch e chatz gäll? #00:14:35-1#

K: bäh da macht ä isch ä bähgi fü ois #00:14:37-3#

FP: hm (bejahend) #00:14:37-9#

K: ond s mami hät ä (macht Ekelgeräusch) ekig #00:14:45-7#

FP: hm (bejahend) het sie gseit ja lùg emol mir händ no es neus bild #00:14:45-5#

K: ein tamebaum #00:14:50-7#

FP: sie schmücket de tannebaum #00:14:51-7#

K: (singt) bamebaum schwünsched zwei bam weta ou da cha ten ich no #00:15:01-8#

FP: wükli hend ihr diheime amigs au en tannebaum a wyenachte? #00:15:01-8#

K: hm (bejahend) jetzt han ich jetzt nümme #00:15:05-8#

FP: jetzt grad nonig gäll isch no chlii früah aber was was mached ihr amigs ah wyenachte verzell emol #00:15:12-7#

K: äh bitzi grösser son ich nit zse #00:15:20-2#

FP: ah grösser mache so isch besser? #00:15:20-6#

K: schmücke #00:15:22-3#

FP: aha a wyenachte tuet mer de baum schmücke jo was mached ihr süscht no a wyenachte? #00:15:27-6#

K: uh heey du liabssch weihnachsmann (Ausrufe) #00:15:35-2#

FP: de haas het gern wyenachtsmänner gäll so lüg mol NAME ich ha no es letschts bild jetzt grad do #00:15:41-6#

K: uä gruselig #00:15:40-3#

FP: die chinder verchleidet sich gern hm #00:15:45-1#

K: da isch gluslig #00:15:47-6#

FP: sie händ sich gschminkt chlii luschtig gäll #00:15:50-9#

K: hm (bejahend) ich ha das [+++] #00:15:51-9#

FP: muesch kei angscht ha verchleidisch dù dich mängisch au? #00:15:54-9#

K: nei #00:15:54-9#

FP: ned? #00:15:57-1#

K: doch ich han lange tag #00:16:02-4#

FP: und denn? #00:16:02-4#

K: und denn muess ich umzieh und de muess ich laufe wi dä wind #00:16:10-6#

FP: hm (bejahend) so guet hey NAME lüg jetzt hemmer grad s letschte bild vo do gschafft etz chönne mer do

ZH_01

FP: lüg emol däã buueb goht ganz gärn id baadi (.) bisch dù dä summer au scho mal i de badi gsi? #00:00:10-6#

K: ää (verneinend) #00:00:12-8#

FP: no nie? #00:00:15-7#

K: ich tue s anelegge #00:00:15-7#

FP: wart mol schnell und (..) uf dEm bild wird baschtlet und gmolet
#00:00:26-6#

K: vom meitli #00:00:27-4#

FP: jo etz muesch no d händ usem mul usenä NAME dass mer //dich guet//
#00:00:31-6#

K: //abe ich lieb// ich wett se eifach #00:00:32-5#

FP: jaa cha etz chasch grad nid süscht verschtot me dich nid (.) und
was passiert denn do verzell emol #00:00:44-3#

K: kügüli #00:00:45-8#

FP: hm (fragend) #00:00:45-7#

K: kügeli lüg #00:00:47-3#

FP: d chügeli möched sie #00:00:48-5#

K: und bambär #00:00:51-6#

FP: und was no? #00:00:51-6#

K: bambär (.) papir #00:00:54-8#

FP: papir het s // au #00:00:55-6#

K: // wie // de drink (.) jetzte drad drab #00:01:00-9#

FP: ok weisch #00:01:00-9#

K: was isch da #00:01:02-3#

FP: was dänksch? #00:01:02-6#

K: wit chilbi #00:01:05-0#

FP: jaa wie chilbii (.) verzell emol #00:01:09-3#

K: nei dù #00:01:09-3#

FP: nei etz chasch dù mol verzelle #00:01:15-1#

K: hm (verneinend) #00:01:14-6#

FP: hm #00:01:15-4#

K: bi nöd luscht #00:01:15-4#

FP: do het s e chilbi #00:01:20-7#

K: bin au mol in chilbi zi #00:01:21-8#

FP: ächt? wuu dù bisch scho mal anere chilbi gsi #00:01:25-0#

K: jo und dört hets so ff schwingä wo so schnell goht zum schneller
#00:01:30-8#

FP: ua he #00:01:30-8#

K: und mim mami und ich bin voll de voll blöder si (.) isch voll schwiri // #00:01:38-0#

FP: // aha ischs fasch // #00:01:39-0#

K: das da isch sie #00:01:40-2#

FP: es het mega schnell gschwunge so wie bi dem do? #00:01:42-9#

K: joo #00:01:44-3#

FP: hh huiuiui hmm (.) und #00:01:49-0#

K: isch das do dem? #00:01:49-0#

FP: hm (bejahend) #00:01:51-0#

K: elefAnt #00:01:54-7#

FP: en elefant gsehsch dù #00:01:56-4#

K: lùg das sind ghögl #00:01:54-6#

FP: das sind // chugeli // #00:01:58-2#

K: // oh lùg e bahn // #00:02:00-4#

FP: hm (bejahend) #00:02:00-4#

K: das si mi au mol da zi #00:02:01-1#

FP: uf sonere bahn bisch dù au scho gsi? #00:02:05-0#

K: nei nöd so eis mi sind scho mal au so eis so #00:02:10-1#

FP: hm (bejahend) #00:02:10-1#

K: uf so eis zi #00:02:12-8#

FP: uf die bahn bisch dù au scho gange (...) hmm #00:02:19-8#

K: nöd a min die bad // meine die gliche // das gliche #00:02:22-9#

FP: // nid genau so eini // #00:02:25-0#

K: nöd die glich aber das #00:02:25-7#

FP: bisch nid ufere ähnleche bahn bisch dù gsi NAME #00:02:29-3#

K: nei #00:02:30-6#

FP: hm (bejahend) ooh (...) was möcheds denn doo lùg emol die isch s meitli goht zur ärztin (..) wart mal schnell NAME was möcheds denn do? #00:02:45-9#

K: weiss i nid #00:02:47-4#

FP: bisch dū au scho mal bim dokter gsi? no nie? #00:02:55-2#

K: nur wenn ich han da mich we ta #00:02:57-5#

FP: oi wenn dū dich döt we gmacht hesch #00:03:03-0#

K: was isch döt #00:03:03-3#

FP: guet dass dū frogsch döt bi dim aug hesch dū dir we gmacht jo (...) NAME lüg etz tüemmer mol no witer luege (..) ui was möcheds denn do? #00:03:20-4#

K: ääh ääh (flüsternd) dū verzelle #00:03:30-0#

FP: uh ich gsehn es meitli und das het en hund #00:03:34-6#

K: ja #00:03:34-6#

FP: gäll hätsch denn dū au gärn es huustier? #00:03:41-0#

K: nei #00:03:42-9#

FP: nid? hm (bejahend) #00:03:42-4#

K: aber scho aber nöd aber aber ich wett s nöd jetzt #00:03:47-8#

FP: hm (bejahend) dū wetsch nid jetzt es huustier hu und was macht denn do s meitli lüg emol #00:03:54-7#

K: [n eikend] #00:03:55-5#

FP: was macht sie? #00:03:55-5#

K: en einköndel #00:04:01-8#

FP: das han i grad nid verschtande NAME #00:04:01-8#

K: eiköndel #00:04:03-9#

FP: dū meinsch es eichhörnli? #00:04:05-5#

K: ja #00:04:05-5#

FP: hm (..) wie meinsch dū eichhörnli? #00:04:10-5#

K: das do wo meitli [+] #00:04:11-6#

FP: aah dū hesch gueti auge (..) es git en tannzapfe #00:04:21-4#

K: chasch dū drübert #00:04:21-3#

FP: guet und was möcheds denn doo lüg emol die gönd gloub id ferie #00:04:28-6#

K: bin in england zi #00:04:30-9#

FP: dū bisch in england gsi? hh verzell emol #00:04:31-5#

K: nei ich wott nöd verz ich wott nur no nummere ze #00:04:37-3#

FP: wart schnell nid [++] #00:04:40-6#

K: nummer vier sechs #00:04:42-9#

FP: bisch denn dù mitem zug #00:04:45-9#

K: ja mit z drüä zugä und eis bas #00:04:51-3#

FP: mit eim bus? und mit eim zug bisch dù gange? #00:04:54-0#

K: nei drü zugä #00:04:55-0#

FP: mit drü zög uu #00:05:01-0#

K: das so luschtig min mami min papi [laf] ich ich chan sogar mi uf ihm uf uf sin handy ähm ähm öppis luege #00:05:14-1#

FP: hm (bejahend) häsch dörfe ufem handy öppis luege wo dù greist bisch? #00:05:15-4#

K: ja #00:05:16-7#

FP: hm (bejahend) schön #00:05:17-9#

K: aber ich wünsche mich au es handy #00:05:20-3#

FP: dù wünschisch dir au es handy hmm hm #00:05:28-8#

K: het s da kein handy? #00:05:29-4#

FP: hm (verneinend) #00:05:32-8#

K: aber nöd en ächte en schpilzüg handy #00:05:33-4#

FP: ja ich han es schpilzüg handy irgendwo #00:05:37-7#

K: en zweie (..) gits au zwei (..) dù hesch zwei #00:05:43-5#

FP: han ich zwoi? ok ja aber [+] ok #00:05:46-8#

K: und das isch fü e meitli und das isch fü bueb #00:05:45-1#

FP: hm (bejahend) etz tüemmer mau wiiterluege uii lüg emol #00:05:50-3#

K: hä #00:05:54-1#

FP: do isch es meitli im wald zum schpile und chlettere //ich go ou gern i wald// #00:06:01-3#

K: //es git kein schpile// #00:06:02-6#

FP: da lüg tuets chind chlättere #00:06:07-7#

K: jetzte da isch wie en kinderturn #00:06:11-0#

FP: was wie ne chinderturm? #00:06:11-8#

K: ja #00:06:13-0#

FP: hm (bejahend) hh uui #00:06:19-1#

K: chan das scho ich bin scho mol han scho mol [kick frog bass] i min papi voll fescht #00:06:25-5#

FP: bisch go kicke? go fuessball schpile mit dim papi #00:06:28-7#

K: ja #00:06:28-7#

FP: uui #00:06:30-8#

K: ich han voll fescht gmacht #00:06:30-8#

FP: uui und denne? was isch passiert wo dù fescht gschosse hesch? #00:06:37-5#

K: mis papi in goali abekheit #00:06:42-6#

FP: hh de papi isch umgheit im goal huu #00:06:46-4#

K: und denne han ich gawonnet #00:06:48-5#

FP: de hesch dù gwunne #00:06:49-1#

K: drü mal #00:06:50-7#

FP: hh #00:06:52-4#

K: und [s foul zählt] #00:06:52-6#

FP: das hani nid verschtande (.) // drü mol // #00:06:52-6#

K: // und papi het // #00:06:59-4#

FP: ah hesch dù gseit foul oder was #00:06:59-4#

K: nei papi het zeu und eis #00:07:03-1#

FP: was het de papi zwoi und eis #00:07:05-1#

K: verloret #00:07:06-4#

FP: neei er tuet so vill verlore hmm und denne? #00:07:14-3#

K: natürlich het er verloret #00:07:19-6#

FP: hm (bejahend) und denne was het er gmacht? #00:07:23-2#

K: bi mir schosset und deenn hani voll feschter schosset #00:07:27-0#

FP: hh #00:07:28-4#

K: no feschter #00:07:29-5#

FP: dù hesch no me gsch no feschter gschosse (.) und de? #00:07:37-3#

K: weiss ich nimme #00:07:39-7#

FP: hm (bejahend) hm aso chum mir lueged emol no wyter hh und lueg emol
NAME wyenachte sie schmückt do de tannebaum #00:07:49-5#

K: ja mi händ au en tannebaum gha #00:07:51-6#

FP: echt wuu #00:07:53-1#

K: und und min schänkli überko #00:07:55-0#

FP: hh wuu #00:07:57-2#

K: ich han geburtstag und nöd hüt #00:07:59-4#

FP: nei #00:07:59-4#

K: han ich nöd geburtstag #00:08:00-6#

FP: hüt hesch nid geburtstag #00:08:03-7#

K: aber aber ich han äh nache zebra geburtstag e isch s zebra
#00:08:10-2#

FP: wie meinsch dù das? #00:08:10-8#

K: eis zebra (.) weisch eso #00:08:15-9#

FP: hm (verneinend) etz verschtohni grad nid wenn dù geburtstag hesch
#00:08:21-7#

K: min mami weiss es #00:08:22-0#

FP: ja ich weiss scho wenn dù geburtstag hesch #00:08:24-9#

K: wie #00:08:24-9#

FP: im winter #00:08:28-9#

K: nEi #00:08:28-9#

FP: nid hm #00:08:30-0#

K: frög min mami #00:08:30-0#

FP: jaja guet (.) uund NAME ja lüg ez het nomol eis (.) uii dIe chind
verchleidet sich gärn und sie hend sich au gschminkt #00:08:46-9#

K: ch han mich au schminkt weisch was #00:08:48-7#

FP: hesch dù dich au scho gschminkt #00:08:48-7#

K: ine [iron man] #00:08:49-9#

FP: ine ine was? #00:08:49-0#

K: ine ior man #00:08:55-4#

FP: ooh #00:08:55-9#

K: ine superheld #00:08:55-9#

FP: hh #00:08:55-9#

K: und min fröndin im prisessin #00:09:00-9#

FP: dini fründin isch e prinzeßin gsi und wie schminkt me sich denn als iron man? #00:09:06-2#

K: ääh weiss ich nid #00:09:13-5#

FP: ah hesch s gar nid #00:09:13-5#

K: de frau chönd e bild si und denn cha han ich das gmacht #00:09:14-7#

FP: aah dù hesch das chönne wünsche oh wo isch denn das gsi? #00:09:19-8#

K: bi de bi kilbi #00:09:23-6#

FP: a de chilbi #00:09:24-1#

K: münche kilbi #00:09:25-6#

FP: was? #00:09:26-2#

K: sch münche kilbi #00:09:27-2#

FP: aah hets eso e chilbi gä wo me sich het chöne schminke? #00:09:35-1#

K: ja [+] und das #00:09:36-7#

FP: dù da sçtoht no öppis gäll jetzt NAME dù redsch jo nid nume düttsch deheime gäll #00:09:41-1#

K: englisch #00:09:42-3#

FP: englisch redsch dù ou und welli schproch redsch dù lieber düttsch oder englisch? #00:09:49-9#

K: nur düttsch un englisch #00:09:51-2#

FP: und welli hesch dù lieber? #00:09:53-8#

K: englisch un düttsch #00:09:55-2#

FP: ok #00:09:56-1#

K: beides han ich gärn #00:09:57-8#

FP: beides hesch gern #00:10:01-0# #00:10:02-8#

K: jo #00:10:02-8#

FP: und welli schproch li redsch dù am liebschte daheime? #00:10:05-4#

K: bim mami? #00:10:06-5#

FP: jo #00:10:08-5#

K: dütsch #00:10:09-2#

FP: düütsch #00:10:11-0#

K: und papi englisch #00:10:11-5#

FP: hm (bejahend) #00:10:12-3#

K: will ich rede so vill englisch #00:10:14-5#

FP: schön #00:10:16-0#

K: min pa redet er au dütsch und so vill englisch in tusig mal
#00:10:20-7#

FP: hm (bejahend) di brüeder redt ou dütsch und englisch wi dù hm
(bejahend) guet

ZH_02

FP: also (...) #00:00:13-6#

K: so en glossi toortä #00:00:13-5#

FP: ou genau aso dù döfsch mir etz eigentlech verzelle was dù do druffe
gsehsch um was gohts denn da? #00:00:22-0#

K: öppe het geburchsto de meitli #00:00:28-4#

FP: hm (bejahend) #00:00:28-4#

K: und alli zwoi buebe sind cho und zwoi meitli sind cho #00:00:34-4#

FP: ganz genau #00:00:35-9#

K: und da sch no en gebutstatstoate und maffin #00:00:45-4#

FP: hm fein #00:00:46-9#

K: und no (...) hm (...) chäze do dluffe #00:01:02-4#

FP: ja #00:01:04-0#

K: und langi [sch dingsdabums] #00:01:06-7#

FP: isch de das deheim a scho passiert? #00:01:09-2#

K: äh ja #00:01:11-0#

FP: vezelle mer emol was hesch denn dù det erläbt? #00:01:15-1#

K: hmm (überlegt) #00:01:16-7#

FP: wo dù geburtstag ghaa hesch #00:01:16-9#

K: deete han ich so (...) mm (...) #00:01:33-2#

FP: was hesch det gmacht? #00:01:34-8#

K: dete han ich chlii äh mit mim papi chueche bached nacher isch de fätig zsä han chlii popielet wies fein isch nachä hämä nomal ei gmacht #00:01:49-2#

FP: zwei? #00:01:49-2#

K: ja #00:01:49-5#

FP: oi fein #00:01:51-4#

K: und no en maffin #00:01:53-5#

FP: ich zeig der s nächschte bild hm (...) ou was passiert denn do #00:01:59-5#

K: sie mached glaub en tote #00:02:02-8#

FP: aha #00:02:06-2#

K: und sie tünd chlii [mouch] und eie und (...) teller und no (...) ääs büchsli zum moch ine fülle #00:02:29-4#

FP: zum milch inefülle hm (bejahend) #00:02:29-4#

K: und was isch das? #00:02:33-6#

FP: da sch e schwingbäse #00:02:34-6#

K: schwingbäse no und (...) und das isch scho loller #00:02:45-4#

FP: ja genau #00:02:47-1#

K: zum teig mache #00:02:50-0#

FP: primA bravo guet lüege mer gad wyters oh #00:02:53-7#

K: glacee #00:02:54-9#

FP: ja #00:02:55-8#

K: mit ä schoggi dluffä odä igawia ä nei vanie #00:03:02-3#

FP: hm (bejahend) #00:03:02-9#

K: und en papier wo um de vane schmilzt #00:03:09-4#

FP: sehr guat #00:03:10-9#

K: und (.) was isch das? #00:03:15-5#

FP: welles meinsch? dasch villicht e chlii schoggi no #00:03:19-1#

K: schoggi und no es papier han ich scho zeit und no es (...) enn (...) und chli was isch das scho wider? #00:03:41-6#

FP: hm (bejahend) issisch dù de // gern // glace im summer? #00:03:43-4#

K: // guetzli // nei #00:03:44-1#

FP: nöd? #00:03:45-8#

K: nei denn schmelzs #00:03:49-2#

FP: ah issisch dū lieber glace im winter? #00:03:50-1#

K: ja und deheime #00:03:52-2#

FP: ah #00:03:53-2#

K: und guetzli #00:03:55-4#

FP: hm (bejahend) (...) und lüg mol uf dem bild isch es chino #00:04:01-2#

K: chino? #00:04:02-8#

FP: die lüt lüged wahrschienli e schpannende film #00:04:04-8#

K: ja ich wett au debi sii #00:04:06-3#

FP: ou #00:04:08-9#

K: die tünds im fim im chino pokom ässe #00:04:13-3#

FP: ja #00:04:12-6#

K: hends ehm enn chinoblölle a und het s villi schtüehl hundetusig schtüehl #00:04:25-1#

FP: hm (bejahend) bisch denn dū au scho im chino gsii? #00:04:26-0#

K: ja zwei mol #00:04:29-0#

FP: oh und was hesch aglùegt? #00:04:30-2#

K: ähm (...) hmm (...) dino #00:04:40-7#

FP: en dinofilm? #00:04:40-1#

K: hm (bejahend) #00:04:41-2#

FP: hm (bejahend) #00:04:41-2#

K: und no ä [ali] und dete han ich no en [bannene] film glüegt ghaa #00:04:48-6#

FP: hesch no gseh ou #00:04:50-7#

K: det isch ganz luschtig zi #00:04:51-4#

FP: ah lässig (lacht) mit wem bisch de gsii? #00:04:57-3#

K: mit mim papi und mim blüede // und // mim mami #00:05:01-1#

FP: // ja sch // schön (.) lüege mer eis wyter (...) und do isch s
chind im zoo #00:05:11-4#

K: zoo da isch ää ä chind wo m im wett was isch dä scho widä #00:05:25-
0#

FP: hm was #00:05:25-0#

K: das da ane #00:05:25-0#

FP: s tier s füe s chind füttered do gad e giraff #00:05:28-4#

K: dä ähf d chind füeteled n gilaf wo ganz chlii isch #00:05:35-2#

FP: hm (bejahend) #00:05:38-2#

K: und dä ähm hät ää muess ganz wit füle choo und (.) ääh het no
füetteli im händ #00:05:49-2#

FP: het no fuetter i de händ // ja // #00:05:51-5#

K: // und // no e chappe #00:05:53-4#

FP: NAME bisch denn dù ä scho im zoo gsi? #00:05:55-3#

K: ja eimal #00:05:53-1#

FP: ou und was het der gfalle im zoo #00:05:54-2#

K: hm gilaf #00:06:05-6#

FP: die hend der gfalle #00:06:05-6#

K: ja die hend mich abtschläckt #00:06:06-7#

FP: sogar (.) und was het s no ghaa? #00:06:10-6#

K: mm pandi het au no mich abtschläckt #00:06:14-6#

FP: etz ha di nid verschtande was? #00:06:17-2#

K: panda ä het s au no gää #00:06:20-6#

FP: ah #00:06:20-3#

K: het au mich abtschläckt (.) hä mich gärn ghaa #00:06:25-9#

FP: ja sicher hä (lacht) #00:06:38-3#

K: da fahrt im mei die äh meitlis mit em chicker umenand #00:06:39-9#

FP: mit de trotti genau hesch dù au es trotti #00:06:41-5#

K: ja mit zwoi lädli #00:06:43-7#

FP: hm (bejahend) #00:06:44-4#

K: und mit än velo mit zwei lädli und die hend dlü lädli de isch mega
gloss de isch chlii #00:06:53-4#

FP: hm (bejahend) genau das findsch jetzt ä chlii komisch? #00:06:57-1#

K: hm (bejahend) #00:06:57-1#

FP: hm (bejahend) ja (..) wenn bruchsch dù dis trotti? #00:07:01-6#

K: hm wenn ich i schuel gang ode wenn äh min mami sagt ich däf mit em chicki choo #00:07:10-3#

FP: ah ja hesch au es velo #00:07:13-3#

K: ja #00:07:14-5#

FP: und wenn bruchsch denn das #00:07:16-1#

K: wenn min papi chun äh gaht mit em velo mit mim mami un min blüedä #00:07:22-6#

FP: hm (bejahend) #00:07:22-6#

K: denn chumm ich au mit em velo #00:07:27-4#

FP: ah ja #00:07:27-4#

K: min velo sch en schpezielli da chann ich iischtelle dass ich chann uf en berg ufefahle #00:07:34-0#

FP: ah sogar #00:07:34-0#

K: en chöche bäg #00:07:34-4#

FP: ou und wie machsch das? #00:07:36-8#

K: hämme zahle das gaht nu uf fuf #00:07:42-5#

FP: hm (bejahend) #00:07:42-5#

K: hämme so dleie denn gaht s chli lamsamel ufe #00:07:47-7#

FP: ok denn chasch de scho schalte hm #00:07:51-5#

K: hm (bejahend) #00:07:51-5#

FP: guat da sch es super velo (...) oh das #00:07:57-8#

K: das sind im see da tünd sie im see chlii ähm schpile und da tünd sie äh sandchaschte nei #00:08:11-7#

FP: sie tünd e sandburg baue wohrschinli #00:08:13-9#

K: hm (bejahend) #00:08:13-9#

FP: hm #00:08:15-6#

K: ode sie tün öppis sueche #00:08:17-3#

FP: jaa hesch dù ä scho am schtrand gschpilt? #00:08:20-0#

K: jaa #00:08:21-5#

FP: bisch ä scho an #00:08:22-2#

K: mit mim blüedä han ich än loch bout mit min äh ich han en wasseloch bout und än burg und das denn nache isch nomol en burg han en block gmacht und chli en mini loch und denne de isch wasse düle choo und de han ich ähm het s mal ähm iisch (..) hm (..) de lömä und de agliz un obelix äh sin i ei turm gonged und die lömä sind au in ein turm ganged denn hends sich zame chämpft #00:09:06-6#

FP: das hand er gschpilt am schtrand #00:09:08-6#

K: ja #00:09:08-6#

FP: uh dasch aber #00:09:09-7#

K: nacher isch ein de löwe im wasse inne gheit dann han ich ihn ähm ufgnäa #00:09:17-6#

FP: heei da abe ä lässigs schpil gsi woner do erfundä händ am schtrand #00:09:22-0#

K: hm (bejahend) nachä han ich so en hm (.) han ich so en burg gmacht wo s ähm löme sind burg gmacht #00:09:31-9#

FP: hm (bejahend) #00:09:31-9#

K: und denn isch die in wasse ine gheit #00:09:34-0#

FP: ooioioi richtig //schpannend// #00:09:35-9#

K: //denn isch// bum #00:09:37-8#

FP: ha richtig schpannend #00:09:37-8#

K: und nachä sind lömä no ichlemmt gha #00:09:42-4#

FP: sinds no ichlemmt gsii chumm mer l mached no es wi bild wiiter (.) das kennsch dù #00:09:47-7#

K: ja #00:09:47-7#

FP: die // chind sind // genau #00:09:49-4#

K: // chindegate // da siz die chindegate im schtuehl und tünd sich ähm tut di lehlä öpis sage und münd die chinde öppis hm ledä was sie am (..) äh em lehlä sägt und so #00:10:16-3

FP: genau was //machs// #00:10:18-3#

K: //so müend sie mache// #00:10:18-3#

FP: sehr guet was machsch denn dù gärn im chindsgi? #00:10:17-7#

K: ää umesetze #00:10:25-2#

FP: umesitze? #00:10:26-8#

K: hm (bejahend) #00:10:27-0#

FP: und mit was schpilsch de gärn? #00:10:26-9#

K: äh (...) mit däa (...) eintlech hämmer gar nüt i min chindegate schpile #00:10:45-6#

FP: chönder nöd schpile #00:10:45-6#

K: nei #00:10:47-6#

FP: was möched ihr denn? #00:10:48-1#

K: mir münd mir münd nume ume sitze und worte bis dä lehlä chömid #00:10:53-6#

FP: und wenn denn d lehrer do sind? #00:10:55-9#

K: hämä chlii hab sch äh zwei äh fuf minute e chlii schpile #00:11:02-2#

FP: doch schpile und susch sind er im chreis #00:11:05-2#

K: hm (bejahend) #00:11:07-0#

FP: was möched er de im chreis? #00:11:08-6#

K: äh zuelose was de lehlä sägt #00:11:11-0#

FP: hm und mit we wenn de chasch fuf minutä schpile mit wem schpilsch denn gern? #00:11:16-4#

K: mitem NAME #00:11:18-6#

FP: und wo sind ihr dann? (.) wenn er schpiled #00:11:21-5#

K: hm bim (..) bauegge #00:11:28-5#

FP: bim bauegge was bausch denn? #00:11:29-2#

K: en tuum #00:11:32-0#

FP: oi verzell mer vo dem turm #00:11:34-0#

K: det han ich äh nomol en lömä baued #00:11:37-6#

FP: no einisch e römer hesch baued #00:11:39-2#

K: hm (bejahend) #00:11:40-1#

FP: dù //bisch ja rö// #00:11:40-6#

K: //und mit de autos// #00:11:41-9#

FP: mit de auto händ er no gschpilt #00:11:43-7#

K: hm (bejahend) #00:11:44-3#

FP: chum etz möchemer no s letschte bild #00:11:46-9#

K: ouuouou in tuanhalle #00:11:51-4#

FP: ich glaub die sind uf em schpilplatz #00:11:53-8#

K: wie sin wieso het de meitli chei socke a? #00:11:59-2#

FP: het sie kei socken a #00:11:59-8#

K: hm (bejahend) doch er he socke a #00:12:04-2#

FP: sie //het// #00:12:04-2#

K: //aber chei schueh// #00:12:05-1#

FP: genau warum dänksch? #00:12:07-8#

K: will ich so zsehe dass de k ä kei schueh het abe die meitle het schueh a #00:12:14-6#

FP: ja ganz genau was isch dis lieb din liablingschpilplatz? #00:12:20-1#

K: //üs// #00:12:21-4#

FP: //wo isch// #00:12:21-4#

K: üsä schpilplatz #00:12:23-2#

FP: was isch det druffe so lässigs? #00:12:24-5#

K: ähn schaukle #00:12:26-3#

FP: hm (bejahend) #00:12:26-9#

K: und no en lutschbahn #00:12:32-1#

FP: ja #00:12:32-1#

K: und so n äh seili hemme so ä bananciale #00:12:37-2#

FP: ou das tönt aber schpannend #00:12:40-7#

K: und dete hemme no e chli es git s no en tlampolin und de dete hemme gumpe und de hemme i wasse ine schplinge #00:12:50-3#

FP: wo isch denn das wasser was isch denn das für wasser #00:12:53-1#

K: äh e nomals wasse und dete isch im äh im wiese usse #00:13:01-2#

FP: hm hm (bejahend) #00:13:04-1#

K: isch en ganz e glosse ähm hm glossi hm glosse äh wasse #00:13:14-8#

FP: ah ja das isch lässig dù danke fürs verzelle NAME gäll dù redsch jo deheim nid nur schwitzerdütsch sondern no? #00:13:25-1#

K: chinesisich #00:13:25-5#

FP: genau dū redsch no chinesischi welli schproch redsch am liabschte?
#00:13:28-7#

K: ääh (...) alli #00:13:35-6#

FP: alli? hesch alli sehr gärn alli schproche welli schproch redsch im
chindergarte? #00:00:37-3#

K: schwiizerdütsch #00:13:43-7#

FP: und welli redsch am liabschte deheime denn #00:13:46-0#

K: äh schwiizerdütsch und chinesischi #00:13:49-9#

FP: beides hm guat danke vill #00:13:52-9#

K: und min blüeder tüend au chann guet englisch lede und min blüe mi
mis mami säg ähm min blüede ächlii üebe chli englisch ähm lede
#00:14:06-8#

FP: hm (bejahend) wie chünt das dass er etz englisch redt weisch dū das
warum chan er etz plötzlich englisch #00:14:14-7#

K: will sie äh tusig mol englisch gmacht hend #00:14:18-5#

FP: wo nämlech i de? #00:14:18-5#

K: im deheime #00:14:21-7#

FP: aha will sie deheim englisch gseit hend und dini brüedere hend
jetzt englisch au i de schuel #00:14:25-7#

K: hm (bejahend) #00:14:26-2#

FP: gäll die lerned das jetzig genau also lüeg ich tue do abschalte

ZH_03

FP: da (...) dää bueb isch i de badi bisch im summer au emal i de badi
gsi und was häsch erläbt i de badi? #00:00:14-2#

K: mm das hani erlebt jaa (...) öpper nöd bim trampolin mit de regle
behauptet hät sie sin eifach drü ufem trampolin ghüpft #00:00:32-7#

FP: wüerkli? und wievill döfed denn #00:00:35-6#

K: ein #00:00:36-5#

FP: nur öpper hm und dänn #00:00:39-5#

K: hä #00:00:39-5#

FP: und dänn? #00:00:40-1#

K: und denn han ich no (...) mini schwöschter ze wo am bade isch
#00:00:49-3#

FP: hm (bejahend) #00:00:50-5#

K: und (...) meh weiss ich einech gar nöd //so langer zyt// #00:00:56-3#

FP: //me weisch// de summer isch lang her gäll #00:00:59-2#

K: ja bald isch winter froi mich #00:01:07-4#

FP: uf dem bild wird baschtlet und gmalet baschtlich du ä gern? #00:01:11-7#

K: ich han grad öppis im chis chindsgi baschtlet #00:01:15-3#

FP: schoo? was häsch denn scho baschtlet? #00:01:18-3#

K: m es smarties dösli mit smarties wo mir selber gmacht hend aso nöd ächti #00:01:27-2#

FP: wie händ ihr die gmacht? #00:01:27-9#

K: mir hend papier #00:01:30-5#

FP: hm (bejahend) #00:01:30-9#

K: agmalt #00:01:33-8#

FP: mhm #00:01:35-3#

K: aso rund usgschnitte und denn agmalt #00:01:36-6#

FP: hm (bejahend) #00:01:36-6#

K: is smarties dösli //ineta// #00:01:41-4#

FP: //ja// (...) fertig hä #00:01:42-4#

K: ja (...) ou #00:01:43-8#

FP: da sch ä chilbi mit karussell und rieserad bisch au scho mal uf ere chilbi gsi? (..) verzell emol was händ ihr det wa chasch vo det verzelle #00:02:00-7#

K: ääh weiss einech gar nüt me #00:02:05-4#

FP: weisch gar nüt meh #00:02:06-9#

K: doch ich weiss es no öppis m ich und mini schwöschter und mama und papa und mini zweit schwöschter #00:02:14-8#

FP: hm (bejahend) #00:02:17-8#

K: sind so ufeme tolli ding zi wo mer münd schtah so öppis nei nöd uf so öppis [+++] und mir sind no so ufeme wills d NAME undedingt het welle wome ufem chopf isch und denn sooooo #00:02:34-6#

FP: hm (bejahend) #00:02:34-6#

K: ganz schnell #00:02:36-4#

FP: ganz schnäll #00:02:37-4#

K: ich han angscht gha und einich han ich nöd dörfe mit und drum isch nume de papi und d NAME und mir hend döfe s glace oder es pokorn chaufe und ich han e zuckewatte kauft #00:02:55-1#

FP: e zuckerwatte #00:02:55-1#

K: und mini schwöschter het so ähm es glace und #00:03:01-5#

FP: es es softice #00:03:02-0#

K: ja #00:03:03-3#

FP: ja #00:03:02-8#

K: und mini ander schwöschter het au es softice #00:03:07-7#

FP: //ja// #00:03:07-7#

K: //will// softice isch nöd vegan #00:03:09-0#

FP: hmm drum häscht du e zuckerwatte gno (..) guet #00:03:18-3#

K: so ime schüsseli #00:03:21-4#

FP: ime schüsseli? nöd abem schtängel hm (...) das meitli muess zu de chinderärztin (..) bisch ä scho bim arzt gsi? #00:03:34-3#

K: äh (...) //zaharzt// #00:03:43-4#

FP: //oder bi de ä// bim zahnarzt #00:03:43-4#

K: und bald gon ich no bim ohrearzt #00:03:46-7#

FP: hm (bejahend) was isch dänn bim zahnarzt passiert? #00:03:50-2#

K: m deet (...) mm han ich müsse so ufeme schtuehl lige #00:04:04-3#

FP: hm (bejahend) #00:04:02-7#

K: de het se abeta dn het sie so mitme schtinkluftding i mini zäh da und mit de händ so [+++] und some schpiegeli duregluegt #00:04:14-6#

FP: und dänn? #00:04:15-8#

K: fertig #00:04:16-9#

FP: fertig #00:04:19-0#

K: isch en churze dokter zi #00:04:21-2#

FP: isch en churze dokter gsi und bim ohrenarzt bisch nonig gsi hä dä chasch nonig verzelle wie das gsi isch hä (...) das meitli hät en hund häscht du au es huustier? #00:04:33-2#

K: ä chatz #00:04:35-6#

FP: ä chatz (..) uund #00:04:40-2#

K: und mini nachberin het en hund und mini fründin #00:04:42-4#

FP: schoo? und was gfallt dir a de chatz bi oi dihei? #00:04:46-9#

K: m dass sie so herzig baby isch #00:04:50-4#

FP: hm (bejahend) #00:04:51-8#

K: und was sie so es schöns fäll het #00:04:54-7#

FP: hm (bejahend) #00:04:56-4#

K: uund uund was ois nöd pfallt was s esse immer so schtinkt #00:05:04-3#

FP: sie schtinkt? #00:05:06-5#

K: nei d fuetter #00:05:06-9#

FP: ah s fuetter schtinkt ok #00:05:10-2#

K: hm (bejahend) #00:05:11-4#

FP: ja das schtimmt s chatzefuetter schtinkt find ich au (...) die gönd uf e reis #00:05:22-9#

K: hm (bejahend) #00:05:22-9#

FP: bisch du i de ferie i de letschte ferie au verreist? (...) wie sind dini ferie gsi? #00:05:29-2#

K: m guet mir hend so i de holzhüsli dörfe übernachte mit a dä NAME ihrem gotti #00:05:41-1#

FP: hm (bejahend) #00:05:41-1#

K: und die het es chind gha und zwei chinde und eis is so chli zi und herzig ähm mit minere schwöschter und mit de andere und mit mir und mit de andere #00:05:56-0#

FP: hm (bejahend) #00:05:56-0#

K: m ga sch m i de wald und het ganz villi [chäs] forä zi und denn hemmer no im wald es reh ze #00:06:05-8#

FP: es ächts reh? #00:06:08-0#

K: mir sind so a de schpure pfolget #00:06:09-7#

FP: hm (bejahend) #00:06:09-7#

K: denn händ mir s ze #00:06:11-5#

FP: denn händ ihr es reh gse #00:06:12-0#

K: und dene sin mir no hm so ane hotel und det hät s m (.) po Äh äh wie heisst s die schtäbli wo gäl sind pommes #00:06:30-3#

FP: ja #00:06:30-7#

K: gässe und denn he het NAME so schpaghetti gesse #00:06:35-3#

FP: hm (bejahend) #00:06:35-3#

K: mit tomatose ich han pommes gässe und die NAME het no m tortolini #00:06:45-5#

FP: hm (bejahend) #00:06:46-3#

K: und die an zweiti het s gliche wie ich gha #00:06:49-5#

FP: au pommes (...) cool #00:06:53-6#

K: denn hämme en punsch gha en orangeunsch und denn no es glace #00:06:56-9#

FP: hm (bejahend) #00:07:00-0#

K: ich han keis glace gha ich han es wasserglace gha #00:07:03-2#

FP: da sch au es glace #00:07:04-2#

K: ja #00:07:04-8#

FP: ja isch fein gsi #00:07:07-4#

K: und mini schwöschter die gross het so eis gha #00:07:11-7#

FP: ja #00:07:12-2#

K: und die ander schwöschter het so eis imne schäleli und schoggi drunter und [ding] so es schäleli glace #00:07:21-0#

FP: ja #00:07:22-7#

K: und mami und papi die hend keis glace gha aber de papi het luscht gha denn hä het de papi au so es #00:07:37-2#

FP: softis #00:07:37-2#

K: softice #00:07:37-8#

FP: ja #00:07:37-8#

K: gnoo und un än burger gno un e kafi #00:07:43-2#

FP: ja #00:07:46-3#

K: hm #00:07:47-3#

FP: cool sind sicher cooli ferie gsi tönt lässig (...) hmm #00:07:53-4#

K: im wald #00:07:54-3#

FP: hm (bejahend) #00:07:56-1#

K: mir sind ebe au im wald zi #00:07:57-3#

FP: ihr sind etz hani gad welle fröge die sind im wald am schpile und am chlättere du bisch ä scho im wald gsi was häsch du im wald gmacht? #00:08:04-9#

K: m also mir sind so bime schtrand zi und det het en chline wald gha #00:08:10-9#

FP: hm (bejahend) #00:08:10-9#

K: und denn hämmir so es (.) so en so en [brocke] ze denn si mer druf gchlätteret äh druf gschande #00:08:21-2#

FP: hm (bejahend) #00:08:21-2#

K: aber er hät nöd ghebet und denn Ähm (..) aso mir sind nüme mit m mit de NAME mit mir und mitem mami und denne hämmir no simmir no go bade und hend no chli gschpilt und gchlettret dete und im wald #00:08:43-9#

FP: hm (bejahend) #00:08:44-3#

K: schpatziergang zi #00:08:45-9#

FP: hm (bejahend) i de ferie? #00:08:48-5#

K: nei #00:08:48-5#

FP: oder #00:08:50-6#

K: [nid i de] ferie #00:08:51-6#

FP: wo bisch denn du am schtrand gsi nöd i de ferie? #00:08:56-7#

K: villicht isch s au am schluss zi #00:08:57-3#

FP: ah ok #00:09:02-9#

K: und im mini schwöschter isch im rytlager zi #00:09:06-6#

FP: ach so #00:09:07-6#

K: hä (lacht) #00:09:10-1#

FP: dänn hät sie nöd chöne mitcho #00:09:10-1#

K: nei #00:09:11-1#

FP: hm (bejahend) #00:09:12-3#

K: de papi isch am schaffe zi #00:09:14-2#

FP: hät er au nöd chöne mitcho #00:09:18-0#

K: hmm und dää züü ja züli hät au nöd chöne mitcho will dä ä chatz isch #00:09:25-8#

FP: (lacht) hät //er müse dihei blibe// #00:09:25-8#

K: //denn hemmer no so// en herzige hund zse #00:09:29-6#

FP: ja im wald? (...) ja (...) ha nomal es bildli #00:09:39-9#

K: fuessball #00:09:41-1#

FP: die sind f mit fründen am schpile schpilsch du ä gern mit anderne chind? verzell mal was mached denn ihr mitenand? #00:09:50-4#

K: m NAME und ich die schpiled m amigs fangis und hüt hemme so ime drei rote ding tschpilt im garte #00:10:02-1#

FP: hm (bejahend) #00:10:01-8#

K: und s denn (...) hämmir no (...) weiss nüm #00:10:14-8#

FP: weisch nüm #00:10:16-1#

K: und mi händ ebe hüt no so es (.) baschtli #00:10:19-9#

FP: und hüt händ ihr no baschtlet #00:10:21-2#

K: ja #00:10:23-9#

FP: und wenn d nöd im chindergarte bisch schpilsch au mängmal mit anderne chind #00:10:28-5#

K: ich tun abmache game villicht au no chli liggä oder färnseh luegä #00:10:37-3#

FP: hm (bejahend) #00:10:37-3#

K: mit miner schwöschter schpilä #00:10:43-6#

FP: und was schpilsch dänn mit dine fründinne wenn d abmachsch nöd im chindsgi #00:10:45-6#

K: ääh mir baschtlat mengisch #00:10:52-6#

FP: hm (bejahend) #00:10:53-2#

K: und schpiled vechleiderli #00:10:55-2#

FP: hm #00:10:57-0#

K: schpilt prinzessinne denn #00:10:55-8#

FP: ja #00:10:58-2#

K: (lacht) und dänne tün mir noo mit miner schwöschter aso wo d fründin nöd da isch #00:11:08-5#

FP: hm (bejahend) #00:11:08-5#

K: gömmer a eusem hochbett abeschpringe #00:11:11-5#

FP: aah #00:11:13-2#

K: und pfangis mache #00:11:11-2#

FP: ja #00:11:15-5#

K: oder ich bin d mus und [will] vome vo de chatz weg renne #00:11:20-6#

FP: ja #00:11:20-6#

K: [NAME] isch d chatz oah (Ausruf) will mich fresse und ich so oah aah ch pf (Ausruf) und denn hät sie mich irgengewenn #00:11:28-5#

FP: ja #00:11:33-4#

K: wyehnantsdekoriere #00:11:34-9#

FP: hm (bejahend) die schmücked de baum fired ihr dihei au wyehnighte? #00:11:38-8#

K: ja ich han scho gschänkli #00:11:42-3#

FP: würklich? #00:11:42-3#

K: drü #00:11:42-7#

FP: drü gschänkli #00:11:44-4#

K: zwei brief #00:11:45-9#

FP: hm (bejahend) #00:11:46-3#

K: eis grosses gschänkli und eis chlines #00:11:48-5#

FP: hm (bejahend) #00:11:50-2#

K: vier #00:11:50-2#

FP: vier sache sogar scho #00:11:52-1#

K: und jetzt mach ich nomal eis für papi und mami #00:11:55-7#

FP: ja wie tünd ihr denn wyehnighte fire was mached ihr //da immer// #00:12:03-1#

K: //mm// mir gönd (...) de baum schmücke #00:12:04-9#

FP: hm (bejahend) #00:12:04-9#

K: gönd go schlafe denn am zmorge sind gschänkli #00:12:08-6#

FP: hm (bejahend) #00:12:08-6#

K: (hustet) und denne gömmer cakes ässe #00:12:14-0#

FP: ja #00:12:14-0#

K: pancakes gömmer ma a wyehnight esse #00:12:19-6#

FP: scho? //zum zmorge// #00:12:19-6#

K: //und denn// gömmer gschänkli uspacke #00:12:19-6#

FP: ja #00:12:19-9#

K: denn schpiled mir mit dene sache #00:12:21-9#

FP: ja schön #00:12:25-3#

K: het no eis einzigs #00:12:27-8#

FP: s letschte bildli #00:12:28-1#

K: oah (Ausruf) [e schpine] #00:12:29-9#

FP: die verchleidet sich gern und sie hend sich au gschminkt
verchleidisch dich au mal mängmal isch d frag das häsch ja scho
verzellt verchleidisch dich mängmal au als öppis anders wie als
prinzessin? #00:12:42-6#

K: chätzlii #00:12:45-9#

FP: hm (bejahend) #00:12:45-9#

K: mm (...) m (...) weiss gar nöd was ich alles han #00:13:03-2#

FP: was passiert denn wenn d dich verchleidet häsch was mached ihr denn
#00:13:05-9#

K: zum bischpil ich gheit i ohmacht #00:13:08-8#

FP: (lacht) #00:13:09-9#

K: hh äh oder #00:13:13-2#

FP: als chätzli gheisch du in ohmacht? #00:13:16-1#

K: prinzeßin villicht #00:13:16-4#

FP: aha hm (bejahend) #00:13:16-4#

K: oder (...) mm ich bin ufem turm igschperret und bin d rapunzel
#00:13:33-0#

FP: hm (bejahend) #00:13:33-0#

K: ich han s rapunzel chleid deheime #00:13:34-7#

FP: wüerklich #00:13:34-9#

K: und denn chünt mini fründin und wenn ich villicht zwei fründin han
#00:13:41-5#

FP: hm (bejahend) #00:13:41-5#

K: aso iglade han #00:13:43-6#

FP: hm (bejahend) #00:13:45-3#

K: denne m isch ein die bös häx #00:13:46-6#

FP: //hm (bejahend)// #00:13:46-6#

K: //und// eini de prinz und sie so ich bin ufem hochbett und sie so rapunzel rapunzel lass ma die haar herunter und denne gaht sie ufe schnit ihre d haar ab oder so aber nöd in echt #00:14:08-0#

FP: ja #00:14:08-0#

K: nume so schpile #00:14:10-1#

FP: hm (bejahend) #00:14:10-8#

K: schpil han #00:14:11-8#

FP: hm (bejahend) #00:14:11-8#

K: uu denn chünt de prinz küsst sie schnit sie d haare ab oah (Ausruf) ghei gheit sie beidi ohmacht oder so #00:14:25-7#

FP: ja so luschtig

ZH_04

FP: ich zeig dir es bild (...) und du döfisch denn grad echli verzelle dezue (...) oh lüg emol de bueb de liebt badi bisch du dä summer au mol i de badi gsi? #00:00:20-0#

K: nei #00:00:22-0#

FP: im summer wos no warm gsi isch bisch nie go bade? #00:00:26-0#

K: doch #00:00:27-5#

FP: doch was hesch denn du bim bade erläbt? #00:00:29-8#

K: mm (...) weiss nüme #00:00:38-2#

FP: fallt dir gar nüt i? #00:00:39-6#

K: (...) aso ich ha mitem mami balle tschpilt #00:00:45-5#

FP: hm (bejahend) #00:00:46-4#

K: (...) und jetzt weiss ich nüt meh (...) und mi si mitem papi ufs floss (...) #00:00:54-3#

FP: oh #00:00:54-9#

K: ufs schprungbrätt #00:00:56-4#

FP: ihr sind ufs flooss Und ufs schprungbrätt (..) wOw (...) guet gömmer mal zum nägschte bild (...) ohoo do wird baschtlet und gmolet baschtlich du au gärn? #00:01:17-2#

K: ja #00:01:18-2#

FP: was hesch denn du scho baschtlet? #00:01:20-1#

K: (...) ehm weiss nüme #00:01:30-2#

FP: ich glaub dir fallt scho öppis i muesch mal chli nochedänke
#00:01:33-4#

K: (...) ich ha nol en box baschtlet und det sind chätzli ine inecho
gad ächti so wo me chan falte #00:01:46-2#

FP: wow verzell mol wie hesch denn das gmacht #00:01:49-3#

K: aso i ha [d mir do] aso ich han mit liim ähm papier agmalt pink und
denn det häre kläbt und nachere mir do hei bi de oberlicht ähm chläbi
here ta mit smeili #00:02:08-2#

FP: ah cool und denn? dörf ich dir das da schnell abzieh es macht mega
viel grüsch mer legeds am schluss wider a isch guet? #00:02:16-3#

K: ja (...) do #00:02:16-8#

FP: so und denne? #00:02:20-9#

K: denne (.) denn hemmer dchätzli inetah #00:02:28-8#

FP: ächti chätzli? #00:02:32-2#

K: nei (...) wo mir chönd falte #00:02:37-1#

FP: ah schön guet cool hender das im chindsgi gmacht oder dehei?
#00:02:41-5#

K: chindsgi #00:02:42-4#

FP: oh (.) en chilbi mit karussell und riserad bisch du au scho mol uf
de chilbi gsi? #00:02:55-4#

K: ja hüt bini ähm geschter oder wenn mir i de ferie zsi sind (.) det
simmmer ufs putschiauto #00:03:05-8#

FP: wow #00:03:06-9#

K: denn het NAME eus das kauft #00:03:11-4#

FP: das isch vo de chilbi ah #00:03:11-4#

K: NAME het au eis aso m ich han ei ahänger und NAME het zwei eine mit
schlüssel und eine wos härz het und det vo me schlüssel ietue aber es
goht nöd de schlüssel nöd ine tue#00:03:28-9#

FP: nöd en ächte#00:03:30-0#

K: ja

FP: ja du und was hend ihr no erläbt a de chilbi? #00:03:33-9#

K: mmh mir hend salami kauft (.) es vermicelle und schüschi mis arm (.)
weiss ich nüt me #00:03:50-7#

FP: ischs lässig gsi? #00:03:50-6#

K: ja (...) (hustet) #00:03:51-6#

FP: wämmer scho zum nögschte? #00:03:51-5#

K: ja #00:03:59-9#

FP: ui lüg das meitli muess zu de chinderärztin bisch du ä scho mol bim dokter gse? (...) was isch denn det passiert? #00:04:12-0#

K: mir hend möse piks mache #00:04:17-0#

FP: hesch müesse piks mache? (..) und denn? #00:04:26-5#

K: han ich e schi sch äm fisli übercho #00:04:26-5#

FP: es fischli? was für eis? #00:04:34-0#

K: äm (.) eifach fischli #00:04:42-7#

FP: zum ässä? (..) schön guet (..) isch fein gsi? #00:04:49-0#

K: (...) (zieht Nase hoch) #00:04:49-0#

FP: das meitli het en hund (.) jetzt bini gar nöd sicher hesch du au es hustier? #00:05:04-3#

K: aso NAME sis gotti het en hund #00:05:04-3#

FP: oh #00:05:10-7#

K: pixel und er isch sibni #00:05:13-2#

FP: und wie gseht de us? #00:05:17-9#

K: schwarz #00:05:18-6#

FP: ok du und #00:05:21-3#

K: und er isch wos gotti det zsi isch er het e he he het [+++] söll ich tür ufmake dass er nöd dir ufegumt aber denn het er isch er glich mir ufegumt #00:05:33-7#

FP: ou und denn #00:05:35-4#

K: er het mich echli kräblet so aber s macht nö weh #00:05:41-9#

FP: ah glück gha (...) #00:05:43-2#

K: (lacht) #00:05:43-1#

FP: hetsch //du// #00:05:43-1#

K: //und// er het mich mega gärn we bringt er tuet er immer bälle #00:05:49-1#

FP: mm das glaub ich #00:05:50-9#

K: ja wil mer döf nöd lüte #00:05:53-6#

FP: ja hätsch du sälber ä gern es hustier? #00:05:57-5#

K: ja (...) aber de papi seit nei ich wett en chatz aber de papi seit nei ich wett en hund seit nei wil er chatzhaar und hundehaar alErgisch isch #00:06:09-5#

FP: hm (bejahend) was gfallt dir denn bsundrigs a chatze und a hünd? #00:06:14-0#

K: und ross #00:06:18-7#

FP: was findsch bsunders a dene tier? #00:06:21-3#

K: wil uf ross chame rite und mit em hund chamer go laufe #00:06:28-0#

FP: hm (bejahend) (.) döfsch de amigs mitem hund vode NAME ihrem gotti go laufe? #00:06:33-5#

K: aber ich muess immer zerscht luege bis ö öb kei hund det obe het susch bällt er #00:06:44-7#

FP: hm (bejahend) hm (bejahend) und denn muess öpper erwachsnigs debi si gäll? #00:06:49-4#

K: hm (bejahend) #00:06:50-8#

FP: ui log emol (.) die gönd uf ne reis (.) bisch dU i de ferie au go reise? #00:07:04-6#

K: hm (verneinend) #00:07:04-9#

FP: aber ich glaub i de summerferie oder? #00:07:07-0#

K: äh einisch bin ich aber go campe #00:07:11-6#

FP: oh verzell #00:07:13-2#

K: ja aber det hets leider gränet und glitzt #00:07:17-7#

FP: //oh je// #00:07:18-7#

K: //und// de papi isch pflotschnass zsi #00:07:21-0#

FP: (lacht) oh je u was hend ihr denn gmacht? #00:07:25-8#

K: äh kei ahnig eifach zschlafe #00:07:32-6#

FP: was sind dini liebschte ferie gsi bis jetzt? #00:07:39-4#

K: ähm uf andermatt #00:07:44-0#

FP: und //werom// #00:07:45-3#

K: //det// chamer schifahre (...) und schifahre #00:07:39-3#

FP: aha #00:07:50-9#

K: mir gönd det immer go schifahre (.) mi tünd si jetzt nüme i zugerland biete sonder ide andermatt denn mömer si nöd i immer wieder heischleppe #00:08:04-5#

FP: das isch ganz e gueti idee #00:08:06-0#

K: hm (bejahend) (...) hä was isch das? #00:08:13-0#

FP: log e mol dasch en wald (.) das chind gohts ganz gern i wald go spiele und chlättere #00:08:19-8#

K: aha ich han nöd gmeint das das en wald is ich han gmeint das isch ähm e m keis meitli ich chan gmeint das isch en pilz #00:08:29-1#

FP: ja meh gseht zersch gar nöd so guet das //stimmt// #00:08:31-1#

K: //ja// #00:08:32-3#

FP: du bisch ä scho mol im wald gsi oder?#00:08:34-8#

K: ja mitem chindsgi #00:08:36-6#

FP: verzell mol was hesch du im wald gmacht #00:08:39-4#

K: ähm tschpilet un denn mis eben au gschnitzt (.) mit de frau NAME #00:08:50-0#

FP: cool (.) chasch nochli meh vom wald verzelle? #00:08:52-8#

K: weiss mir hend cervulat brötlet (.) süs weiss ich nüt meh (...) wie viel bletter hesch du no? #00:08:52-7#

FP: no drü #00:09:07-1#

K: drü #00:09:08-4#

FP: magsch na? lüg emol die sind zäme am schpiele die sind fründe schpielsch du ä gern mit anderne chind? #00:09:18-1#

K: ja#00:09:18-8#

FP: verzell mol was schpield ihr am liebschte zäme? #00:09:22-6#

K: ehm (...) hund #00:09:29-4#

FP: oh #00:09:30-7#

K: oder pferd #00:09:32-5#

FP: verzell mer //möcheder denn das// #00:09:34-7#

K: //mir hend es// mir hend ebe eh es pferdegschtältli oder mir chönd das au für hund bruche drum #00:09:45-9#

FP: und was möcheder denn amigs? #00:09:50-6#

K: mit ihm gömmer go laufe und mit pferd gömmer go rite #00:10:01-0#

FP: ah (...) guet (...) oh jetzt hani grad zwoi verwütscht nähme mer zersch no das (.) lüg emol sie schmückt en chrischtbaum #00:10:18-0#

K: mich het au e bibibibi (...) mit de sie hemmer au de chrischtbaum tschmückt #00:10:18-0#

FP: oh (...) verzell was möched ihr denn amigs a wyehnachte ? #00:10:31-5#

K: tschänkli ufmache #00:10:31-5#

FP: aha #00:10:33-9#

K: wenn ich em früehner uf bi bin denn de tuen ich eifach tschänkli vor ihne ufmache #00:10:33-8#

FP: oh #00:10:41-5#

K: (macht Geräusch) ich weiss n ich wett ebe wüsse was dinne isch (es klopft an der Tür) #00:10:48-0#

FP: häts jetzt grad klopft wetsch schnell go luege? #00:10:52-4#

Anhang H: Analysen

FR_02

Analyse Transkript FR_02		Vollverben		V2 im HS		Hilfsverben etc.		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Plural		VE im NS		OT
		richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
4	K: das dada so #00:00:05-0#																							
5	K: wisch das #00:00:06-6#	1		1						1														
6	K: nid da nid da nid #00:00:20-7#																							
7	K: lüg das isch nyemachte da #00:00:23-0#	2		1								1												
8	K: da chünt santa presen hole #00:00:29-1#			1		1	1					1						1						
9	K: ja #00:00:33-0#																							
10	K: //lüg das da aa// #00:00:34-5#	1																						
11	K: lüg (ungeduldig schreiend) #00:00:43-3#	1																						
12	K: ja (flüsternd) #00:00:47-1#																							
13	K: ja #00:00:51-2#																							
14	K: jetzt //chünts andere// #00:00:49-8#	1		1								1						1						
15	K: jetzt chünts andere (klagend) (.) i chan super das [+++] #00:00:56-4# #00:00:55-6#	2		2								2						1						
16	K: was hend die do gfale? #00:00:59-7#			1		1			1			1												
17	K: ich han //do// #00:01:03-9#	1		1								1												
18	K: ja #00:01:06-6#																							
19	K: und jetzt tuet de pfwimme (lacht) #00:01:12-4#			1		1						1												
20	K: jo #00:01:17-3#																							
21	K: jo #00:01:18-5#																							
22	K: oh wa is da? #00:01:21-8#	1		1					1															
23	K: is (.) is das? #00:01:26-9#	1			1						1													
24	K: isch da? (...) #00:01:36-4#	1			1						1													
25	K: de bueb? #00:01:38-2#																	1						
26	K: lüg do isch e [pfy] bueb und das isch en wer tuet das zeige? #00:01:42-9#	3		3		1			1			2						2						
27	K: het da e baby? #00:01:48-6#	1										1						1						
28	K: lüg das döt het de gmale gha (spricht laut) #00:01:54-2#	1		1		1						1												1
29	K: lüg #00:02:01-6#																							
30	K: wo is nyemachte? #00:02:05-8#	1		1						1														
31	K: wo isch jetzt #00:02:09-7#	1		1						1														
32	K: ja #00:02:14-5#																							
33	K: da mit lego #00:02:18-2#																							
34	K: //wo isch wyemachte?// #00:02:05-5#	1		1						1														
35	K: wo? /lüg// #00:02:26-1#	1								1														
36	K: ich han [se andre] (.) ich han [+++] (.) jetzt hämmer das alles scho zeh #00:02:35-4#	1		2		1						2		1										
37	K: das au (...) [+++] das [+++] #00:02:48-8#																							
38	K: das isch wieder bueb #00:02:53-6#	1		1								1							1					
39	K: das hets wieder bueg (.) da hesch fertig nachär [+++] da sinder färtig jetzt händer d [zyt] #00:03:08-7#	4		4								4		2	1				1					
40	K: ok #00:03:11-8#																							
41	K: //und do is wyemachte// #00:03:14-1#	1		1																				
42	K: ja #00:03:19-2#																							
43	K: bim mami #00:03:21-9#																		1					
44	K: ja #00:03:23-3#																							
45	K: ääh äh presen möle #00:03:31-7#																							
46	K: ja #00:03:33-3#																							

Analyse Transkript FR_02		Vollverben		V2 im HS		Hilfsverben etc.		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Plural		VE im NS		OT	
		richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch		
47	K: [+++] #00:03:37-3#																								
48	K: nei [+++] für me (weint fast) #00:03:45-5#																								
49	K: wo? (...) wer is das da? #00:03:52-1#	1		1						2															
50	K: is en maa wo isch jetz [+++] lüg da [+++] #00:03:58-7#	3		1	1					1			1						1						
51	K: wo isch wyemachte? #00:04:09-3#	1		1						1															
52	K: die het er het das da tuet schmecke do hine hyenacht het no meh #00:04:23-1#	3		3		1						2	1												
53	K: ja da hämmer hüt lueged (...) hit [+++] nachher isch färtig. #00:04:38-1#	1		2		1						1		1											
54	K: ja #00:04:38-8#																								
55	K: mit oma #00:04:42-3#																			1					
56	K: ja #00:04:44-6#																								
57	K: [fgjswil] #00:04:47-0#																								
58	K: lüg e bueb [+++] hie #00:04:53-3#	1																	1						
59	K: wo isch wyemachte hie vorne jetz hine cho? #00:04:59-5#	1		1						1															
60	K: jo #00:05:04-9#																								
61	K: das isch vom mami s meitli #00:05:10-2#	1		1								1							2						
62	K: [+++] #00:05:14-0#																								
63	K: [+++] bamm fertig tschüss #00:05:26-1#																								
64	K: das a wyemachte au #00:05:30-4#																								
65	K: wyemachte #00:05:31-7#																								
66	K: isch au da zsi (.) wo isch de wo isch er da zsi (.) wo? (.) isch grad da zsi (.) vori isch er grad da zsi (.) ich wett das au dass usenäh #00	2		4	2	4				3		3													
67	K: jetz senta male #00:06:00-9# #00:05:59-0#				1		1						1							1					
68	K: jetz nimme buech aaluege #00:06:05-3#				1		1		1				1							1					
69	K: kita #00:06:11-6#																								
70	K: isch ich wött das au usenäh #00:06:12-0#				1		1						1												
71	K: esch (.) äh (.) male #00:06:23-1#																								
72	K: lüg do chunnts scho /use/ #00:06:27-9#	2		1								1		1											
73	K: das han ich jetz scho usecho #00:06:29-8#				1		1					1													
74	K: ja #00:06:32-7#																								
75	K: das isch ganz etei cho #00:06:35-4#				1		1					1													
76	K: was [+++] da si bamm (.) das da #00:06:43-3#																								
77	K: wau puh jetz hets wöcke mir das bhaute? #00:06:49-3#				1		1					1													
78	K: ja (.) wosch das minäh wieder #00:06:57-5#						1		1			1		1											
79	K: het no meh do hine? #00:07:04-1#												1												
80	K: a vom mami dokter #00:07:10-3#																		1		1				
81	K: jetz nümme buech aaluege #00:07:20-5#				1		1		1				1							1					
82	K: nümme buech aaluege #00:07:20-8#				1		1		1				1							1					
83	K: du mues das wieder so uezuege da #00:07:26-4#				1		1					1													
84	K: ja #00:07:28-8#																								
85	K: gängsch ängschli #00:07:45-2#																								
86	K: ja #00:07:47-5#																								
87																									
88																									
89																									
90	Summe	45	0	45	9	17	6	0	3	15	3	33	7	6	1	0	0	12	9	0	0	0	0	1	
91																									
92	in Prozent	100.00%	0.00%	83.33%	16.67%	73.91%	26.09%	0.00%	100.00%	83.33%	16.67%	82.50%	17.50%	85.71%	14.29%			57.14%	42.86%						

Analyse Transkript FR_03		Vollverben		V2 im HS		Hilfsverben etc.		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		VE im NS		OT
		richtig	nicht/falsch	richtig	falsch	richtig	nicht/falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch/fe	richtig	falsch	richtig	falsch	
4	K: geburtstag #00:00:19#																							
5	K: alli blosed us wieso o alli? es het doch nume Ei geburtstag #00:00:29-9#	2		2						1		2												
6	K: vielicht #00:00:35-3#																							
7	K: mini schwöschter #00:00:52-1#																							
8	K: //mini// schwöschter isch au scho do dehei (lacht) #00:00:55-3#	1		1								1												
9	K: s' mami #00:00:59-2#																	1						
10	K: papi #00:01:03-6#																		1					
11	K: chueche gässe #00:01:13-5#																							
12	K: ich weiss es gar //nüm// #00:01:19-2#	1		1				1				1												
13	K: jo #00:01:27-7#																							
14	K: chönnt jo au s' underschte neh #00:01:34-5#						1												1					
15	K: sie bach öppis #00:01:43-2#		1	1								1												
16	K: e chueche #00:02:02-9#																		1					
17	K: butter (...) milch #00:02:19-4#																							
18	K: schoggi für de schoggichueche #00:02:28-1#																		1					
19	K: zitjone #00:02:34-1#																							
20	K: bache #00:02:46-2#																							
21	K: eiglich tüend sie do bache denn isch es umgekehrt wiel sie tüend do bache und do denn m usblose #00:02:58-6#	1		3		2						3			1									
22	K: //jo// (räuspert sich) #00:03:02-3#																							
23	K: jo scho viel chueche (...) do isch es tierli #00:03:18-8#	1		1								1							1					
24	K: di chlyne müggli mache nüt die die schtäche ned #00:03:26-2#	2		2				2				2							1		1			
25	K: nei #00:03:26-9#																							
26	K: die sch diet mech no nie gschoche #00:03:32-5#			1		1		1				1												
27	K: [+++] #00:03:33-3#																							
28	K: nume di gross mügge het mich scho mol gschoche #00:03:39-3#			1		1						1							1					
29	K: jo mügge piks piks und viel hemmer no verwütscht #00:03:46-7#			1		1						1	1											1
30	K: i küder rüere #00:03:55-3#																							
31	K: jo #00:04:00-0#																							
32	K: [döt] d' mügge sind au dümm #00:04:03-2#	1		1								1							1					
33	K: de schtäche eim immer #00:04:06-6#	1		1								1												
34	K: [pi] #00:04:09-1#																							
35	K: glasse #00:04:19-9#																							
36	K: was isch dasch schoggi? (...) das? #00:04:25-4#	1		1						1														
37	K: e hand #00:04:28-7#																		1					
38	K: es tüechli #00:04:30-9#																		1					
39	K: das ich weiss gar nöd wie das do heisst #00:04:34-7#	1		1				1				2			1							1		
40	K: jo #00:04:39-3#																							
41	K: do laufscho uf sini hand #00:04:45-3#	1		1								1	1											
42	K: wens do cha warm sy wens warm isch denn chas velaufe #00:04:53-4#			1		1						1	1		1							1		
43	K: ä eiglich immer will ich #00:05:08-4#	1		1								1												
44	K: jo #00:05:10-1#																							

Analyse Transkript FR_03		Vollverben		V2 im HS		Hilfsverben etc.		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		VE im NS		OT
		richtig	nicht/falsch	richtig	falsch	richtig	nicht/falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch / fe	richtig	falsch	richtig	falsch	
45	K: hihihihhi (lachend) so wiit hindere chuunt die [+++] dank [+++] so #00:05:22-8#	1		1								1												1
46	K: im summer #00:05:27-5#																							
47	K: deheime hemmer viel gho und au im reschtorant #00:05:34-5#			1		1						1		1										
48	K: giraff #00:05:46-3#																							
49	K: zirkus #00:06:01-4#																							
50	K: hm (verneinend) #00:06:09-8#																							
51	K: hm im kino? #00:06:14-9#																							
52	K: pokorn [+++] #00:06:21-5#																							
53	K: vom kino? #00:06:25-8# #00:06:26-3#																	1						
54	K: //ich weiss jo// ned was es kino isch weiss wüklech gar nöd #00:06:32-3#	2		2				2				2				1		1					1	
55	K: ich weiss es ned #00:06:44-7#	1		1				1				1												
56	K: aber m mir sind emol i einer burg gsi und do hets ade wand au so so mönsche gha sind umegloffte #00:07:01-1#			2		2						2	1					2		1				
57	K: wo fröhner nei wo sie gläbt hend i em schloss #00:07:12-9#											1						1					1	
58	K: //glaub// glaub i em schloss #00:07:15-7#	1																		1				
59	K: bibip bibip bibip (...) e giraff und e e chind wo tuet fuettere und e haag und no böim #00:07:39-3#						1					1						3		1			1	
60	K: [+++] #00:07:43-3#																							
61	K: s bänkli und do böim und büsche do hinde no es huus #00:07:56-2#																	2		2				
62	K: was isch überhaupt das am bode? ei? das am bode isch da ei oder was die gääle? #00:08:06-2#	1		1						1		2												
63	K: aber de schtoht ufem holz bim fuettere #00:08:21-6#	1		1								1						1						
64	K: jo #00:08:25-5#																							
65	K: ich gseh do nume zwoi giraffe #00:08:33-6#	1		1								1						1		1				
66	K: m jo #00:08:39-0#																							
67	K: zoo #00:08:44-7#			1		1						1												
68	K: m cha tierli fuettere m zoo #00:08:51-7#			1		1						1								1				
69	K: und me chan tierli go aaluege und tier #00:09:00-2#			1		1						1								2				
70	K: //jo// und me het au chöne pokorn chaufe für tier #00:09:08-2#			1		1						1									1			
71	K: geiss #00:09:23-5#																		1					
72	K: jo #00:09:25-2#																							
73	K: //ross// #00:09:30-2#																		1					
74	K: //jos// me hetted au no mir h hend au no meh chöne aber die andere tier weiss ich nüm #00:09:43-5#	1		2		2		1				3			1			1		1				1
75	K: geisse #00:09:47-7#																			1				
76	K: und eis isch am verhungere gsi die het imme obe ane ghebt #00:09:55-6#			2		2						2												
77	K: un ich ha gäh #00:09:57-1#			1		1						1												
78	K: jo #00:10:00-4#																							
79	K: jo (...) piep (...) die tuend trotti fahre #00:10:17-5			1		1						1												
80	K: und zwoi chinde und e wald un böim und do gseht me bizli himmel #00:10:26-1#	1		1								1						1		2				
81	K: büsch und e chappe und e chappe und e jagge e jagge (...) hose hose schueh schueh drüü räder drüü räder #00:10:41-2#																	2		2				
82	K: mis trotti het nume no eis e is rad vorne und hinde #00:10:51-2#	1		1								1						1						
83	K: jä #00:10:53-4#																							
84	K: chü uf de schtross und schli eifach igendwo fahre #00:11:06-7#																			1				
85	K: im wald #00:11:16-6#																			1				

1 Analyse Transkript FR_03																								
2		Vollverben		V2 im HS		Hilfsverben etc.		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		VE im NS		OT
3		richtig	nicht/falsch	richtig	falsch	richtig	nicht/falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch/fe	richtig	falsch	richtig	falsch	
86	K: wos mega viel bletter het #00:11:22-7#	1										1		1		1				1		1		
87	K: do {+++} hesch du das überhaupt usdruckt und nächer druuf kläbt du #00:11:31-1#					1						1												
88	K: ah #00:11:42-4#																							
89	K: es het reh und es het au wildsoi (...) und es het eichörndli und vögel #00:11:59-6#	3		3								3									2			
90	K: und äscht escht #00:12:04-6#																				1			
91	K: bletter #00:12:08-5#																				1			
92	K: und no tier #00:12:13-2#																				1			
93	K: nei #00:12:21-2#																							
94	K: jo #00:12:24-9#																							
95	K: chli spiele und znüni ässe und denn eifach nomol spiele und denn isch göm tüe mer eus aalegge zum i hei i ch hei i chindsgi goh #00:12:40-6#			1		1						1		1										
96	K: jo mit würscht würscht han ich au no mitgnoh			1		1						1									1		1	
97	K: mmh #00:12:56-9#																							
98	K: d frau guet #00:13:01-7#																		1					
99	K: die schaffed ide wärschtatt #00:13:06-9#	1		1								1							1					
100	K: jo wo sie tüend auto flicke #00:13:10-8#			1		1						1				1					1			
101	K: jo #00:13:20-4#																							
102	K: {+++}																							
103																								
104																								
105																								
106	Summe	30	1	50	0	25	0	9	0	3	0	56	1	6	0	9	0	30	5	23	1	6	0	5
107																								
108	in Prozent	96.77%	3.23%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	98.25%	1.75%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	85.71%	14.29%	95.83%	4.17%	100.00%	0.00%	

1 Analyse Transkript FR_04		Vollverben		V2 im HS		Hilfsverben etc.		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		VE im NS		OT
3		richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	FALSCH	richtig	falsch	richtig	falsch	
4	K: //do drin// hät zäh föteli #00:00:03-7#	1		1									1											
5	K: jo #00:00:14-8#																							
6	K: bade #00:00:18-9#																							
7	K: schpudel #00:00:35-8#																							
8	K: hm (verneinend) #00:01:09-3#																							
9	K: w6 #00:01:15-7#																							
10	K: sie tönd d zitlone aamole #00:01:39-1#				1		1						1					1						
11	K: hm (...) ich chönn usschtiide die zitlone oder sie gönds loh und nochel mit öpedem dluufhaue und nochel im ffaaall [+++] uf de uf die zytig blibe #00:02:18-8#				2		2						2					2						
12	K: //aber das// mir trümmli wüll (macht Geräusche, wie wenn er/sie umfällt) #00:02:29-3#		1		1								1											
13	K: //aber das// do tuesch nume die glosse #00:02:33-8#		1		1								1					1		1				
14	K: [+++] das denn imme schlänn schlänne werde #00:02:39-1#		1		1								1											
15	K: jo schüsch das kalussell #00:02:50-8#																	1						
16	K: es nomales karussell #00:02:52-1#																	1						
17	K: nnei #00:02:57-7#																							
18	K: do #00:03:18-9#																							
19	K: hm ch nume weiss #00:03:27-5#		1		1					1			1											
20	K: kei anscht #00:03:39-9#																							
21	K: wiel sie nöd zittle #00:03:45-6#			1									1				1						1	
22	K: jo au kein hund #00:04:00-1#																							
23	K: //sie// het en zammezapfe ine hand nd sie de wegleh und de hund ihle de de blinge wie en shtäcke #00:04:08-7#		1	2	1	2							3					3						
24	K: keis #00:04:18-0#																							
25	K: zum länne #00:04:30-2#																							
26	K: nei #00:04:45-9#																							
27	K: hm (verneinend) #00:05:02-8#																							
28	K: uf de züg #00:05:19-8#																	1						
29	K: in wald #00:05:51-1#																							
30	K: in wald ch uf de Boim chlättele #00:06:07-3#			1		1							1									1		
31	K: schüsch mir eimol uf de wa maledive gsi und dote palme weli eso schläg gsi und de papi chöne eus dot ufelüpfe #00:06:24-9#					2		3					3					2						
32	K: und mir eimol pobielt sälber ufechlättele #00:06:30-1#				1		1						1											
33	K: abel mir nöd do gschaft #00:06:32-7#				1		1			1			1											
34	K: jo wies mit schaffe #00:06:41-3#			1		1							1											
35	K: mit de älm #00:06:55-4#																	1			1			
36	K: helfe #00:06:59-3#																							
37	K: aber sie chön au nume mit de füeff mit de füess ufegumpe #00:07:07-3#				1			1					1					1			1			
38	K: jo #00:07:10-4#																							
39	K: jo sie mit de füess ähm uf de baum sctoh und dot het nomol en ascht #00:07:29-1#		1	1	1	1							1	1				3			1			
40	K: eso #00:07:30-1#																							

Analyse Transkript FR_04																								
		Vollverben		V2 im HS		Hilfsverben etc.		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		VE im NS		OT
		richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	FALSCH	richtig	falsch	richtig	falsch	
41	K: und döt de aff und denne mit de füess dlufftschtoh im fall uuund und denn i chan mit ein alm		1		2	1						2						2		1				
42	K: aber gits au sonigi weli het en e loti fudi #00:08:04-1#		1		1							1		1			1	1						1
43	K: ich au #00:08:07-4#																							
44	K: [+++] chan au mitem schwanz hange umgekehrt wie e flädemuus #00:08:32-4#				1		1					1						2						
45	K: mmm //jo// #00:08:54-1#																							
46	K: m glöschte #00:09:05-1#																		1					
47	K: jo #00:09:11-6#																							
48	K: sie fuessball schpile #00:09:19-3#		1		1							1												
49	K: sie wenn me de bueb zu ihle wülfe #00:09:31-1#		1		1		1					1						1						
50	K: wer? #00:09:39-5#										1													
51	K: was isch da? #00:09:51-6#		1		1						1													
52	K: de isch wehnacht #00:10:29-6#		1		1																			
53	K: aber jetz nonig #00:10:49-8#																							
54	K: aber denn du au het en wehnachtsbaum #00:11:08-8#				1		1					1						1						
55	K: scho? #00:11:10-4#																							
56	K: hmm au chugle #00:11:42-3#																							
57	K: und dino #00:11:42-4#																							
58	K: nei kei lichtig eifach chauf sonigi #00:11:49-3#																							
59	K: es gits im miglos #00:11:50-8#		1		1							1		1										
60	K: hm (verneinend) #00:11:58-7#																							
61	K: halloween #00:12:15-5#																							
62	K: jo #00:12:37-3#																							
63	K: krokodil #00:12:43-4#																							
64	K: über de chopf #00:12:56-0#																		1					
65	K: jo #00:13:00-1#																							
66	K: aber mir isch hüt nöd mit mom nö denn mir nöd mitmache #00:13:19-9#				1		1		1		1							2						
67	K: nögscht mol #00:13:26-3#																							
68	K: //[...]// #00:13:38-9#																							
69	K: bim vieli #00:13:43-3#																							
70	K: do mir sind bim siebni #00:13:51-9#		1		1							1												
71	K: ich gern no s liebschte wehnachte #00:14:05-8#						1		1			1												
72	K: ich au #00:14:16-5#																							
73	K: ich au #00:14:27-1#																							
74	K: ich chan au dobe wen ich tue schpudeli [zäh] #00:14:30-9#		1		2		1					2				1								
75	K: usem muut #00:14:42-4#																							
76																								
77																								
78	Summe	9	15	15	20	6	9	0	3	2	0	34	2	2	0	2	1	25	1	6	0	1	1	0
79																								
80	in Prozent	37.50%	62.50%	42.86%	57.14%	40.00%	60.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	94.44%	5.56%	100.00%	0.00%	66.67%	33.33%	96.15%	3.85%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	

Analyse Transkript FR_05																								
		Vollverben		V2 im HS		Hilfsverben etc.		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		VE im NS		OT
		richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
4	K: jo #00:00:04-3#																							
5	K: de chueche #00:00:06-4#																		1					
6	K: cherze meitli und buebe mm bluemli chueh #00:00:16-1#																			3				
7	K: usblose #00:00:24-3#																							
8	K: ä also ich wele haifisch burtstag ha und de NAME pilate #00:00:37-5#				1				1				2					1	2					
9	K: jo wet min haifisch echli gföhliches gsi als vom NAME #00:00:43-7#								1				1			1							1	
10	K: nei mitem min haifisch #00:00:50-5#																	1						
11	K: jo #00:00:53-5#																							
12	K: mm und und de popi denne im fall mir gschänkt en en nomale haifisch #00:01:06-9#				1				1				1						2					
13	K: und no e schlange #00:01:12-9#																		1					
14	K: und en toi #00:01:17-3#																		1					
15	K: und en tigel #00:01:22-0#																		1					
16	K: und en wal en bibel en aff denn suscht nüüt meh und no e üüle und en igel #00:01:33-0#																		5					
17	K: hähä #00:01:44-6#																							
18	K: //ja// #00:01:56-0#																							
19	K: mmm (...) mmm (...) ich weiss (...) #00:02:09-1#		1		1								1											
20	K: //milch// teig milch teig ähm zucket #00:02:21-5#																							
21	K: äh schuscht i weiss es nöd #00:02:25-9#		1		1				1				1											
22	K: ich glaube nume zuckerpulver #00:02:32-5#		1		1								1											
23	K: //ou// #00:02:33-8#																							
24	K: oranschesaft #00:02:44-4#																							
25	K: //ich au nöd// #00:02:49-9#																							
26	K: glasse #00:02:57-9#																							
27	K: hm (bejahend) #00:03:03-5#																							
28	K: aber do abetloffe #00:03:08-0#			1		1								1										
29	K: ja #00:03:13-2#																							
30	K: mm ufem ufem zülizäh zoo #00:03:24-4#																							
31	K: mm ich han mi [+++] mm ich weiss es nüme #00:03:37-4#		2		2				1				2											
32	K: jo #00:03:51-5#																							
33	K: //ich// ich glaube vanille #00:03:58-8#		1		1								1											
34	K: heiss #00:04:06-1#																							
35	K: jo (.) kino sie luege #00:04:20-2#			1		1							1											
36	K: jo aber ich weiss es nöd ich au scho eim im kino gsi #00:04:26-7#		1		1	1			1	1			2											
37	K: mm eimol über dinos krokodil chläh #00:04:37-7#																				1			
38	K: über äh über mm über slange über bäle #00:04:50-1#																				1			
39	K: esel #00:04:53-0#																							
40	K: //toie// #00:04:53-7#																				1			
41	K: //pokorn// #00:04:59-7#																							
42	K: ja #00:05:10-3#																							
43	K: und min mags au mi mir pokorn kha aber jetze hüt no ä äch mm vilicht pokorn cha oder öppis anders #00:05:23-9#					2			2				1	1										

1 Analyse Transkript FR_05																									
2		Vollverben		V2 im HS		Hilfsverben etc.		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		VE im NS		OT	
3		richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch
44	K: jo (.) im zoo #00:05:36-6#																								
45	K: im zoo #00:05:41-0#																								
46	K: blette gäh am glaff #00:05:46-7#																								
47	K: jo #00:05:54-2#																								
48	K: //wien en schtücke// #00:05:54-6#																								
49	K: jo #00:05:59-7#																								
50	K: jo #00:06:05-3#																								
51	K: sicher nöd #00:06:09-5#																								
52	K: jo #00:06:15-0#																								
53	K: me dot iigschperrt er #00:06:19-1#																								
54	K: de chan j ja dete dlin salat ässe und gmües #00:06:23-9#																								
55	K: in züli zoo und nomol e zoo und nume no (...) #00:06:42-6#																								
56	K: und loie #00:06:49-4#																								
57	K: abe je bide loie iigschper jetz die ch öppis mache und bide tigel au #00:06:56-6#																								
58	K: ich chame me [+++] ersch die erscht fertig [+++] erscht am zwelezwenzig auguscht #00:07:07-5#																								
	K: //aber// vilicht en anderem chefi ich ich ich gseh eignlich im zürizoo wo dot het so isch																								
59	berg und denn düll ich dötte ande ch ti en tigel																								
60	dluuff vilicht dote loie und tigel din oder nume tigel #00:07:35-6#																								
61	K: //mer weiss// es nöd weles tiel isch dote no dluuff gsi en toi oder en tigel #00:07:42-5#																								
62	K: mit in sie in wald mitem tiotti fahle #00:07:53-8#																								
63	K: was isch das? #00:07:56-2#																								
64	K: jo #00:08:07-0#																								
65	K: aber mit drüü #00:08:12-1#																								
66	K: eifach #00:08:14-8#																								
67	K: wo mir jo no zu chlii für die grosse denn wider mit de glosse fahle me chan umf umka um um #00:08:26-																								
68	K: jo #00:08:26-1#																								
69	K: jo #00:08:28-5#																								
70	K: ou jo #00:08:32-4#																								
71	K: ich au nöd #00:08:36-5#																								
72	K: jo #00:08:40-2#																								
73	K: //jo aber// sie het lust zum lache #00:08:44-7#																								
74	K: ich au aber ich find luschtig wen me cha bergab fahre #00:08:57-6#																								
75	K: au mitem velo #00:09:02-0#																								
76	K: ich nöd #00:09:09-6#																								
77	K: jo #00:09:12-7#																								
78	K: jo #00:09:17-5#																								
79	K: ich au sie händ sändele #00:09:21-3#																								
80	K: er het e haifischchappe #00:09:28-6#																								
81	K: hm (bejahend) #00:09:31-9#																								
82	K: vilicht e sandburg #00:09:39-7#																								
83	K: vilicht mm zueluege oder öppis bringe #00:09:54-2#																								

1 Analyse Transkript FR_05																								
		Vollverben		V2 im HS		Hilfsverben etc.		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		VE im NS		OT
		richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
84	K: wieso? #00:10:00-3#									1														
85	K: jo vo allem de #00:10:05-9#																							
86	K: lo und iclème #00:10:17-5#																							
87	K: hä? #00:10:29-3#																							
88	K: abel also de wie usseh wie de NAME #00:10:34-5#			1		1								1					1					
89	K: //uups// #00:10:37-6#																							
90	K: wieso? #00:10:43-5#									1														
91	K: ja #00:10:45-9#																							
92	K: ich au #00:10:49-9#																							
93	K: und das cha au no NAME #00:10:52-9#			1		1														1				
94	K: jo #00:10:58-5#																							
95	K: ich glaub [+++] de NAME #00:11:03-8#			1		1														1				
96	K: jo #00:11:08-8#																							
97	K: e schtloss #00:11:18-0#																			1				
98	K: wie in tulne und no en schaukle #00:11:31-7#																				1			
99	K: wie ufem schpilplatz #00:11:34-5#																			1				
100	K: wieso? #00:11:48-3#									1														
101	K: jo #00:11:57-0#																							
102	K: e lupschahn #00:12:01-4#																				1			
103	K: vilicht chlättere #00:12:09-0#																							
104	K: a sie au abelamped #00:12:25-9#			1		1															1			
105	K: hm (verneinend) #00:12:33-3#																							
106	K: vilich für mich das zu höch #00:12:37-9#			1		1															1			
107	K: //jo// #00:12:47-3#																							
108	K: jo hex #00:12:57-8#																				1			
109	K: jo #00:13:01-4#																							
110	K: ats hexe #00:13:04-5#																				1			
111	K: wiew die het sonen huet en schpitzige #00:13:09-3#			1																1				1
112	K: flädermüus #00:13:14-7#																				1			
113	K: aber die gönd wie veruckt flüüge #00:13:18-4#					1		1													1			
114	K: jo #00:13:21-4#																							
115	K: //die chönd// [+++] sie do ine flüüge oder do re oder do re so #00:13:26-2#					1		1		1														
116	K: //und sie// gern ine helle hoote [+++] mit de chralle #00:13:39-6#			1		1															1		1	
117	K: aber ieso? #00:13:41-3#									1														
118	K: m jo ma die flädermüus jo immer ane ha ane ane helle hoore jo im ru wegrisse und #00:13:56-4#			2		2															1		1	1
119	K: jo #00:13:57-8#																							
120	K: wäh #00:14:22-1#																							
121	K: das dir nöd gfalle? #00:14:29-5#			1		1				1														
122	K: ja aber de papi het gseit mir [+++] erschte halloween nöd mitmache aber am zweite #00:14:46-7#			1		1		1												1			1	
123	K: und du? #00:14:51-1#																							
124	K: wieso? #00:15:01-8#									1														

1 Analyse Transkript FR_05																								
		Vollverben		V2 im HS		Hilfsverben etc.		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		VE im NS		OT
		richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
125	K: verchleide und süessigkeite und chlopfe ane andere türe und denn andere mänsch ähm süessigkeite bringe #00:15:12-9#			1		1								1						1		1		
126	K: jo #00:15:20-8#																							
127																								
128																								
129																								
130	Summe	16	16	21	22	7	11	3	1	6	0	40	4	0	0	5	2	33	11	14	0	3	4	0
131																								
132	in Prozent	50.00%	50.00%	48.84%	51.16%	38.89%	61.11%	75.00%	25.00%	100.00%	0.00%	90.91%	9.09%			71.43%	28.57%	75.00%	25.00%	100.00%	0.00%	42.86%	57.14%	

Analyse Transkript FR_07																								
		Vollverben		V2 im HS		VE im NS		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion im NS		Artikel		Pluralform		Hilfsverb etc.		OT
		richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
4	K: // [+++] // #00:00:24-6#																							
5	K: hm (bejahend) #00:00:28-6#																							
6	K: mit äh i wet äh i wet ihre ohrringli velore #00:00:36-9#				1								1											1
7	K: hm (bejahend) #00:00:38-1#																							
8	K: het so unde und de isch ohrringli usegheit meh ned lüg han wagget ohrring #00:00:47-2#	1			2							1	1					1					2	
9	K: ja da me häbs #00:00:52-2#			1		1																		
10	K: ähm die ch die mama die chäfelü wott ich num ha #00:01:00-7#				1							1						2		1		1		1
11	K: ja da hät s bisli schpitzig ghaa #00:01:04-4#				1							1		1									1	
12	K: ä da muse mit ganz vill useziah #00:01:10-5#				1								1											1
13	K: da isch ganz fescht dra #00:01:13-3#				1								1										1	
14	K: und de mia dia gwagget ohrring het bizli weh ta au #00:01:20-7# #00:01:20-8#					1						1						1		1			1	1
15	K: die ohre inne #00:01:24-3#				1		1													1				
16	K: jetzt han ich ei loch #00:01:27-4#				1							1							1				1	
17	K: und ein gahts bald zue hets isch [+++] me me au usegheit #00:01:36-3#	1			2							1	1	1					1				1	
18	K: fascht #00:01:36-3#																							
19	K: // hät ich // hät i ische usglöst #00:01:43-6#																							
20	K: [e flali] het da au usglöst da muess me zemebinde da gseh da so selber selber die leine selber abglööst #00:01:59-5#				2							2											2	
21	K: dia blöde [flali] #00:02:04-8#																							
22	K: dasch mis pferd #00:02:06-2#				1							1		1									1	
23	K: [+++] ich mach flälli ina (leise) #00:02:11-6#	1			1							1												
24	K: und de nacha mach so und de het selber uufgoange #00:02:21-3#				1	2						1	1											1
25	K: nä ä #00:02:25-8#																							
26	K: denn muessi mi anbinde und grossi het au passiert #00:02:33-5#					2						1	1	1									1	1
27	K: // er // da muess er is [bett] zsi #00:02:35-8#				1							1											1	
28	K: wer ä isch das? #00:02:47-6#				1						1												1	
29	K: ja #00:02:51-5#																							
30	K: ich weiss es nid #00:03:01-3#	1			1				1			1												
31	K: ä ä (verneinend) ei afs #00:03:03-6#																		1					
32	K: mit em wc papial #00:03:10-3#																	1						
33	K: a agmold #00:03:17-4#																							
34	K: [+++] lasitze #00:03:25-2#																							
35	K: auge #00:03:31-9#																						1	
36	K: //ohre// #00:03:31-9#																						1	
37	K: finger #00:03:35-1#																						1	
38	K: und bei #00:03:38-4#																						1	
39	K: lüg #00:03:39-4#	1																						
40	K: de // rücsägglü // #00:03:45-8#																							
41	K: lüg #00:03:50-7#	1																						
42	K: [dat so] (macht Geräusch) #00:03:56-0#																							
43	K: ein hase pobiere #00:04:03-7#																							
44	K: hm (verneinend) #00:04:08-7#																							

1 Analyse Transkript FR_07																								
2		Vollverben		V2 im HS		VE im NS		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion im NS		Artikel		Pluralform		Hilfsverb etc.		OT
3		richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
45	K: [oilär] #00:04:21-9#																							
46	K: da sind mir bin ich no nia gsii #00:04:25-6#			1				1				1											2	
47	K: // ich bin jetzt // jetzt bin ich foiff denn daff ich banne fahre #00:04:33-2#			3								3											3	
48	K: da bin jetzt so (.) alt #00:04:36-2#			1									1										1	
49	K: ich wide grösser bi han ich au handy über wie [+++] #00:04:48-4#			1	1		1					2					1		1				1	
50	K: i werd sicher nid zimmer ufdrumt #00:04:54-9#			1				1				1						1					1	
51	K: hm (verneinend) #00:04:57-9#																							
52	K: eltire keis handy nur ich (.) ich han ich bin han ich bald oransche handy (lacht) #00:05:05-0#			1	1							2						2				1	1	
53	K: wie mis röckli (lacht) #00:05:08-3#																							
54	K: ui dasch rad gliichi farb #00:05:17-0#				1							1						1						1
55	K: die da die da #00:05:23-3#																							
56	K: hä #00:05:31-4#																							
57	K: äh fahre #00:05:34-1#																							
58	K: da hät igenwia hät e aghalt da sch igenwie komisch #00:05:38-7#				2							2		1									2	
59	K: zesch da isch s im bode #00:05:41-7#		1		1							1		1									1	
60	K: hm (.) rieserad #00:05:52-7#																							
61	K: ei chreis #00:06:01-7#																		1					
62	K: fahre #00:06:05-0#																							
63	K: äh uns #00:06:14-7#																							
64	K: ja wie bitzli dä ned schüsich han ihr do vertüre #00:06:22-2#			1	1								1											
65	K: esoo #00:06:29-0#																							
66	K: hä #00:06:34-2#																							
67	K: ja #00:06:41-3#																							
68	K: ja #00:06:45-3#																							
69	K: aua (.) wa het dä #00:06:51-4#				1						1												1	
70	K: ich weiss es ned #00:06:53-5#		1		1				1			1												
71	K: // bluet // #00:06:58-1#																							
72	K: [hemmer das wid] lüege mer #00:07:04-2#											2		2										
73	K: de muesch abe ein schprüetze näh #00:07:10-7#				1							1		1				1					1	
74	K: de tuet so weh #00:07:16-2#				1							1		1									1	
75	K: ja de immer au au au ah nei neil ich han angschd ich han angschd #00:07:22-0#				1							1		1									1	
76	K: und das [me] ich nimm das mit soo #00:07:26-6#		1		1							1												
77	K: ja denä #00:07:31-0#																							
78	K: da äh das han ich keis #00:07:34-3#				1				1			1											1	
79	K: keeis schprütä äh is so agloffte denn muess ich ich arzt go #00:07:49-9#				1							1						1					1	
80	K: hey i han scho angscht #00:07:56-8#				1							1											1	
81	K: hm ähm autsch #00:08:04-8#																							
82	K: da müemmer do la #00:08:06-7#				1							1		1									1	
83	K: schprütä #00:08:10-8#																							
84	K: ein hund #00:08:17-5#																		1					
85	K: ou jö das oransche hund #00:08:18-5#																		1					1

1 Analyse Transkript FR_07																								
2		Vollverben		V2 im HS		VE im NS		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion im NS		Artikel		Pluralform		Hilfsverb etc.		OT
3		richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
86	K: ja das tschilli heisst er #00:08:29-5#	1										1												1
87	K: hm es huaster #00:08:35-4#																	1						
88	K: ja da isch [+++] dia hö dia zue ich zeigs oh #00:08:44-8#	1										1												
89	K: oh tschulung (lacht) (...) ich nimm e schnell dia abe #00:08:52-0#	1		1								1												
90	K: ja chaa so (Geräusch nachahmend) miau #00:09:01-0#																							
91	K: da sch ä tschilli da sch ä chatz #00:09:04-9#			1								1	1										1	
92	K: (Geräusch) dä wett ebe #00:09:10-2#																							
93	K: [+++] das wider #00:09:15-9#																							
94	K: er doch mit sin nase bitz äh dä wird bitzli [+++] #00:09:41-0# #00:09:39-4#			1		1						1												
95	K: am grossen mändi #00:09:42-4#																							
96	K: mir müend ä läckerli #00:09:47-5#		1	1								1											1	
97	K: ond denn i gää #00:09:50-1#																							
98	K: dä bitzli schpitzigä zähni #00:09:48-3#					1						1												1
99	K: aua schteichel #00:09:55-9#																							
100	K: ähä (vermeindend) #00:09:59-6#																							
101	K: eey d tschilli macht es keschtanie näh #00:10:09-6#					1						1						1						1
102	K: ne so #00:10:14-4#																							
103	K: äh ich weiss es ned #00:10:18-2#	1		1				1				1												
104	K: äh ä (vermeindend) das macht [+++] (Klopfgeräusche) #00:10:23-3#	1		1								1												
105	K: hm (bejahend) #00:10:28-3#																							
106	K: hm (vermeindend) nur eseli #00:10:36-7#																							
107	K: ja da häm mer ned no meh #00:10:42-7#					1						1	1										1	
108	K: ei zuuke #00:10:50-0#																							
109	K: ue ich han au mol zug g'fahret #00:10:58-1#					1						1												1
110	K: [+++] #00:11:01-4#																							
111	K: ich muess nid do cho susch han ich do wä h to in rüggä #00:11:07-5#					2			1			2						1					2	
112	K: [+++] #00:11:11-1#																							
113	K: i tue bitzli das hie hinschtell ich nid abeghei #00:11:18-1#	1		1		1						2					1						1	
114	K: wemmer weich lande #00:11:21-6#					1						1	1										1	
115	K: aso so weich																							
116	K: ja // abe bus au // #00:11:32-4#																							
117	K: ich ja ich han mis hund verloret de wett nid usschtigä #00:11:40-1#					2			1			2						1					2	
118	K: dä wett bitzli ine bliibe #00:11:42-1#					1						1											1	
119	K: ja ich ha (.) ä laschwage han ich use gnoo und dä hani gemacht #00:12:00-4#					2						2	1					1					2	1
120	K: han ich wider ine gno so da laschwagä isch bitzli höch gsii #00:12:06-7#					2						2						1					2	
121	K: ja denn mach de papa so ufelüpte und de bini scho druf dä isch bitzli höche waschwagä #00:12:15-9#			1		3						3						2					2	
122	K: da isch klät ups #00:12:26-4#					1																	1	
123	K: ah chindsji wald dömmmer au no #00:12:42-8#	1		1								1	1											1
124	K: da sch wille wäg müessmer lang wa laufe #00:12:48-6#					2						2	2					1					2	
125	K: ä reihe schtoh und öppis uswähle ich nimme amelie denn sin mir vore #00:12:56-5#	1		2		1						2	1					1	1				1	1
126	K: oh #00:13:00-0#																							

Analyse Transkript FR_07																								
		Vollverben		V2 im HS		VE im NS		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion im NS		Artikel		Pluralform		Hilfsverb etc.		OT
		richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
127	K: i wald müemmer schpiele #00:13:05-2#			1								1		1								1		1
128	K: ja ich han ingwie han ich blotere ghaa in inä zache zwei #00:13:13-6#			1								1										1		
129	K: grad do #00:13:17-7#																							
130	K: ja und da au #00:13:19-8#																							
131	K: [+++] #00:13:22-9#																							
132	K: werum macht macht de immer #00:13:25-9#	1		1						1		1												
133	K: ich has fuessball #00:13:39-1#		1	1								1												
134	K: hm (verneinend) #00:13:42-1#																							
135	K: ich wott nümme s fuessball schpile #00:13:46-5#			1				1				1							1				1	
136	K: oder oder hemmer dù nit willsch eifach si loh #00:13:53-4#					1										1							1	
137	K: da gahts au #00:13:54-7#	1		1								1		1										
138	K: oder [pfätä] #00:14:00-2#																							
139	K: [+++] und drachä #00:14:06-1#																							
140	K: dä imfall (macht Geräusche) #00:14:11-1#																							
141	K: drachä muess immer schpoitzä #00:14:18-1#			1								1							1				1	
142	K: hämmer nid gern #00:14:18-1#			1								1		1									1	
143	K: sich charlie het ä e vögeli gässe so #00:14:29-3#			1								1							1				1	
144	K: bäh da macht ä isch ä bähgi fü ois #00:14:37-3#	1		1									1										1	
145	K: ond s mami hät ä (macht Ekelgeräusch) ekig #00:14:45-7#			1								1											1	
146	K: ein tamebaum #00:14:50-7#																							
147	K: (singt) bamebaum schwünsched zwei bam weta ou da cha ten ich no #00:15:01-8#																							
148	K: hm (bejahend) jetzt han ich jetzt nümme #00:15:05-8#			1				1				1											1	
149	K: äh bitzi grösser son ich nit zse #00:15:20-2#	1		1					1			1												
150	K: schmücke #00:15:22-3#																							
151	K: uh heey du liabssch weihnachsmann (Ausrufe) #00:15:35-2#	1		1								1							1					
152	K: uä gruselig #00:15:40-3#																							
153	K: da isch gluslig #00:15:47-6#			1								1											1	
154	K: hm (bejahend) ich ha das [+++] #00:15:51-9#			1								1											1	
155	K: nei #00:15:54-9#																							
156	K: doch ich han lange tag #00:16:02-4#			1								1							1				1	
157	K: und denn muess ich umzieh und de muess ich laufe wi dä wind #00:16:10-6#			2								2							1				2	
158																								
159	Summe	22	9	89	9	3	0	11	1	3	0	90	11	19	1	0	3	11	24	7	0	67	13	6
160																								
161	in Prozent	70.97%	29.03%	90.82%	9.18%	100.00%	0.00%	91.67%	8.33%	100.00%	0.00%	89.11%	10.89%	95.00%	5.00%	0.00%	100.00%	31.43%	68.57%	100.00%	0.00%	83.75%	16.25%	

Analyse Transkript ZH_01		Vollverben		V2 im HS		VE im NS		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		Hilfsverb etc.		OT
		richtig	nicht/fak	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
4	K: ää (verneinend) #00:00:12-8#																							
5	K: ich tue s anelege #00:00:15-7#	1		1								1		1										
6	K: vom meitli #00:00:27-4#																							
7	K: //abe ich lieb// ich wett se eifach #00:00:32-5#	1		2								2											1	
8	K: kügüli #00:00:45-8#																							
9	K: kügeli lüg #00:00:47-3#	1										1									1			
10	K: und bambär #00:00:51-6#																							
11	K: bambär (.) papir #00:00:54-8#																							
12	K: // wie // de drink (.) jetzte drad drab #00:01:00-9#																		1					
13	K: was isch da #00:01:02-3#			1						1		1											1	
14	K: wi d chilbi #00:01:05-0#											1		1				1						
15	K: nei dü #00:01:09-3#											1												
16	K: hm (verneinend) #00:01:14-6#																							
17	K: bi nöd luscht #00:01:15-4#			1				1					1											1
18	K: bin au mol in chilbi zi #00:01:21-8#			1									1						1				1	
19	K: jo und dört het s so ff schwingä wo so schnell goht zum schneller #00:01:30-8#	1		1		1						1		1		1							1	
20	K: und mim mami und ich bin voll de voll blöder si (.) isch voll schwiri // #00:01:38-0#			2								1	1					1					2	
21	K: das da isch sie #00:01:40-2#			1								1						1					1	
22	K: joo #00:01:44-3#																							
23	K: isch das do dem? #00:01:49-0#											1						1					1	
24	K: elefant #00:01:54-7#																							
25	K: lüg das sind ghögl #00:01:54-6#	1		1								1										1	1	
26	K: // oh lüg e bahn // #00:02:00-4#	1										1						1						
27	K: das si mi au mol da zi #00:02:01-1#			1								1											1	
28	K: nei nöd so eis mi sind scho mal au so eis so #00:02:10-1#			1								1							1				1	
29	K: uf so eis zi #00:02:12-8#				1								1						1					1
30	K: nöd a min die bad // meine die glüche // das glüche #00:02:22-9#	1		1									1						1					
31	K: nöd die gluch aber das #00:02:25-7#											1							1					
32	K: nei #00:02:30-6#																							
33	K: weiss i nid #00:02:47-4#	1						1				1		1										
34	K: nur wenn ich han da mich we ta #00:02:57-5#							1				1				1							1	
35	K: was isch döt #00:03:03-3#			1						1													1	
36	K: ääh ääh (flüsternd) dü verzelle #00:03:30-0#			1								1												
37	K: ja #00:03:34-6#																							
38	K: nei #00:03:42-9#																							
39	K: aber scho aber nöd aber aber ich wett s nöd jetzt #00:03:47-8#			1				1				1		1									1	
40	K: [n eikend] #00:03:55-5#																							
41	K: en einköndel #00:04:01-8#																							
42	K: eiköndel #00:04:03-9#																							
43	K: ja #00:04:05-5#																							
44	K: das do wo meitli [*] #00:04:11-6#			1								1						1			1			

1 Analyse Transkript ZH_01																						OT		
2		Vollverben		V2 im HS		VE im NS		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		Hilfsverb etc.		
3		richtig	nicht/falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
45	K: chasch dü drübert #00:04:21-3#		1									1											1	
46	K: bin in england zi #00:04:30-9#			1									1										1	
47	K: nei ich wott nöd verz ich wott nur no nummere ze #00:04:37-3#			2				1				2								1			2	
48	K: nummer vier sechs #00:04:42-9#																							
49	K: ja mit z drüa zugä und eis bas #00:04:51-3#											1							1			1		
50	K: nei drü zugä #00:04:55-0#																							
51	K: das so luschtig min mami min papi [laf] ich ich chan sogar mi uf ihm uf uf sin handy ähm ähm öppis luege #00:05:14-1#			1	1							2											1	1
52	K: ja #00:05:16-7#																							
53	K: aber ich wünsche mich au es handy #00:05:20-3#	1		1								1						1						
54	K: het s da kein handy? #00:05:29-4#							1				1	1						1				1	
55	K: aber nöd en ächte en schpilzüg handy #00:05:33-4#											1												
56	K: en zweie (...) gits au zwei (...) dü hesch zwei #00:05:43-5#	1		1								1											1	
57	K: und das isch fü e meitli und das isch fü bueh #00:05:45-1#			2								2							2				2	
58	K: hä #00:05:54-1#																							
59	K: //es git kein schpile// #00:06:02-6#	1		1				1				1												
60	K: jetzte da isch wie en kinderturn #00:06:11-0#			1								1						1					1	
61	K: ja #00:06:13-0#																							
62	K: chan das scho ich bin scho mol han scho mol [kick frog bass] i min papi voll fescht #00:06:25-5#			1								1											3	
63	K: ja #00:06:28-7#																							
64	K: ich han voll fescht gmacht #00:06:30-8#			1								1											1	
65	K: mis papi in goali abekheit #00:06:42-6#				1							1												1
66	K: und denne han ich gawonnet #00:06:48-5#			1								1											1	
67	K: drü mal #00:06:50-7#																							
68	K: und [s foul zählt] #00:06:52-6#																							
69	K: //und papi het // #00:06:59-4#			1								1											1	
70	K: nei papi het zei und eis #00:07:03-1#			1								1											1	
71	K: verlore #00:07:06-4#																							
72	K: natürlich het er verlore #00:07:19-6#				1							1											1	
73	K: bi mir schosset und deenn hani voll feschter schosset #00:07:27-0#			1	1							1	1										1	
74	K: no feschter #00:07:29-5#																							
75	K: weiss ich nimme #00:07:39-7#	1		1				1				1												
76	K: ja mi händ au en tannebaum gha #00:07:51-6#				1							1						1					1	
77	K: und und min schänkli überko #00:07:55-0#				1								1											1
78	K: ich han geburtstag und nöd hüt #00:07:59-4#				1							1											1	
79	K: han ich nöd geburtstag #00:08:00-6#				1			1				1											1	
80	K: aber aber ich han ah nahe zebra geburtstag e isch s zebra #00:08:10-2#				2							2		1				1					2	
81	K: eis zebra (.) weisch eso #00:08:15-9#																	1						
82	K: min mami weiss es #00:08:22-0#	1		1								1												
83	K: wie #00:08:24-9#																							
84	K: nEi #00:08:28-9#																							

Analyse Transkript ZH_01																								OT
		Vollverben		V2 im HS		VE im NS		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		Hilfsverb etc.		
		richtig	nicht/falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
85	K: frög min mami #00:08:30-0#	1																						
86	K: ch han mich au schminkt weisch was #00:08:48-7#			1								1												1
87	K: ine [iron man] #00:08:49-9#																							
88	K: ine ior man #00:08:55-4#																			1				
89	K: ine superheld #00:08:55-9#																			1				
90	K: und min fröndin im prisessin #00:09:00-9#																				1			
91	K: ääh weiss ich nid #00:09:13-5#	1																						
92	K: de frau chönd e bild si und denn cha han ich das gmacht #00:09:14-7#		1	2									2								1			1
93	K: bi de bi kilbi #00:09:23-6#																			1				
94	K: münche kilbi #00:09:25-6#																							
95	K: sch münche kilbi #00:09:27-2#																							
96	K: ja [*] und das #00:09:36-7#																							
97	K: englisch #00:09:42-3#																							
98	K: nur dütsch un englisch #00:09:51-2#																							
99	K: englisch un dütsch #00:09:55-2#																							
100	K: beides han ich gärn #00:09:57-8#			1									1											1
101	K: jo #00:10:02-8#																							
102	K: bim mami? #00:10:06-5#																							
103	K: dütsch #00:10:09-2#																							
104	K: und papi englisch #00:10:11-5#																							
105	K: will ich rede so vill englisch #00:10:14-5#	1					1						1			1								
106	K: min pa redet er au dütsch und so vill englisch in tusig mal #00:10:20-7#	1		1									1											
107																								
108	Summe	17	5	45	4	1	3	8	0	2	0	58	8	7	0	4	0	16	10	3	2	41	5	0
109																								
110	in Prozent	77.27%	22.73%	91.84%	8.16%	25.00%	75.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	87.88%	12.12%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	61.54%	38.46%	60.00%	40.00%	89.13%	10.87%	

Analyse Transkript ZH_02		Vollverben		V2 im HS		VE im NS		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		Hilfsverb etc.		OT
		richtig	nicht/fal	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
4	K: so en glossi toortä #00:00:13-5#											1												
5	K: öppe het geburchsto de meitli #00:00:28-4#			1								1						1					1	
6	K: und alli zwoi buebe sind cho und zwoi meitli sind cho #00:00:34-4#			2								2								2			2	
7	K: und da sch no en gebutstattoate und maffin #00:00:45-4#			1								1	1											
8	K: und no (...) hm (...) chäze do dluffe #00:01:02-4#											1												
9	K: und langi [sch dingsdabums] #00:01:06-7#																							
10	K: äh ja #00:01:11-0#																							
11	K: hmm (überlegt) #00:01:16-7#																							
12	K: deete han ich so (...) mm (...) #00:01:33-2#			1																			1	
13	K: dete han ich chlii äh mit mim papi chueche bached nacher isch de fätig zsä han chlii popielet wies fein isch nachä hämä nomal ei gmacht #00:01:49-2#			4		1						3	1	1			1	1	1				4	
14	K: ja #00:01:49-5#																							
15	K: und no en maffin #00:01:53-5#											1						1						
16	K: sie mached glaub en tote #00:02:02-8#	1		1								1												
17	K: und sie tünd chlii [mouch] und eie und (...) teller und no (...) ääs büchslü zum moch ine füle #00:02:29-4#			1								1						1		1			1	
18	K: und was isch das? #00:02:33-6#			1						1		1											1	
19	K: schwingbäse no und (...) und das isch scho lotter #00:02:45-4#			1								1											1	
20	K: und en papier wo um de vane schmilzt #00:03:09-4#	1				1						1				1		1	1					
21	K: und (...) was isch das? #00:03:15-5#			1						1		1											1	
22	K: schoggi und no es papier han ich scho zeit und no es (...) enn (...) und chlii was isch das scho wider? #00:03:41-6#			2						1		2						1					2	
23	K: // guetzli // nei #00:03:44-1#																							
24	K: nei denn schmelzs #00:03:49-2#																							
25	K: ja und deheime #00:03:52-2#																							
26	K: und guetzli #00:03:55-4#																							
27	K: chino? #00:04:02-8#																							
28	K: ja ich wett au debi sii #00:04:06-3#			1								1											1	
29	K: die tünds im fim im chino pokom ässe #00:04:13-3#			1								1		1										1
30	K: hends ehm enn chinoblöle a und het s villi schtüehl hundetusig schtüehl #00:04:25-1#			2								2	2							1			2	
31	K: ja zwei mol #00:04:29-0#																							
32	K: ähm (...) hmm (...) dino #00:04:40-7#																							
33	K: hm (bejahend) #00:04:41-2#																							
34	K: und no ä [all] und dete han ich no en [bannene] film glüegt ghaa #00:04:48-6#			1								1						1					1	
35	K: det isch ganz luschtig zi #00:04:51-4#			1									1										1	
36	K: mit mim papi und mim blüede // und // mim mami #00:05:01-1#																							
37	K: zoo da isch ää ä chind wo m im wett was isch dä scho widä #00:05:25-0#			2						1		2							1				2	
38	K: das da ane #00:05:25-0#																							
39	K: zum teig mache #00:02:50-0#	1																						
40	K: glacee #00:02:54-9#																							
41	K: mit ä schoggi dluffä odä igawia ä nei vanie #00:03:02-3#																							
42	K: dä ähf d chind füeteled n gilaf wo ganz chlii isch #00:05:35-2#	1		1		1						1				1		1		1				
43	K: und dä ähm hät ää muess ganz wit füle choo und (...) ääh het no füeteli im händ #00:05:49-2#			2								1							1				3	

1 Analyse Transkript ZH_02		Vollverben		V2 im HS		VE im NS		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		Hilfsverb etc.		OT
		richtig	nicht/falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
44	K: // und // no e chappe #00:05:53-4#																	1						
45	K: ja eimal #00:05:53-1#																							
46	K: hm gäraf #00:06:05-6#																							
47	K: ja die hend mich abtschläckt #00:06:06-7#			1							1												1	
48	K: mm pandi het au no mich abtschläckt #00:06:14-6#			1							1						1						1	
49	K: panda ä het s au no gää #00:06:20-6#			1							1	1											1	
50	K: het au mich abtschläckt (.) hä mich gärn ghaa #00:06:25-9#			2								1											1	
51	K: da fahrt im mei die äh meitlis mit em chicker umenand #00:06:39-9#			1	1													1				1		
52	K: ja mit zwoi lädli #00:06:43-7#																							
53	K: und mit än velo mit zwoi lädli und die hend dlü lädli de isch mega gloss de isch chlii #00:06:53-4#			3							2	1							1					
54	K: hm (bejahend) #00:06:57-1#																							
55	K: hm wenn ich i schuel gang ode wenn äh min mami sagt ich däf mit em chicki choo #00:07:10-3#	1	1			2					2			2									1	
56	K: ja #00:07:14-5#																							
57	K: wenn min papi chun äh gaht mit em velo mit mim mami un min blüedä #00:07:22-6#	1					1							1				1						
58	K: denn chumm ich au mit em velo #00:07:27-4#	1		1							1							1						
59	K: min velo sch en schpezielli da chann ich iischteile dass ich chann uf en berg ufefahle #00:07:34-0#			1							3					1		1	1				3	
60	K: en chöche bäg #00:07:34-4#																							
61	K: häm me zahle das gaht nu uf fuf #00:07:42-5#	1		1																	1		1	
62	K: häm me so dleie denn gaht s chlii lamsamet ufe #00:07:47-7#	1		1							1	1												1
63	K: hm (bejahend) #00:07:51-5#																							
64	K: das sind im see da tünd sie im see chlii ähm schpile und da tünd sie äh sandchaschte nei #00:08:11-7#			1							1												1	
65	K: hm (bejahend) #00:08:13-9#																							
66	K: ode sie tün oppis sueche #00:08:17-3#			1							1												1	
67	K: jaa #00:08:21-5#																							
68	K: mit mim blüedä han ich än loch bout mit min äh ich han en wasseloch bout und än burg und das denn nache isch nomol en burg han en block gmacht und chlii en mini loch und denne de isch wasse düle choo und de han ich ähm het s mal ähm iisch (..) hm (..) de lömä und de agliz un obelix äh sin i ei turm gonged und die lömä sind au in ein turm ganged denn hends sich zame chämpft #00:09:06-6#			8							7	1						4	1		1		7	1
69	K: ja #00:09:08-6#																							
70	K: nacher isch ein de löwe im wasse inne gheit dann han ich ihn ähm ufgnää #00:09:17-6#			2							2							1					2	
71	K: hm (bejahend) nachä han ich so en hm (.) han ich so en burg gmacht wo s ähm löme sind burg gmacht #00:09:31-9#			1		1					2				1								2	
72	K: und denn isch die in wasse ine gheit #00:09:34-0#			1							1												1	
73	K: //denn isch// bum #00:09:37-8#																						1	
74	K: und nachä sind lömä no ichlemmt gha #00:09:42-4#			1							1												1	
75	K: ja #00:09:47-7#																							
76	K: // chindegate // da siz die chindegate im schtuehl und tünd sich ähm tut di lehlä öpis sage und münd die chinde öppis hm ledä was sie am (..) äh em lehlä sägt und so #00:10:16-3			3							3								2	1			3	
77	K: //so müend sie mache// #00:10:18-3#			1							1												1	
78	K: ää umesetze #00:10:25-2#																							
79	K: hm (bejahend) #00:10:27-0#																							
80	K: äh (...) mit däa (...) eintlech hämmer gar nüt i min chindegate schpile #00:10:45-6#			1				1			1	1											1	

1 Analyse Transkript ZH_02																						OT		
		Vollverben		V2 im HS		VE im NS		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		Hilfsverb etc.		
		richtig	nicht/falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
81	K: nei #00:10:47-6#																							
82	K: mir münd mir münd nume ume sitze und worte bis dä lehlä chömid #00:10:53-6#			1								1							1				1	
83	K: hämä chlii hab sch äh zwei äh fünf minute e chlii schpille #00:11:02-2#																							
84	K: hm (bejahend) #00:11:07-0#																							
85	K: äh zuelose was de lehlä sägt #00:11:11-0#	1																	1					
86	K: mitem NAME #00:11:18-6#																							
87	K: hm bim (...) bauegge #00:11:28-5#																							
88	K: en tuum #00:11:32-0#																							
89	K: det han ich äh nomol en lömä baued #00:11:37-6#			1								1							1				1	
90	K: hm (bejahend) #00:11:40-1#																							
91	K: //und mit de autos// #00:11:41-9#																			1				
92	K: hm (bejahend) #00:11:44-3#																							
93	K: ououou in tuanhalle #00:11:51-4#																							
94	K: wie sin wieso het de meitli chei socke a? #00:11:59-2#			1				1		1		1							1	1			1	
95	K: hm (bejahend) doch er he socke a #00:12:04-2#			1								1											1	
96	K: //aber chei schueh// #00:12:05-1#																				1			
97	K: will ich so zsehe dass de k ä kei schueh het abe die meitte het schueh a #00:12:14-6#	1		1		2						3				2			1				2	
98	K: //üs// #00:12:21-4#																							
99	K: usä schpilplatz #00:12:23-2#																							
100	K: ähn schaukle #00:12:26-3#																							
101	K: und no en lutschbahn #00:12:32-1#																			1				
102	K: und so n äh seili hemme so ä bananciale #00:12:37-2#											1		1									1	
	K: und dete hemme no e chli es git s no en tiampolin und de dete hemme gumpe und de hemme i wasse ine											1		1	1				1				1	1
103	schplinge #00:12:50-3#	1		1								1		1	1				1				1	1
104	K: äh e nomals wasse und dete isch im äh im wiese usse #00:13:01-2#			1																1				
105	K: isch en ganz e glosse ähm hm glossi hm glosse äh wasse #00:13:14-8#			1										1										
106	K: chinesisich #00:13:25-5#																							
107	K: ääh (...) alli #00:13:35-6#																							
108	K: schwiizerdütsch #00:13:43-7#																							
109	K: äh schwiizerdütsch und chinesisich #00:13:49-9#																							
	K: und min blüeder tüend au chann guet englisich lede und min blüe mi mis mami säg ähm min blüede ächlii üebe																							
110	chli englisich ähm lede #00:14:06-8#	1	1	2								2												1
111	K: will sie äh tusig mol englisich gmacht hend #00:14:18-5#					1						1				1							1	
112	K: im deheime #00:14:21-7#																							
113	K: hm (bejahend) #00:14:26-2#																							
114																								
115	Summe	13	3	70	0	9	1	2	0	5	0	73	6	9	2	10	1	22	16	10	2	63	4	1
116																								
117	in Prozent	81.25%	18.75%	100.00%	0.00%	90.00%	10.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	92.41%	7.59%	81.82%	18.18%	90.91%	9.09%	57.89%	42.11%	83.33%	16.67%	94.03%	5.97%	

Analyse Transkript ZH_03		Vollverben		V2 im HS		VE im NS		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		Hilfsverb etc.		OT
		richtig	nicht/fal	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
4	K: mm das hani erlebt jaa (...) opper nöd bim trampolin mit de regle behauptet hät sie sin eifach drü ufem trampolin ghüpft #00:00:00:36-5#	1		2		1				1				3				1	3				3	
5	K: ein #00:00:36-5#																							
6	K: hä #00:00:39-5#																							
7	K: und denn han ich no (...) mini schwöschter ze wo am bade isch #00:00:49-3#			1		1										1							2	
8	K: und (...) meh weiss ich einech gar nöd //so langer zyt// #00:00:56-3#	1		1				1					1											
9	K: ja bald isch winter froi mich #00:01:07-4#	1		2									1	1									1	
10	K: ich han grad öppis im chis chindsgi baschtlet #00:01:15-3#			1									1										1	
11	K: m es smarties dösl mit smarties wo mir selber gmacht hend aso nöd ächti #00:01:27-2#					1							1			1							1	
12	K: mir hend papier agmalt #00:01:30-5#			1									1										1	
13	K: aso rund usgschnitte und denn agmalt #00:01:36-6#												1										1	
14	K: is smarties dösl //ineta// #00:01:41-4#																							
15	K: ja (...) ou #00:01:43-8#																							
16	K: ääh weiss einech gar nüt me #00:02:05-4#	1		1				1					1											
17	K: doch ich weiss es no öppis m ich und mini schwöschter und mama und papa und mini zweit schwöschter #00:02:14-8#	1		1									1											
18	K: sind so ufeme tolli ding zi wo mer müd schtah so öppis nei nöd uf so öppis [+++] und mir sind no so ufeme wills d NAME undedingt het welle wo me ufem chopf isch und denn sooooo #00:02:34-6#			2		3							5			3							5	
19	K: ganz schnell #00:02:36-4#																							
20	K: ich han angscht gha und einich han ich nöd dörf mit und drum isch nume de papi und d NAME und mir hend döfe s glace oder es pokorn chaufe und ich han e zuckewatte kauft #00:02:55-1#			4				1					5					3					5	1
21	K: und mini schwöschter het so ähm es glace und #00:03:01-5#			1									1					1					1	
22	K: ja #00:03:03-3#																							
23	K: und mini ander schwöschter het au es softice #00:03:07-7#			1									1					1					1	
24	K: //will// softice isch nöd vegan #00:03:09-0#							1	1				1			1							1	
25	K: so ime schüssel #00:03:21-4#																							
26	K: äh (...) //zaharz// #00:03:43-4#																							
27	K: und bald gon ich no bim ohrearzt #00:03:46-7#	1		1									1											
28	K: m deet (...) mm han ich müsse so ufeme schtuehl lige #00:04:04-3#			1														1					1	
29	K: de het se abeta dn het sie so mitme schtinkluftding i mini zäh da und mit de händ so [+++] und some schpiegeli duregüegt #00:04:14-6#			2									1					2		1			2	
30	K: fertig #00:04:16-9#																							
31	K: isch en churze dokter zi #00:04:21-2#			1														1					1	
32	K: ä chatz #00:04:35-6#																	1						
33	K: und mini nachberin het en hund und mini fründin #00:04:42-4#			1									1					1					1	
34	K: m dass sie so herzig baby isch #00:04:50-4#					1							1			1							1	
35	K: und was sie so es schöns fällt het #00:04:54-7#					1							1			1		1					1	
36	K: uund uund was ois nöd pfalt was s esse immer so schtinkt #00:05:04-3#	1				1							2			1	1						1	
37	K: nei d fuetter #00:05:06-9#																		1					
38	K: hm (bejahend) #00:05:11-4#																							
39	K: hm (bejahend) #00:05:22-9#																							
40	K: m guet mir hend so i de holzhüsl dörf übernachte mit a dä NAME ihrem gotti #00:05:41-1#			1									1					1		1			1	

1 Analyse Transkript ZH_03																								OT	
		Vollverben		V2 im HS		VE im NS		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		Hilfsverb etc.			
		richtig	nicht/falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch		
K: und die het es chind gha und zwei chinde und eis is so chli zi und herzig ähm mit minere schwöschter und mit de andere und mit mir und mit de andere #00:05:56-0#				2								2						2		1			2		
K: m ga sch m i de wald und het ganz villi [chäs] forä zi und denn hemmer no im wald es reh ze #00:06:05-8#				2								1		1										1	
K: mir sind so a de schpure pfolget #00:06:09-7#				1								1						1		1				1	
K: denn händ mir s ze #00:06:11-5#				1								1		1										1	
K: und dene sin mir no hm so ane hotel und det hät s m (.) po Äh äh wie heisst s die schtäbli wo gät sind pommes #00:06:30-3#		1		2		1					1	2		2		1		1		1			2		
K: gässe und denn he het NAME so schpaghetti gesse #00:06:35-3#				1								1												1	
K: mit tomatose ich han pommes gässe und die NAME het no m tortolini #00:06:45-5#				1								1												1	
K: und die an zweeti het s gliche wie ich gha #00:06:49-5#				1								1												1	
K: denn hämme en punsch gha en orangepunsch und denn no es glace #00:06:56-9#				1								1		1				2						1	
K: ich han keis glace gha ich han es wasserglace gha #00:07:03-2#				2				1				2						1						2	
K: ja #00:07:04-8#																									
K: und mini schwöschter die gross het so eis gha #00:07:11-7#				1								1												1	
K: und die ander schwöschter het so eis imne schäleli und schoggi drunter und [ding] so es schäleli glace #00:07:21-0#				1								1						1						1	
K: und mami und papi die hend keis glace gha aber de papi het luscht gha denn hä het de papi au so es softice gnoo und un än burger gno un e kafi #00:07:37-2#				3				1				3						2	1					3	
K: hm #00:07:47-3#																									
K: im wald #00:07:54-3#																									
K: mir sind ebe au im wald zi #00:07:57-3#				1								1												1	
K: m also mir sind so bime schtrand zi und det het en chline wald gha #00:08:10-9#				2								1	1					2						2	
K: und denn hämmir so es (.) so en so en [brocke] ze denn si mer druf gchlätteret äh druf gschtande #00:08:21-2#				2								2		2				1						2	
K: aber er hät nöd ghebet und denn Ähm (...) aso mir sind nüme mit m mit de NAME mit mir und mitem mami und denne hämmir no simmir no go bade und hend no chli gschpilt und gchlettret dete und im wald #00:08:43-9#				4				1				3		2										5	
K: schpatziergang zi #00:08:45-9#																									
K: nei #00:08:48-5#																									
K: [nid i de] ferie #00:08:51-6#																									
K: villicht isch s au am schluss zi #00:08:57-3#				1								1		1										1	
K: und im mini schwöschter isch im rytlager zi #00:09:06-6#				1								1												1	
K: hä (lacht) #00:09:10-1#																									
K: nei #00:09:11-1#																									
K: de papi isch am schaffe zi #00:09:14-2#				1								1												1	
K: hmm und däa züu ja züli hät au nöd chöne mitcho will dä ä chatz isch #00:09:25-8#				1		1		1				2				1		1						2	
K: //denn hemmer no so// en herzige hund zse #00:09:29-6#				1								1		1				1						1	
K: fuessball #00:09:41-1#																									
K: m NAME und ich die schpiled m amigs fangis und hüt hemme so ime drei rote ding tschpilt im garte #00:10:02-1#		1		2								1	1	1										1	
K: und s denn (...) hämmir no (...) weiss nüm #00:10:14-8#				1								1		1										1	
K: und mi händ ebe hüt no so es (.) baschtli #00:10:19-9#				1								1						1						1	
K: ja #00:10:23-9#																									
K: ich tun abmache game villicht au no chli liggä oder färmseh luegä #00:10:37-3#				1								1												1	
K: mit miner schwöschter schpila #00:10:43-6#																									
K: ääh mir baschtliat mengisch #00:10:52-6#		1		1								1													

Analyse Transkript ZH_03																								
		Vollverben		V2 im HS		VE im NS		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		Hilfsverb etc.		OT
		richtig	nicht/falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
79	K: und schpiled vechleiderli #00:10:55-2#	1																						
80	K: schpilt prinzessinne denn #00:10:55-8#		1																					
81	K: (lacht) und dänne tün mir noo mit miner schwöschter aso wo d fründin nöd da isch #00:11:08-5#			1		1						2				1	1						2	
82	K: gömmer a eusem hochbett abeschpringe #00:11:11-5#		1									1	1											1
83	K: und pfangis mache #00:11:11-2#																							
84	K: oder ich bin d mus und [will] vome vo de chatz weg renne #00:11:20-6#			2								1					1						2	
85	K: [NAME] isch d chatz oah (Ausruf) will mich fresse und ich so oah aah ch pf (Ausruf) und denn hät sie mich irgenwenn #00:11:28-5#			3								2	1				1						3	1
86	K: wyechnachtsdekoriere #00:11:34-9#																							
87	K: ja ich han scho gschänkli #00:11:42-3#			1								1											1	
88	K: drü #00:11:42-7#																							
89	K: zwei brief #00:11:45-9#																							
90	K: eis grosses gschänkli und eis chlines #00:11:48-5#																	1						
91	K: vier #00:11:50-2#																							
92	K: und jetzt mach ich nomal eis für papi und mami #00:11:55-7#		1									1							1					
93	K: //mm// mir gönd (...) de baum schmücke #00:12:04-9#		1		1							1						1						1
94	K: gönd go schlafe denn am zmorge sind gschänkli #00:12:08-6#		1		2							1	1								1		1	
95	K: (hustet) und denne gömmer cakes ässe #00:12:14-0#		1		1							1	1								1			
96	K: pancakes gömmer ma a wyechnacht esse #00:12:19-6#		1		1							1	1								1			1
97	K: //und denn// gömmer gschänkli uspacke #00:12:19-6#		1		1							1	1								1			
98	K: denn schpiled mir mit dene sache #00:12:21-9#		1									1									1			1
99	K: het no eis einzigs #00:12:27-8#			1									1										1	
100	K: oah (Ausruf) [e schpine] #00:12:29-9#																							
101	K: chätzli #00:12:45-9#																							
102	K: mm (...) m (...) weiss gar nöd was ich alles han #00:13:03-2#		1		1		1		1			2				1							1	
103	K: zum bischpil ich ghei i ohmacht #00:13:08-8#		1		1							1												
104	K: hh äh oder #00:13:13-2#																							
105	K: prinzessin villicht #00:13:16-4#																							
106	K: oder (...) mm ich bin ufem turm igschperrt und bin d rapunzel #00:13:33-0#				1							1						1					1	
107	K: ich han s rapunzel chleid deheime #00:13:34-7#				1							1						1					1	
108	K: und denn chünt mini fründin und wenn ich villicht zwei fründin han #00:13:41-5#		1		1		1					2			1						1	1	1	1
109	K: aso iglade han #00:13:43-6#																							
110	K: denne m isch ein die bös häx #00:13:46-6#				1							1						1					1	
111	K: //und// eini de prinz und sie so ich bin ufem hochbett und sie so rapunzel rapunzel lass ma die haar herunter und denne gaht sie ufe schnit ihre d haar ab oder so aber nöd in echt #00:14:08-0#		3		3							4						3					1	
112	K: nume so schpile #00:14:10-1#																							
113	K: schpil han #00:14:11-8#																							
114	K: uu denn chünt de prinz küsst sie schnit sie d haare ab oah (Ausruf) ghei gheit sie beidi ohmacht oder so #00:14:25-7#		3	1	2							2						1						
115																								
116	Summe	27	3	89	0	14	1	9	1	1	0	95	6	18	0	11	4	45	3	9	1	84	1	8
117																								
118	in Prozent	90.00%	10.00%	100.00%	0.00%	93.33%	6.67%	90.00%	10.00%	100.00%	0.00%	94.06%	5.94%	100.00%	0.00%	73.33%	26.67%	93.75%	6.25%	90.00%	10.00%	98.82%	1.18%	

Analyse Transkript ZH_04		Vollverben		V2 im HS		Hilfsverben Etc.		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		VE im NS		OT
		richtig	nicht/fal	richtig	falsch	richtig	nicht/fal	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	
4	K: nei #00:00:22-0#																							
5	K: doch #00:00:27-5#																							
6	K: mm (...) weiss nüme #00:00:38-2#	1							1															
7	K: (...) aso ich ha mitem mami balle tschpilt #00:00:45-5#			1		1						1							1					
8	K: (...) und jetzt weiss ich nüt meh (...) und mi si mitem papi ufs floss (...) #00:00:54-3#	2		2					1			2							2					
9	K: ufs schprungbrätt #00:00:56-4#																		1					
10	K: ja #00:01:18-2#																							
11	K: (...) ehm weiss nüme #00:01:30-2#	1							1															
12	K: (...) ich ha not en box baschtlet und det sind chätzli ine inecho gad ächti so wo me chan falte #00:01:46-2#			2		2						3			1			1		1				
13	K: aso i ha [d mir do] aso ich han mit lüem ähm papier agmatt pink und denn det häre kläbt und nachere mir do hei bi de oberschicht ähm chläbi here ta mit smeili #00:02:08-2#			1	1	2						2							1					
14	K: ja (...) do #00:02:16-8#																							
15	K: denne (.) denn hemmer dchätzli inetah #00:02:28-8#			1		1						1		1				1		1				
16	K: nei (...) wo mir chönd falte #00:02:37-1#			1		1						1			1									
17	K: chindsגי #00:02:42-4#																							
18	K: ja hüt bini ähm gëschter oder wenn mir i de ferie zsi sind (.) det simmer ufs putschiauto #00:03:05-8#	1		2		1						3		2		1		1					1	
19	K: denn het NAME eus das kauft #00:03:11-4#			1		1						1												
20	K: NAME het au eis aso m ich han ei ahänger und NAME het zwei eine mit schlüssel und eine was härz het und det vo me	4		4	1			1	1			4			2			4	2				1	
21	K: ja																							
22	K: mmh mir hend salami kauft (.) es vermicelle und schüsch mis arm (.) weiss ich nüt me #00:03:50-7#	1		2		1			1			2							1					
23	K: ja (...) (hustet) #00:03:51-6#																							
24	K: ja #00:03:59-9#																							
25	K: mir hend möse piks mache #00:04:17-0#			1		1						1												
26	K: han ich e schi sch äm fisli übercho #00:04:26-5#											1												
27	K: äm (.) eifach fischli #00:04:42-7#																							
28	K: (...) (zieht Nase hoch) #00:04:49-0#																							
29	K: aso NAME sis gotti het en hund #00:05:04-3#	1		1								1							1					
30	K: pixel und er isch sibni #00:05:13-2#	1		1								1												
31	K: schwarz #00:05:18-6#																							
32	K: und er isch wos gotti det zsi isch er het e he he het [+++] söll ich tür ufmache dass er nöd dir ufe gumpt aber denn het er isch er glich mir ufe gumpt #00:05:33-7#			3		1						4			3								2	
33	K: er het mich echli kräblet so aber s macht nö weh #00:05:41-9#	1		2		1			1			2			1									
34	K: (lacht) #00:05:43-1#																							
35	K: //und// er het mich mega gärn we bringt er tuet er immer bälle #00:05:49-1#	1		2		1						2	1					1						
36	K: ja wil mer döf nöd lüte #00:05:53-6#			1		1						1			1									
37	K: ja (...) aber de papi seit nei ich wett en chatz aber de papi seit nei ich wett en hund seit nei wil er chatzhaar und hundehaar alErgjsch isch #00:06:09-5#	5		5								5	1		1			4					1	
38	K: und ross #00:06:18-7#																							
39	K: wil uf ross chame rite und mit em hund chamer go laufe #00:06:28-0#			2		2						2		2		1		1						2
40	K: aber ich muess immer zerscht luege bis ö öb kei hund det obe het susch bällt er #00:06:44-7#	1		2		1						2			1								1	
41	K: hm (bejahend) #00:06:50-8#																							

Analyse Transkript ZH_04		Vollverben		V2 im HS		Hilfsverben Etc.		Negation		W-Fragen		Subjekt		Subjektklitika		Konjunktion NS		Artikel		Pluralform		VE im NS		OT
		richtig	nicht/falsch	richtig	falsch	richtig	nicht/falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch	richtig	falsch/f4	richtig	falsch	richtig	falsch	
42	K: hm (verneinend) #00:07:04-9#																							
43	K: äh einisch bin ich aber go campe #00:07:11-6#			1		1						1												
44	K: ja aber det hets leider grägnert und glitzt #00:07:17-7#			1		1						1		1										
45	K: //und// de papi isch pflotschnass zsi #00:07:21-0#			1		1						1						1						
46	K: äh kei ahnig eifach zschlafa #00:07:32-6#																							
47	K: ähm uf ander matt #00:07:44-0#																							
48	K: //det// chamer schifahre (...) und schifahre #00:07:39-3#			1		1						1		1										
49	K: mir gönd det immer go schifahre (.) mi tönd si jetzt nüme i zugerland biete sonder ide ander matt denn mömer si nöd			3		3		2				3		1										
50	K: hm (bejahend) (...) hä was isch das? #00:08:13-0#	1		1						1														
51	K: aha ich han nöd gmeint das das en wald is ich han gmeint das isch ähm e m keis meitli ich chan gmeint das isch en	2		5		3						3				1		2					1	
52	K: //ja// #00:08:32-3#																							
53	K: ja mitem chindsgl #00:08:36-6#																		1					
54	K: ähm tschpilet un denn mis eben au gschnitzt (.) mit de frau NAME #00:08:50-0#																		1					
55	K: weiss mir hend cervulat brötlet (.) süs weiss ich nüt meh (...) wie viel bietter hesch du no? #00:08:52-7#	2		3		1		1		1		3									1			
56	K: drü #00:09:08-4#																							
57	K: ja #00:09:18-8#																							
58	K: ehm (...) hund #00:09:29-4#																							
59	K: oder pferd #00:09:32-5#																							
60	K: //mir hend es// mir hend ebe eh es pferdegstättli oder mir chönd das au für hund bruche drum #00:09:45-9#	1		2		1						2						1	1					
61	K: mit ihm gömmer go laufe und mit pferd gömmer go rite #00:10:01-0#			2		2						2		2					1					2
62	K: mich het au e bibibibi (...) mit de sie hemmer au de chrischtbaum tschmückt #00:10:18-0#			1		1						1		1					1					
63	K: tschänkli uf mache #00:10:31-5#																							
64	K: wenn ich em früehner uf bi bin denn de tuen ich eifach tschänkli vor ihne uf mache #00:10:33-8#			1		1						2				1							1	
65	K: (macht Geräusch) ich weiss n ich wett ebe wüsse was dinne isch (es klopft an der Tür) #00:10:48-0#			1		1						1				1							1	
66																								
67																								
68	Summe	26	0	60	2	35	1	9	0	2	0	63	2	11	0	16	1	26	4	3	0	9	0	4
69	in Prozent	100.00%	0.00%	96.77%	3.23%	97.22%	2.78%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	96.92%	3.08%	100.00%	0.00%	94.12%	5.88%	86.67%	13.33%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	
70		100%	0%	97%	3%	97%	3%	100%	0%	100%	0%	97%	3%	100%	0%	94%	6%	87%	13%	100%	0%	100%	0%	